

Über die Alpen zu sich selbst

Begleitung: Prof. Dr. Filippini Concita

Autor: Thommen Claudius

Studiengang: PSS, 2012-2014, VZ, SG 1

Eingereicht am: 04.01.2014

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Widmung

Im Andenken an meine verstorbene Studienkollegin Daniela, die mich immer unterstützt hat.

Dank

Von Herzen danke ich allen, die mich während dieser Arbeit unterstützt und begleitet haben!

Im Besonderen geht mein Dank an:

meine Mentorin, Frau Prof. Filippini Concita,
die Jugendlichen des Projekts,
den Schulleiter David Brodbeck und alle Betreuungspersonen der Bergschule Avrona,
Dr. Stefan Valkanover, Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern,
Frau Beata Bundi,
meine Familie.

Abstract

Das Erleben von Natur sowie Bewegung und Sport sind aktuelle Themen, die die Bildungslandschaft beschäftigen.

„Über die Alpen zu sich selbst“ ist ein Mountainbike Projekt, das in dieser Art einzigartig ist.

In dieser empirischen Masterarbeit wird untersucht, ob ein erlebnispädagogisch orientiertes Mountainbike Projekt Auswirkungen auf das Selbstkonzept von Jugendlichen hat.

Sechs Jugendliche haben dabei während fünf Tagen die Alpen von Norden nach Süden überquert.

Die aus den Interviews mit den Beteiligten gewonnenen Daten wurden qualitativ ausgewertet und in Hinblick auf die Fragestellung interpretiert.

Sie lassen den Schluss zu, dass die aktuellen Selbstkonzepte der Jugendlichen in Bewegung geraten sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
2	Ausgangslage	10
2.1	Bergschule Avrona	10
2.2	Die Jugendlichen des Projekts	11
2.2.1	Jugendlicher Marcio	11
2.2.2	Jugendliche Diana	12
2.2.3	Jugendlicher Marcel	14
2.2.4	Jugendlicher Leon	15
3	Theoretischer Bezug	17
3.1	Erlebnispädagogik	17
3.1.1	Entstehungsgeschichte	17
3.2	Sport und Selbstkonzept	23
3.2.1	Sport	23
3.2.1.1	Mountainbiking	23
3.2.2	Persönlichkeit	25
3.3	Neuropsychologie	29
3.3.1	Emotionen	29
3.3.2	Bewegung	30
3.3.3	Sozialer Einfluss	31
4	Präzisierung der Fragestellung und Hypothesenbildung	33
4.1	Fragestellung	33
4.2	Hypothesen	34
5	Forschungskonzept	35
5.1	Qualitative Sozialforschung	35
5.2	Erhebung von Daten	36
5.3	Erhebungsverfahren: Leitfadeninterview	36
5.3.1	Erstellen des Interviewleitfadens	36
5.4	Datenaufbereitung	37
5.5	Datenanalyse	37
5.6	Verwendete Technik der qualitativen Datenanalyse	38
5.7	Teilnehmende Beobachtung und Projektjournal	40
5.8	Konstruktion des Kategoriensystems und Begründung der gewählten Kategorien	40
5.9	Zeitpunkte der Datenerhebung	43
5.10	Gütekriterien der qualitativen Forschung	43

6	Projektwoche Durchführung	45
6.1	Vorbereitung der Projektwoche	45
6.2	Projektwoche vom 9.-13. September 2013	47
7	Ergebnisse der Untersuchung	59
7.1	Bereich physisches Selbstkonzept (Teil A)	59
7.2	Bereich emotionales Selbstkonzept (Teil A)	59
7.3	Bereich soziales Selbstkonzept (Teil A)	60
7.4	Bereich physisches Selbstkonzept (Teil B)	60
7.5	Bereich emotionales Selbstkonzept (Teil B)	61
7.6	Bereich soziales Selbstkonzept (Teil B)	61
7.7	Bereich physisches Selbstkonzept (Teil C)	62
7.8	Bereich emotionales Selbstkonzept (Teil C)	62
7.9	Bereich soziales Selbstkonzept (Teil C)	63
7.10	Weitere Ergebnisse	63
8	Diskussion	64
8.1	Bereich physisches Selbstkonzept	64
8.2	Bereich emotionales Selbstkonzept	64
8.3	Bereich soziales Selbstkonzept	64
8.4	Hypothesenüberprüfung	65
8.5	Beantwortung der Fragestellung	66
9	Rückblick	67
9.1	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	67
9.2	Persönliche Reflexion des Autors	70
10	Fazit	71
	Abbildungsverzeichnis	72
	Tabellenverzeichnis	72
	Literaturverzeichnis	73
11	Anhang	76

Zur Information: Wo immer möglich, wurde eine geschlechterneutrale Formulierung verwendet. Manchmal wurde zur besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet. Gemeint sind immer beide Geschlechter.

1 Einleitung

"Wem es gelingt, Menschen durch Körperübungen leuchtende Augen zu schenken, der tut Grosses auf dem Gebiet der Erziehung" (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827).

Dieses Zitat von Johann Heinrich Pestalozzi (vgl. Sportunterricht.ch) lässt uns vielleicht glauben, dass wir mit ein paar Turnübungen unsere Kinder erziehen können. Sind also alle unsere ausgeklügelten Erziehungsmethoden unnötig und überflüssig? Reicht es für eine gute Erziehung aus, wenn wir Erwachsene dafür sorgen, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen körperlich bewegen können? Bestimmt sieht es in der Realität ein bisschen komplizierter aus. Dennoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die körperliche Betätigung einen Einfluss auf die Erziehung und das Lernen hat.

Dies belegen auch die neuesten Studien von Forschern der Universität Dundee, die mit knapp 5000 Jugendlichen im Alter von 11 bis 16 Jahren durchgeführt wurden.

Die auf der Webseite des „British Journal of Sport Medicine“ veröffentlichte Studie kam zum Schluss, dass das regelmässige Ausüben von Sport sich positiv auf die Schulleistungen auswirken kann.

Die Wissenschaftler behaupten, dass es einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Sport und den Schulnoten gebe.

Im vorliegenden Projekt steht aber nicht nur die körperliche Betätigung im Vordergrund. Vielmehr wird diese mit dem Naturerlebnis kombiniert. Das Erlebnis gilt als zentrales Element der Erlebnispädagogik.

Erlebnispädagogik im weitesten Sinn spielt heute in der Schule eine bedeutende Rolle. In vielen Schulen werden heutzutage Projektstage oder Wochen durchgeführt, in denen das Erlebnis im Vordergrund steht. So werden z.B. Waldwochen, Zirkuswochen, polysportive Wochen, Fahrradlager, Wanderlager usw. durchgeführt. Das Erlebnis steht dabei im Zentrum und bildet so den Dreh- und Angelpunkt des Lerngegenstands. Diese Art der Pädagogik hat sich weitgehend etabliert, wird sogar oft von den Schulen verlangt oder ist in deren Leitbildern verankert.

Das Erlebnis in der Natur ist für den Autor ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens. In der Natur liegt unser Ursprung. Im Zusammenhang mit sportlicher Bewegung konnte der Autor die Wirkung und die Kraft von Naturerlebnissen immer wieder aufs Neue selbst erfahren und daraus Nutzen für das alltägliche Leben ziehen. Es ist ihm wichtig, dass auch Schülerinnen und Schüler solche Erfahrungen machen können.

Im Radsport, der Leidenschaft des Autors, werden viele Situationen des Alltags erlebt. So gehören Höhenflüge und Tiefschläge dazu, Krisen müssen überwunden und Selbstkonzepte erstellt und wieder verworfen werden, um nur einige Beispiele zu nennen.

In der Funktion als Klassenlehrperson hat der Autor immer wieder einzelne Projektstage zur Erlebnispädagogik und im Speziellen im Zusammenhang mit dem Sportgerät Mountainbike durchgeführt. Dabei machte er viele praktische Erfahrungen. So konnte bei den meisten Schülerinnen und Schülern eine hohe Motivation beobachtet werden. Das soziale Lernen, wie z.B. Kooperation und Rücksichtnahme, wurde gefördert. Viele der gemachten Erfahrungen konnten über metakognitive Gespräche und

Einleitung

Auswertungen in den Schulalltag transferiert werden. Zudem gelang es bemerkenswert gut, auch Schülerinnen und Schüler mit schwierigem Verhalten in diesen Projekten zu integrieren.

Aufgrund der durchwegs positiven Erfahrungen wollte der Autor diesen pädagogischen Ansatz weiterverfolgen und sich im Rahmen der Masterarbeit in einem grossen Projekt mit diesem Thema beschäftigen.

Durch einen Artikel in der Zeitung Südostschweiz (s. Anhang A 1) wurde er in seinen Plänen bestärkt, ein Projekt im erlebnispädagogischen Kontext durchzuführen. In diesem Artikel wird ein Langlaufprojekt der Bergschule Avrona beschrieben. Dabei trainieren Jugendliche dieser Institution einen Winter lang Langlauf. Als Höhepunkt nahmen die Schüler erfolgreich am traditionellen Engadin Skimarathon teil.

Dieser Artikel kann als Initialzündung für das vorliegende Bikeprojekt angesehen werden.

Zudem sind die zwei Schwerpunkte „Bewegung und Sport“ sowie „Erlebnispädagogik“ im heilpädagogischen Kontext von Bedeutung und sind es sicher wert, etwas näher betrachtet zu werden.

Dabei legt der Autor in seiner Forschung den Schwerpunkt auf das Selbstkonzept der Jugendlichen. Es interessiert ihn, ob sich dieses im Verlaufe des Projektes verändert.

Die Daten der Forschung wurden zum grössten Teil durch Interviews mit den Teilnehmern des Projekts erhoben. Diese wurden durch Beobachtungsprotokolle des Autors sowie Beobachtungen der Betreuungspersonen ergänzt.

Die Ausgangslage wird im 2. Kapitel geschildert, in dem unter anderem die Jugendlichen des Projekts vorgestellt werden. Die theoretischen Grundlagen des Projekts werden im 3. Kapitel dargestellt. Darauf aufbauend wird im folgenden 4. Kapitel die Fragestellung konkretisiert und mit Hypothesen angereichert.

Im 5. Kapitel stellt der Autor das methodische Vorgehen für die Forschung vor.

Das 6. Kapitel beschreibt detailliert die Durchführung der Projektwoche.

Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt im 7. Kapitel. Diese werden anschliessend im 8. Kapitel diskutiert.

Im 9. Kapitel wird der Forschungsprozess kritisch reflektiert und es erfolgt ein Rückblick aus der Perspektive des Autors.

Zum Schluss wird im 10. Kapitel ein Fazit gezogen.

Abb. 1: Aufbau der Masterarbeit

2 Ausgangslage

In den folgenden Abschnitten erläutert der Autor die Ausgangslage des Projekts. Dazu gehört die Darstellung der Bergschule Avrona sowie die Beschreibung der am Projekt teilnehmenden Jugendlichen.

2.1 Bergschule Avrona

1955 wird die Bergschule Avrona eröffnet. Es soll eine Bildungsstätte für junge Menschen auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners¹ sein.

Gegen Ende der 70er-Jahre beginnt die Zahl der Internatskinder massiv zu sinken. Von 85 Kindern im Jahre 1978 verringerte sie sich auf 38 im Jahre 1982 (vgl. www.bergschule-avrona.ch). Immer häufiger finden Kinder und Jugendliche aufgrund von Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten oder aufgrund von Problemen in ihrem sozialen Umfeld nach Avrona. Für diese Sonderschüler, die über schulpsychologische Abklärungen nach Avrona kommen, übernimmt die IV (Schweizerische Invalidenversicherung) einen grossen Teil der Kosten. 1987 wird die Bergschule Avrona Teil des Kantonalen Sonderschulkonzepts. Seit dem Jahre 2000 ist Avrona eine vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und vom Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement des Kantons Graubünden anerkannte Sonderschule, die auf der Grundlage der Pädagogik und Heilpädagogik Rudolf Steiners arbeitet. Unterrichtet wird in kleinen Lerngruppen. Grosse Fächervielfalt und ein künstlerisch gestalteter Unterricht dienen dazu, Begabungen möglichst vielseitig zu entwickeln. Die menschlichen Grundkräfte des Wollens, Fühlens und Denkens sollen gleichermassen angesprochen und entwickelt werden. Ein zentrales Anliegen der Schule ist es, die gestörte Entwicklungsdynamik der Schüler individuell und ressourcenorientiert aufzugreifen. Die Arbeit in den Kleinklassen sowie Förderstunden, Projektarbeiten und gezielte therapeutische Hilfestellungen sollen diesbezüglich harmonisierend und aufbauend wirken.

In drei Wohngruppen, die eine behagliche Atmosphäre vermitteln, wohnen zur Zeit 19 Kinder und Jugendliche. Diese werden von geschulten Sozialarbeitern betreut. Im sozialen Miteinander wird Wert gelegt auf einen gepflegten Umgang miteinander. Gegenseitige Rücksicht, Mitverantwortlichkeit im menschlichen Zusammenleben und lösungsorientiertes Verhalten sollen dabei entwickelt werden. Internatsregeln, welche konsequent gehandhabt werden, unterstützen diese Bestrebung. Die klare Zuordnung von Bezugspersonen, die einen vertrauensvollen Austausch mit den Eltern pflegen, bildet einen beziehungsfördernden Rahmen (vgl. ebd.).

¹ geboren am 27.2.1861 in Kraljevec, Begründer der Anthroposophie. Dabei wird der Mensch in seiner Beziehung zum Übersinnlichen betrachtet (vgl. www.steinerschulen.ch).

2.2 Die Jugendlichen des Projekts

Jugendliche, die die Bergschule Avrona besuchen, sind in einer aussergewöhnlichen Notsituation. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Allen gemeinsam ist, dass eine Beschulung in einer Regelklasse nicht mehr möglich ist.

Die Teilnahme am Projekt war freiwillig.

Insgesamt nahmen sechs Jugendliche (dabei ein Mädchen) am Projekt teil. Für die Untersuchung wurden jedoch nur vier Jugendliche ausgewählt. Ein Jugendlicher stiess erst unmittelbar vor der Projektwoche zur Gruppe, ein anderer musste die Bergschule aufgrund grosser Probleme kurz nach der Projektwoche verlassen. Daher war es nicht möglich, mit diesen zwei Jugendlichen alle benötigten Interviews durchzuführen, um so die Daten für die Untersuchung zu generieren.

Im folgenden Abschnitt werden die vier Jugendliche, die am Projekt teilgenommen haben, in Anlehnung an ICF², in den, für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Bereiche, genauer beschrieben.

2.2.1 Jugendlicher Marcio

Allgemeine Informationen

Marcio ist 15 Jahre alt und besucht die 9. Klasse der Sonderschule in Avrona. Er ist ein freundlicher und entgegenkommender junger Mann. Er hat eine sportliche Statur und strahlt ein gewisses südeuropäisches Temperament aus. Seine Mutter ist Portugiesin, sein Vater stammt aus Nordfrankreich. Bis Marcio sieben Jahre alt war, wohnte er bei seinen Grosseltern in Frankreich, die er auch heute noch regelmässig in den längeren Ferien besucht. Zu ihnen hat er einen guten Kontakt. Die ersten Schuljahre besuchte Marcio die Regelklasse in Zürich. In dieser Zeit wohnte er bei seiner Mutter, die ihn als Alleinerziehende aufzog, da sein Vater in Frankreich blieb. Da sie den ganzen Tag berufstätig war, verbrachte Marcio den Tag bei einer Tagesmutter. Auffälligkeiten in seinem Verhalten führten dazu, dass er von 2005 – 2009 eine regelmässige Gesprächstherapie besuchte. Daneben wurde er medikamentös mit Ritalin³ behandelt. Im August 2011 erfolgte dann der Eintritt in die Bergschule Avrona.

Ebene der Aktivitäten

Marcio ist ein interessierter, aufmerksamer Schüler. Er beteiligt sich aktiv am Unterricht. Wenn er nicht direkt angesprochen wird, ist seine Aufmerksamkeit nur von kurzer Zeitdauer; dann beginnt er andere abzulenken und den Unterricht zu stören. Interessiert ihn allerdings ein Thema ist seine Aufmerksamkeitsspanne um einiges länger.

² WHO Weltgesundheitsorganisation: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

³ Medikament zur Behandlung von ADS (vgl. www.compendium.ch)

Ebene der Person

Marcio ist ein junger Mensch, der viel Lebensfreude ausstrahlt und seinen Mitmenschen oft fröhlich begegnet. Zu denjenigen, zu denen er Vertrauen gefasst hat, pflegt er einen sehr nahen und liebevollen Kontakt. Er ist in seinen Handlungen noch sehr von der Beziehung zu seinen Bezugspersonen abhängig. Hat er gegenüber einer Person eine ablehnende Haltung, ist es für ihn oft schwierig, seine Handlungen adäquat zu steuern.

Ebene Umwelt

Marcio hat in gewissen Bereichen einen sehr starken Bezug zu seiner Umwelt.

So ist er zum Beispiel ausgesprochen an Naturphänomenen interessiert.

Altersgemäss ist er auch an Mädchen interessiert. Bei ihm ist dies allerdings sehr ausgeprägt der Fall und er sucht auffällig häufig den Kontakt zu Mädchen. Es fällt ihm oft schwer, sich in eine Gruppe einzufügen oder sich gegenüber andern Menschen empathisch zu fühlen. Die anderen Jugendlichen akzeptieren seine Art meistens und helfen ihm so, sich in eine Gruppe zu integrieren.

Ebene der Körperstrukturen und –funktionen

Marcio hat keinerlei körperliche Beschwerden. Er ist recht gut trainiert. Sein Seh- und Hörvermögen ist gut ausgebildet. Beim Eintritt in die Primarschule wurde bei ihm eine Enurese⁴ diagnostiziert. Diese konnte aber erfolgreich therapiert werden. Zum gleichen Zeitpunkt wurde bei ihm ADS⁵ sowie eine Dyskalkulie⁶ festgestellt. Seit 2005 nimmt Marcio das Medikament Ritalin³.

Ebene der Partizipation

Marcio ist oft sehr auf sich selbst bezogen. Wenn es von Vorteil ist, geht er auf andere zu. In der Gemeinschaft (z. B. Wohngruppe) nimmt er eine ziemlich isolierte Stellung ein. So muss er dann immer wieder durch theatralisch inszenierte Auftritte auf sich aufmerksam machen. Diese Problematik scheint er selber auch zu spüren, was bei ihm dann eine sehr nachdenkliche, oft auch melancholische Stimmung auslösen kann.

In diesen Situationen fällt es den Mitgliedern der Wohngruppe schwer, Marcio zu integrieren.

2.2.2 Jugendliche Diana

Allgemeine Informationen

Diana ist eine temperamentvolle und begeisterungsfähige 15 Jahre alte junge Frau, die in Avrona die 9. Klasse der Sonderschule besucht. Sie geht auf die Mitmenschen zu und sucht den Kontakt. Diana ist übergewichtig.

Als Diana fünf Jahre alt war, wurde sie von ihrem gewalttätigen Vater geschlagen. In dieser Zeit kam

⁴ unwillkürliches nächtliches Einnässen (vgl. www.duden.de)

⁵ psychische Störung, zeigt sich zum Beispiel an der Schwierigkeit seine Aufmerksamkeit zu steuern (vgl. www.duden.de)

⁶ Beeinträchtigung im mathematischen Bereich (vgl. www.duden.de)

es auch zur Trennung zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater. Heute hat sie nur noch selten Kontakt zu ihrem Vater. Im Alter von 10 Jahren kam Diana in die psychiatrische Klinik in Chur, wo eine bipolare Störung⁷ diagnostiziert wurde.

Seit zwei Jahren besucht Diana nun die Bergschule in Avrona.

Ebene der Aktivitäten

Diana kann sich gut auf etwas Neues einlassen. Sie kann sehr ehrgeizig sein, wenn sie von einem Thema begeistert ist. Dann kann sie auch sehr gute Leistungen erbringen.

Ihre Konzentrationsfähigkeit ist oft nur von sehr kurzer Dauer. Sie lässt sich sehr leicht ablenken und ist dann oft nur mit grossem Druck zum Weiterarbeiten zu bringen.

Ebene der Person

Diana ist eine Jugendliche in der Pubertät. Ihre Stimmungen sind sehr schwankend. Sie kann manchmal sehr euphorisch sein, dann wiederum fast depressiv.

Sie geht mit ihrer offenen Art auf die Leute zu und sucht schnell den Kontakt zu den Mitmenschen.

Sie ist begeisterungsfähig und hat einen grossen Wissensdurst. Sie kann gut auf Vorschläge eingehen und ist oft sehr motiviert in Eigeninitiative etwas durchzuführen. Sie ist sehr ehrgeizig und will ihre Ziele unbedingt erreichen.

Ebene Umwelt

Diana ist bereits das zweite Jahr in Avrona. Deshalb hat sie sich an den Rhythmus und das Leben an der Bergschule gewöhnt. Die Zusammenarbeit mit ihrer Mutter, dem Beistand und den Therapeuten erweist sich als sehr fruchtbar. Zu ihrem Vater hat sie kaum mehr Kontakt, da sie diese Beziehung als sehr belastend empfindet. Auf ihrer Wohngruppe hat sie eine gute Freundin, zu der sie einen sehr engen Kontakt pflegt.

Ebene der Körperstrukturen und –funktionen

Das Seh- und Hörvermögen von Diana ist gut ausgebildet. Sie hat eine schnelle Auffassungsgabe, ist manuell geschickt und kann, wenn sie die nötige Geduld dazu aufbringt, sauber und exakt einen Auftrag ausführen.

Für Diana ist es schwierig, längere Zeit an etwas zu bleiben und dabei konzentriert zu handeln. Ihre Ungeduld und die leichte Ablenkbarkeit verhindern oft ein konstantes Arbeiten.

Sie hat einen sehr freien Umgang mit der Wahrheit und redet sich oft Sachen ein, die sie dann mit der Zeit selber glaubt, die aber nichts mit der Realität zu tun haben.

Ihr hohes Körpergewicht verursacht bei ihr gewisse Schwierigkeiten in der Mobilität. So leidet sie zum Beispiel seit längerer Zeit an Kniebeschwerden.

⁷ früher unter dem Begriff manisch-depressiv bekannte psychische Störung, bei der abwechselungsweise depressive und euphorische Stimmungen abwechseln (vgl. http://flexikon.doccheck.com/de/Bipolare_Störung)

Ebene der Partizipation

Diana arbeitet sehr gerne in der Gruppe, wo sie jeweils sehr viel Initiative und Engagement zeigt. Sie kann gut auf die Vorschläge der anderen eingehen und sie auch zur Mitarbeit motivieren. Manchmal wirkt diese Art sehr dominant, was zu Konfliktsituationen führen kann. Diana kümmert sich oft um alle Angelegenheiten, auch jene, die sie nicht betreffen. Dies kann dann jeweils zu problematischen Situationen führen. Es ist für Diana schwierig sich abzugrenzen.

In der Regel ist Diana von den Mitschülern akzeptiert und auch in der Gruppe gut integriert.

2.2.3 Jugendlicher Marcel

Allgemeine Informationen

Marcel ist ein grosser, 17 Jahre alter junger Mann, der zuerst einmal etwas zurückhaltend wirkt. Seine Körperbewegungen und seine Mimik irritieren im ersten Moment etwas. Marcel wirkt unsicher.

Er ist seit August 2008 an der Bergschule und macht zur Zeit eine IV-Anlehre als Detaillist. Er ist jeweils nur noch am Montag und Dienstag in Avrona.

In seiner Familie ist Marcel ein Nachzügler. Seine Geschwister sind deutlich älter als er. Im Kindergarten hatte er Mühe, sich in eine Gruppe einzuordnen. Die 1. und 2. Klasse besuchte er in der Regelklasse. Zu diesem Zeitpunkt ergaben Abklärungen eine allgemeine Verzögerung in der Entwicklung. Von der 3. Klasse an besuchte Marcel eine Privatschule, die er zuerst in der Tagesschule, später auch als Internatsschüler während der ganzen Woche besuchte. Hier bekam er auch eine heilpädagogische Unterstützung. Aufgrund seiner enormen schulischen Probleme, begann er den Unterricht so massiv zu stören, dass eine weitere Beschulung an der Privatschule nicht mehr möglich war. So wechselte er ab August 2008 an die Bergschule Avrona.

Ebene der Aktivitäten

Marcel ist interessiert und kann sich gut auf Neues einlassen, obwohl er oft Mühe hat der Sache inhaltlich zu folgen.

Seine Aufmerksamkeitsspanne ist recht kurz. Er lässt sich sehr leicht durch die anderen Jugendlichen ablenken.

Er ist aktiv und möchte überall dabei sein und dazugehören.

Ebene der Person

Marcel ist am Anfang eher zurückhaltend und geht nicht sofort auf eine ihm unbekannte Person zu. Diese Anfangsscheu legt er aber jeweils sehr schnell ab. Kennt er jemanden auch nur ein bisschen, fasst er sehr schnell Vertrauen zu ihm und gibt viel von sich preis.

Marcel kann sehr ehrgeizig sein. Hat er ein Ziel vor Augen, verfolgt er dieses kompromisslos, auch wenn es sinnlos erscheint. In diesen Situationen fehlen ihm die Handlungsalternativen.

Er kann sehr grosszügig sein und mit anderen teilen. Dies ist ihm wichtig, weil er auch zu den anderen

Ausgangslage

dazugehören möchte.

Ebene Umwelt

Marcel ist in einer intakten, gutbürgerlichen Schweizer Familie aufgewachsen. Seine Eltern verfügen über eine sehr gute Bildung. Daher war es ihnen auch möglich, Marcel die vermeintlich bestmögliche Unterstützung zu bieten.

Marcel ist jeweils am Montag und Dienstag in Avrona, um seine schulischen Defizite aufzuarbeiten. Die restlichen Tage der Woche macht er eine Anlehre als Detaillist in der Migros. In dieser Zeit wohnt er zuhause bei seinen Eltern.

Ebene der Körperstrukturen und –funktionen

Bei der Geburt von Marcel kam es zu Komplikationen. Die daraus resultierenden Folgen konnten aber nie genau verifiziert werden. Es kann aber von einer gewissen Schädigung des Gehirns ausgegangen werden.

Das Seh- und Hörvermögen von Marcel ist gut.

Seine Bewegungsabläufe wirken teilweise etwas unkoordiniert. Dies fällt vor allem bei der Feinmotorik auf.

Ebene der Partizipation

Marcel kann sich gut in eine Gruppe integrieren. Er möchte gerne dabei sein. Manchmal führt dies dazu, dass er sich ungeschickt in eine Gruppe eingibt, was zu Konflikten führen kann. In der Wohngruppe ist er gut integriert. Er macht an vielen Tätigkeiten mit, die ausserhalb des Schulbetriebes angeboten werden.

2.2.4 Jugendlicher Leon

Allgemeine Informationen

Leon ist 13 Jahre alt. Seine Eltern stammen beide aus Portugal. Er hat einen älteren Bruder, der bereits berufstätig ist. Leon lebt seit seinem dritten Lebensjahr im Engadin, in der Schweiz. Deshalb versteht er neben seiner Muttersprache portugiesisch auch romanisch und deutsch. In der fünften Klasse wurde Leon aufgrund seiner sozialen Schwierigkeiten und der schulischen Überforderung an die Bergschule Avrona überwiesen.

Ebene der Aktivitäten

Leon weist im schulischen Bereich einen grossen Nachholbedarf vor. Schreiben und Lesen sind für ihn eine grosse Herausforderung und bereiten ihm oft grosse Schwierigkeiten. Diese sind auch im mathematischen Bereich vorhanden.

Ebene der Person

Leon ist eher zurückhaltend und geht weniger auf die Mitmenschen zu. Er scheint anfangs etwas verschlossen. Er wirkt unsicher. Auch scheint er eher ein Einzelgänger zu sein.

Dennoch kann es vorkommen, dass Leon auf gewisse Situationen äusserst temperamentvoll reagiert. Dies kann zum Beispiel in Konfliktsituationen passieren. Er reagiert dann oft aufbrausend gegenüber anderen Jugendlichen oder Erwachsenen.

Oft spürt man den Willen, dass er an seinen Schwierigkeiten arbeiten will. Er bemüht sich immer wieder, an seinen sozialen und schulischen Problemen zu arbeiten.

Ebene Umwelt

Leons Eltern sowie auch sein Bruder sind berufstätig. Sie haben wenig Zeit für Leon und sind nur abends zuhause. Deshalb war er früher oft alleine und musste sich im Alltag selbst zurechtfinden. Aufgrund diese Umstände kann davon ausgegangen werden, dass die Erziehung von Leon vernachlässigt wurde und er die notwendige Unterstützung im sozialen, aber auch im schulischen Bereich (z.B. Hilfestellung bei den Hausaufgaben) zu wenig bekam.

Dies zeigt sich auch bei alltäglichen Aufgaben wie der Körperhygiene. Hier ist er immer noch auf die enge Begleitung des sozialpädagogischen Teams der Wohngruppe angewiesen.

Ebene der Körperstrukturen und –funktionen

Leon leidet unter einer starken Sehschwäche und einer Fehlstellung der Augen. Er muss deshalb eine Brille mit einer massiven Stärkenkorrektur tragen.

Im Verhältnis zu seiner Körpergrösse ist sein Körpergewicht deutlich zu hoch. Leon ist übergewichtig. Deshalb haben Ausdauer- und Konditionssport bei ihm einen tiefen Stellenwert.

Dennoch fährt er gerne Ski oder Fahrrad, solange es nicht allzu anstrengend wird. Im Winter geht er auch gerne Schlittschuhlaufen. Gelegentlich spielt er Unihockey.

Ebene der Partizipation

Wie schon erwähnt, ist Leon eher ein Einzelgänger. Er hat wenig Kontakt zu den anderen Jugendlichen der Wohngruppe. Auch ausserhalb dieser pflegt er kaum Kontakte. Den besten Kontakt scheint er mit Marcio, der ebenfalls ein Portugiese ist, zu haben.

Gemeinschaftlichen Aktivitäten weicht er eher aus. Die Betreuungspersonen müssen ihn meistens zum Mitmachen motivieren.

In der Gruppe scheint er dennoch akzeptiert zu sein, obwohl er sich manchmal abschätzige Sprüche der anderen Jugendlichen anhören muss.

3 Theoretischer Bezug

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang mit Erlebnispädagogik in der Literatur zu finden sind, kurz erläutert. Zudem geht der Autor auf den Begriff des Selbstkonzepts näher ein und erklärt die verschiedenen fördernden, aber auch hemmenden Faktoren. Abschliessend wird das Thema aus Sicht der Sportpsychologie, sowie der Neuropsychologie beleuchtet.

3.1 Erlebnispädagogik

Der Begriff „Erlebnispädagogik“ wird heutzutage äusserst vielfältig verwendet. Alle verstehen etwas anderes darunter. Beim Versuch einer Definition stösst man in der Literatur auf vielfältige Erklärungen.

Dies wahrscheinlich aus dem Grund, da nicht nur die Pädagogik, sondern auch Einflüsse aus der Psychologie, Soziologie und der Philosophie den Begriff prägen.

Uneinig ist sich die Wissenschaft darüber, ob es sich bei der Erlebnispädagogik um eine ⁸ („planmässiges und folgerichtiges Verfahren“) oder um eine Teilwissenschaft der Pädagogik handelt.

In der Schriftreihe „Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik“⁹ des Institutes für Erlebnispädagogik werden zurzeit 56 Wegbereiter genannt.

Der Begriff Erlebnispädagogik wird vorzugsweise in der (Sozial)Pädagogik verwendet. Im Zusammenhang mit Firmen (z.B. bei betrieblichen Fort- und Weiterbildungen) wird eher von Outdoor-Trainings gesprochen.

Heckmaier und Michl (2002), zwei bedeutende Exponenten dieser Pädagogik, verwenden folgende Umschreibung:

Wir sprechen dann von der Methode Erlebnispädagogik, wenn die Elemente Natur, Erlebnis und Gemeinschaft im Rahmen von Natursportarten pädagogisch zielgerichtet miteinander verbunden werden. Die Anregung zu dieser Definition entnehmen wir dem historischen Werdegang diese Begriffs und sehen sie als notwendige Abgrenzung zu erlebnisorientierten Methoden und Formen der ausserschulischen Bildungsarbeit (Theaterspielen, kreative Methoden, Selbsterfahrung u.v.a.m.), in denen das Erlebnis ebenfalls von grosser Bedeutung ist. (Heckmaier & Michl, 2002, S. 161)

3.1.1 Entstehungsgeschichte

Begibt man sich auf die Suche nach den Wurzeln der Erlebnispädagogik begegnet man unter anderem auch dem griechischen Philosophen Platon (427-347 v. Chr.), der das ganzheitliche Menschenbild¹⁰ und die ganzheitliche Erziehung des Menschen beschreibt.

Fischer und Ziegenspeck (2000) beschreiben eindrücklich die vielen Wegbereiter dieser Pädagogik.

⁸ Duden (1996), S. 490

⁹ Siehe auch http://www.uni-lueneburg.de/einricht/erlpaed/verlag_shop.htm#wegbereiter; Stand 06. November 2006.

¹⁰ Umfasst alle Aspekte (z.B. Körper, Geist, Seele usw.), die das Menschsein ausmacht (vgl. Erler, 2006).

Im europäischen Raum gilt der französische Philosoph Jean Jacques Rousseau (1712-1778) als wichtiger Wegbereiter. In seinem Buch „Emile“¹¹ entwarf Rousseau seine Theorien zur Erziehung zum neuen Menschen. Er beschreibt darin die Rückbesinnung zu den Wurzeln, zur Einfachheit und der Natur. Kinder sollen nicht aus Büchern, sondern durch ihre eigenen Handlungen lernen.

Und denkt daran, dass ihr in allen Fächern mehr durch Handlungen als durch Worte belehren müsst. Denn die Kinder vergessen leicht, was sie gesagt haben und was man ihnen gesagt hat, aber nicht, was sie getan haben und was man ihnen tat. (Rousseau, 1975, S. 80)

Ein Zeitgenosse Rousseaus, der Schweizer Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), verfolgte ähnliche Ansätze. Bereits 1774 erzog er auf einem Bauernhof verwahrloste Kinder. Hier konnte er sein pädagogisches Konzept¹² ungestört von Umwelteinflüssen umsetzen. Ihm wird bis heute das Modell „Kopf, Herz und Hand“ zugeschrieben (vgl. Baig-Schneider, 2012, S. 59).

Ein wichtiger Wegbereiter im angelsächsischen Raum war Henry David Thoreau (1817-1862).

Seine beiden Werke „Walden oder Leben in den Wäldern“ (1854) und „Über die Pflichten zum Ungehorsam gegen den Staat“ (1849) gehören zu den Standardwerken der amerikanischen Schulen. Im Gegensatz zu Rousseau setzte Thoreau (wie übrigens auch Pestalozzi) seine Ideen in die Tat um. Mitten im aufstrebenden Amerika, das durch Technik, Industrialisierung und Naturbeherrschung geprägt war, begab er sich am 4. Juli 1845 (amerikanischer Unabhängigkeitstag) in die Isolation und bezog seine einfache Blockhütte am Waldensee, wo er fortan lebte (vgl. Heckmair & Michel, 2012, S. 23).

Nach Baig-Schneider (2012, S. 36) wird der Begriff Erlebnis als zentraler Leitbegriff der Erlebnispädagogik angeschaut. Dieser wird kritisch hinterfragt mit der Begründung, dass Erlebnisse weder pädagogisch provozierbar noch in ein pädagogisches System integriert sind. Zudem werden sie isoliert angewendet und dienen nur der Befriedigung einer Abenteuerlust.

Sicher ist es so, dass es schwierig ist, den Begriff Erlebnis wissenschaftlich zugänglich zu machen. Dennoch wurde dieser bereits vom deutschen Theologen, Psychologen und Pädagogen Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) als ein zentraler Begriff eingeführt.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lassen sich erste Reformbewegungen in Deutschland ausmachen. Durch die zunehmende Industrialisierung und Verstädterung entstanden tiefgreifende Veränderungen im privaten und gesellschaftlichen Leben. Das strenge deutsche Schul- und Bildungswesen geriet zunehmend in die Kritik. Wissen wurde primär durch die Lehrpersonen, die unantastbare Autoritäten waren, dargeboten.

Als Gegenbewegungen zum damaligen Schulsystem entstanden so zum Beispiel die Arbeitsschulbewegung, in deren Zentrum die handwerkliche Betätigung lag; die Jugendbewegung, in der die Naturverbundenheit und die Gemeinschaft im Vordergrund stand; die Kunsterziehungsbewegung sowie die Landerziehungsbewegung, die eine Alternative zum Leben in der Stadt bot (vgl. Baig-Schneider, 2012).

Nach Heckmair und Michel (2012) war Kurt Hahn¹³ (1886-1974) weder Pädagoge noch Politiker mit einem Mandat. Dennoch hat er Teilbereiche der Pädagogik entscheidend beeinflusst. In der verworren-

¹¹ EMILE OU DE L'EDUCATION (frz. *Emil* oder *Über die Erziehung*). Erziehungsroman von J. J. ROUSSEAU, erschienen 1762. Den Haag [recte Paris] 1762, 4 Bände

¹² Der Mensch lernt ganzheitlich, das heisst mit all seinen Sinnen (vgl. www.heinrich-pestalozzi.info).

¹³ gilt als einer der Urväter der Erlebnispädagogik (vgl. Baig-Schneider, 2012, S. 69)

nen Zeit nach dem ersten Weltkrieg betätigte er sich als politischer Berichterstatter, Redenschreiber und Berater. Er war engster Vertrauter des letzten deutschen Reichskanzlers Max von Baden, mit dem er auch das Landerziehungsheim Schule Schloss Salem am Bodensee gründete. Dort amtierte Hahn auch als Schulleiter und verschaffte sich einen Ruf als charismatischer Pädagoge. Er wird in der Literatur als Pragmatiker beschrieben:

„Er war weit davon entfernt, ‚das Rad neu erfinden‘ zu wollen, und bediente sich - was seine pädagogische Praxis anbelangte - der uneinheitlichen und teilweise recht schillernden Modelle der Reformpädagogik“ (Heckmaier & Michl, 2012, S. 37).

Schwarz (1968) beschreibt die von Hahn festgestellten gesellschaftlichen Mängel am Mangel an menschlicher Anteilnahme, am Mangel an Sorgsamkeit, am Verfall der körperlichen Tauglichkeit, sowie am Mangel an Initiative und Spontaneität.

Diesen Mängeln wollte Hahn mit körperlichem Training, Expeditionen, Projekten und dem Dienst am Nächsten¹⁴ begegnen.

Ähnliche Ansätze verfolgte John Dewey¹⁵ (1859-1952) in den USA und in Kanada. Wie Hahn gehört er zu den wichtigen Begründern der modernen Erlebnispädagogik. Baig-Schneider (2012) meint: „Dewey ist also mit seinem ‚handlungs- und erfahrungsorientierten‘ Ansatz ein wesentlicher „Theoretiker“ der modernen Erlebnispädagogik“ (S. 45).

Ihm wird auch das theoretische Modell „Learning by doing“ zugeschrieben (ebd.).

Und in der Schweiz?

1926 wurden in Basel und 1927 in Zürich die ersten Walddorfschulen gegründet. Diese unterrichteten nach der Walddorfpädagogik, die durch Rudolf Steiner (1861-1925), einem Zeitgenosse von Hahn und Deweys, begründet wurde. In der Walddorfpädagogik, die bis heute ihren Fortbestand hat, spielt die Anthroposophie¹⁶ eine zentrale Rolle.

Der eigentliche Begriff „Erlebnispädagogik“ taucht in der pädagogischen Literatur aber erst Mitte der 1980er Jahre auf.

Was geschah in der Zwischenzeit?

Kurt Hahn begann 1941 mit dem Ausbau seiner „Erlebnistherapie“ und dem Aufbau der „Outword-Bound-Schools“. Dies war eine Kurzzeitschule für Schüler und Auszubildende. Mit der Ausweitung der Zielgruppe und der Veränderung der Rahmenbedingungen war auch der Schritt zur Ausweitung der Erlebnispädagogik auf andere Arbeitsfelder ausserhalb der Schule gegeben. So werden heute z.B. im Bereich Wirtschaft Kurse zur Teambildung oder Teamorientierung angeboten (vgl. Baig-Schneider, 2012).

Düppe (2004) stellt das Theoriefundament, das bis in den 1960er Jahren galt modellhaft dar. Neben den wichtigsten Vertretern (z. B. Hahn) werden auch Methoden (z. B. „Learning by doing“) dargestellt:

¹⁴ Hilfe für Mitmenschen

¹⁵ US amerikanischer Philosoph und Pädagoge

¹⁶ Lehre von der Drei-, bzw. Viergliederung des Menschen in Geist, Seele, Leib und die Einteilung in die Seelenfähigkeiten Denken, Fühlen und Wollen (vgl. www.anthroposophie.ch)

Theoretischer Bezug

Abb. 2: Theoriefundament nach Düppe (2004, S. 58)

Das Erscheinungsbild der Erlebnispädagogik und die dazu in Verbindung gebrachten theoretischen Modelle veränderten sich in den 60er und 70er Jahren deutlich. Aus dem gut überschaubaren Modell, wird ein komplexes Gebilde, das nur noch schwerlich zu durchschauen ist. In der folgenden Grafik werden Personen (z.B. Kurt Hahn), Mottos (z.B. Learning by doing) und Methoden (z.B. handlungsorientiertes Lernen¹⁷) nebeneinandergestellt:

Abb. 3: Theoretisches Modell Erlebnispädagogik (vgl. Hufenus & Kreszmeier, 2000, S. 15)

Die Ausweitung des Begriffs ist enorm, viele Wissenschaften werden mit der Erlebnispädagogik in Zusammenhang gebracht. Einen massgeblichen Anteil an den Veränderungen in der Erlebnispädagogik ab den 1960er Jahren haben laut Baig-Schneider (2012, S. 125ff) die Theorien und Ansätze der Gruppendynamik¹⁸, der kritischen Pädagogik¹⁹, der humanistischen Psychologie²⁰, sowie die Interaktionspädagogik und das Soziale Lernen²¹.

¹⁷ eine Handlung wird durch eine Person angeleitet und gecoacht

¹⁸ Vorgänge und Abläufe in einer Gruppe von Menschen

Welche Merkmale können nun aber der Erlebnispädagogik im Unterschied zu anderen pädagogischen Richtungen zugeordnet werden?

In der Literatur werden häufig die Modelle von Ernst (2001) und das Modell „Tree of Science“²² des deutschen Psychologen Hilarion Petzold erwähnt. Exemplarisch soll an dieser Stelle das Merkmalmodell von Ernst (2001) näher vorgestellt werden, da es besonders geeignet ist, um die erlebnispädagogische Praxis (wie z. B. das Bikeprojekt des Autors) zu beschreiben.

Baig-Schneider (2012, S. 166) fasst die Merkmale, mit denen Ernst (2001) die moderne Erlebnispädagogik beschreibt, tabellarisch zusammen. In dieser Systematik werden sowohl die theoretische, als auch die methodische Ebene berücksichtigt. Mittels Merkmalen lassen sich nun einzelne Projekte besser einordnen.

¹⁹ in den 1960er Jahren entstandene Bewegung, die die damalige Pädagogik hinterfragte und nach neuen Modellen suchte

²⁰ trägt dazu bei, dass sich Menschen zu gesunden, sich selbst verwirklichenden und schöpferischen Persönlichkeiten entfalten können

²¹ Der Austausch der Menschen untereinander steht im Zentrum des Lernens.

²² Baum des Wissens

Merkmal	Arbeitsfeld	Freizeitpädagogik, Bildung, Ausbildung, Therapie, ...
Merkmal	Ziel	Persönlichkeitsentwicklung, Umweltbildung, Soziales Lernen, ...
Merkmal	Anleitung (im Sinne einer Didaktik)	Moderations- oder Reflexionstechniken
Merkmal	Erlebnis	Erlebnispädagogik unterscheidet sich durch die gezielte Nutzung von Erlebnissen als lehrreiche Situationen von anderen Pädagogiken.
Merkmal	Räume	Pädagogisch unerschlossene Räume, Wildnis, Turnhalle, Grossstadtdschungel, ...
Merkmal	Methode	Interaktionsspiele, Natursportarten, Service Projekte, ...
Merkmal	Teilnehmende	Inwiefern stehen Lernende im Mittelpunkt? Welche Bereiche werden beim Lernenden angesprochen?
Merkmal	Anbietende	Motive für den Einsatz von Erlebnispädagogik: gegen moderne Pädagogik, „letzter Rettungsanker“, Ergänzung zu tradierten Einrichtungen, wirtschaftliche Interessen, pädagogische Überzeugungen, ...

Abb. 4: Grundmerkmale der modernen Erlebnispädagogik nach Ernst (Baig-Schneider, 2012, S. 166)

So lässt sich das vorliegende Projekt in der Freizeitpädagogik ansiedeln, dessen Ziel es ist, die Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen zu fördern. Dies geschieht im pädagogisch unerschlossenen Raum der Natur mittels der Sportart Mountainbiking.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Begriff „Erlebnispädagogik“ schwierig zu definieren ist. Vielen Definitionen gemeinsam ist das Zusammentreffen von Natur, Erlebnis und Gemeinschaft, die auf ein pädagogisches Ziel hin zusammengebracht werden. Die Wurzeln der Erlebnispädagogik lassen sich bis auf den griechischen Philosophen Platon zurückführen.

Neben dem französischen Philosophen Rousseau gilt der deutsche Kurt Hahn als ein wichtiger Wegbereiter. Ansätze dieser Pädagogik finden sich auch beim Anthroposophen Rudolf Steiner. Zu den aktuellen Exponenten gehören sicherlich die deutschen Soziologen und Pädagogen Bernd Heckmair und Werner Michl.

3.2 Sport und Selbstkonzept

Der Autor nähert sich dem Begriff Selbstkonzept, indem er zuerst die Begriffe Sport, im speziellen Mountainbiking und anschliessend den Begriff Persönlichkeit näher erläutert.

3.2.1 Sport

Bereits in der Antike glaubten viele Menschen an die positive Wirkung von Sport im Sinne von körperlicher Bewegung. Der Bedeutung der Bewegung waren sich bereits die Römer bewusst: „Mens sana in corpore sano“²³. Dieses geflügelte Wort ist bis heute ein bekannter und oft verwendeter Begriff.

Nach Conzelmann, Schmidt & Valkanover (2011, S. 23ff) werden im Alltag unter dem Begriff „Sport“ sehr unterschiedliche Aktivitäten verstanden. Zwar lassen sich vier Grundelemente des Bedeutungsfeld „Sport“ definieren: körperliche Bewegung, Wettkampf, sportartenspezifisches Regelwerk und Unproduktivität. In vielen Sportarten findet man aber nicht alle vier der genannten Elemente wieder.

In der Sportpsychologie findet man drei Aspekte des Sportbegriffes: Sport als aktive körperliche Betätigung (Sportaktivität), Sport als gesellschaftliche Institution (Sportsystem) und Sport als Wirtschaftsfaktor (vgl. ebd.).

Auch in dieser Aufzählung wird klar, wie schwierig es ist von dem Sport zu sprechen, da der Begriff zu komplex verwendet wird. So ist es auch schwierig, präzise Aussagen darüber zu machen, inwiefern sich Sport auf die Psyche eines Menschen auswirkt

Um glaubwürdige Aussagen zur Wirksamkeit machen zu können, ist es also nötig, möglichst konkrete Aussagen über die Sportaktivität und die sich daraus entwickelnden Wirkungen zu beschreiben (vgl. ebd.).

3.2.1.1 Mountainbiking

Die Anfänge der noch jungen Sportart gehen bis in die siebziger Jahre zurück. Damals rasten ein paar Verrückte auf ihren Rädern von einem Schrottplatz die Hügel Kaliforniens hinunter.

²³ lateinische Redewendung, bedeutet: „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“ (vgl. www.duden.de)

Abb. 5: Bild aus den Anfängen des Mountainbikens (Penning, 1998, S. 16)

Wer hätte gedacht, welchen weltweiten Erfolg diese Sportart schon bald haben würde und dass sie bereits 1996 in Atlanta (USA) zu den olympischen Disziplinen gehören würde?

Keine andere Sportart hat sich diese höchste sportliche Auszeichnung in so kurzer Zeit verdient.

Nach Penning (1998) gelten Namen wie Garry Fisher, Joe Breeze oder Tom Ritchey als Gründer der Mountainbike Szene. Sie alle begannen mit dem Bau von Fahrrädern, die für das Gelände geeignet waren. Daneben gab es vermehrt Anlässe mit Rennen und Konzerten. Es entwickelte sich eine regelrechte Mountainbike Szene.

Bereits 1980 verwandelten sich die Hippies der Gründungszeit in seriöse Geschäftsleute, Firmen wurden gegründet, die Bikes wurden in Fabriken (nicht mehr in Garagen wie zur Gründungszeit) zusammengebaut und in die ganze Welt verkauft. Durch die Entwicklung von brauchbaren Mountainbike Komponenten²⁴ durch den japanischen Industrie Giganten Shimano wurde der nächste Entwicklungsschub möglich. Von da war die Entwicklung und Verbreitung der Mountainbikes nicht mehr zu stoppen.

1982 brachte der Schweiz-Amerikaner Butch Gaudy das Mountainbike in die Schweiz, wo er es an der Zweiradmesse in Zürich einer breiten Öffentlichkeit vorstellen konnte (vgl. ebd.).

²⁴ Bremsen, Schallung usw.

Abb. 6: Das erste Mountainbike, das in die Schweiz importiert wurde (Penning, 1998, S. 88).

Doch es dauerte fast noch zehn Jahre, bis sich das neue Sportgerät in der Schweiz etablieren konnte. Von diesem Zeitpunkt an explodierten aber die Verkaufszahlen bis heute. Im Jahr 2012 wurden in der Schweiz knapp 130'000 neue Mountainbikes verkauft (vgl. www.velosuisse.ch).

3.2.2 Persönlichkeit

Wie lässt sich nun aber der Begriff „Persönlichkeit“ definieren und eingrenzen?

In der Psychologie existieren zahlreiche theoretische Erklärungen. Dennoch finden sich wiederkehrende Gemeinsamkeiten. So wird der Begriff oft beschrieben als eine Menge von Personenmerkmalen, die zeitstabil sind, individuell variieren und eine Struktur von verschiedenen Merkmalen aufweisen (vgl. Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011, S. 19ff).

Im Weiteren werden in der Psychologie mindestens vier weitere Klassen von Persönlichkeitsstrukturen unterschieden:

Bereich	Teilkonstrukte
genetische Ausstattung und körperliche Erscheinung	z. B. Genotypen, Konstitutionstypen
generelle Temperaments- und Persönlichkeitseigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ● Eigenschaften/Traits (z. B. Big Five) ● Emotionen/States (z. B. Angst, Ärger, Stimmungen)
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> ● kognitive Leistungsmerkmale (z. B. Intelligenz) ● körperlich-motorische Leistungsmerkmale (motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten)
selbst- und umweltbezogene Kognitionen	<ul style="list-style-type: none"> ● selbstbezogene Kognitionen (z. B. Selbstkonzept, Selbstwertgefühl) ● Handlungseigenschaften (z. B. motivationale Konstrukte, Bewältigungsstile, Handlungsüberzeugungen) ● Bewertungsdispositionen (z. B. Attributionen, Einstellungen, Werte)

Abb. 7: Klassen von Persönlichkeitskonstrukten (vgl. Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011, S. 21)

Aus Gründen der besseren Überschaubarkeit hat der Autor nur einen der vier Bereiche ausgewählt. Für die durchgeführte Untersuchung ist nur der Bereich relevant, der mit dem Begriff der selbst- und umweltbezogenen Kognitionen umschrieben wird. In der Untergruppe der Teilkonstrukte wird nun der Fokus auf die selbstbezogenen Kognitionen (Selbstkonzept) gelegt, obwohl natürlich auch die Teilkonstrukte Handlungseigenschaften und Bewertungsdispositionen eine wichtige Rolle spielen. Diese werden aber nicht näher betrachtet.

Die selbstbezogenen Kognitionen beschreiben die Gesamtheit der Wahrnehmungen und des Wissens um die eigene Person, d.h. das Wissen über die eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften und Gefühle (vgl. ebd).

Zusammenfassend lässt sich also feststellen:

Beide Begriffe Sport und Persönlichkeit umschreiben also einen äusserst komplexen Gegenstand. Dies gilt es in der Forschung zu beachten:

Allgemeine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Sport und Persönlichkeit machen aufgrund ihrer Vielschichtigkeit der Begriffe Sport, Persönlichkeit und deren Zusammenhang wenig Sinn...Vielmehr ist bei Studien und Aussagen über dieses Thema immer anzugeben, welcher Sport, auf welche Art und unter welchen Rahmenbedingungen betrieben, welche Wirkungen auf welche Persönlichkeitsmerkmale haben soll. (Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011, S. 27)

Wie schon erwähnt, legt der Autor den Fokus seiner Untersuchungen auf das Selbstkonzept.

Das Selbstkonzept wurde in der Tiefenpsychologie schon lange untersucht, erste Arbeiten dazu findet man bei William James Ende des 19. Jahrhunderts²⁵. Der deutsche Psychologe Mummendey definierte den Begriff als „die Gesamtheit der Einstellungen zur eigenen Person“ (Mummendey, 2006, S. 38).

²⁵ Er begründete die Begriffe „I“ und „ME“. „I“ steht für das Selbst als Subjekt, „ME“ als Selbst des Objekts (vgl. Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011).

Neben dem Begriff „Selbstkonzept“ findet man in der Literatur auch die Bezeichnungen „Selbstbild“, „Selbstvertrauen“, „Selbstschema“, „Selbstmodell“ oder „Selbstwertgefühl“.

Im multidimensionalen Modell von Shavelson et al. (1976) werden die verschiedenen Dimensionen des Selbstkonzepts deutlich:

Abb. 8: Hierarchisches Selbstkonzeptmodell (Shavelson et al., 1976, S. 413).

Die Darstellung in einen akademischen²⁶ und in einen nicht-akademischen Teil sind unbestritten und lassen sich zum grössten Teil nachweisen (vgl. Roebbers, 2007).

Hat eine Person ein hohes mathematisches Selbstkonzept, gleichzeitig aber ein niedriges Selbstkonzept im Sport, wird sich eine schlechte Leistung in einer Mathematikprüfung wohl kaum auf die Fähigkeitseinschätzung im sportlichen Bereich auswirken (oder umgekehrt). Zudem scheint es innerhalb dieses Systems gewisse Kompensationsmöglichkeiten zu geben.

„Je nachdem, wie viel Bedeutung einem Bereich zugeschrieben wird, hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf das allgemeine Selbstkonzept“ (Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011, S. 43).

Unter Bereiche sind hier Begabungen in verschiedenen Sparten wie z.B. Musik, Sport oder Mathematik gemeint.

Wenn also ein Kind, für das die physische Leistungsfähigkeit zentral wichtig ist, bei einer sportlichen Aktivität schlechte Resultate erzielt, wird sich dies eher negativ auf dessen Selbstkonzept auswirken. Steht hingegen das erfolgreiche Musizieren im Zentrum wird das schlechte Resultat im Sportunterricht das eigene Selbstkonzept weniger negativ beeinflussen (vgl. ebd.).

Wie nun aber lassen sich Selbstkonzepte mit Interventionen beeinflussen?

Um dies herauszufinden, muss man zuerst verstehen, wie solche Selbstkonzepte vom Menschen gebildet werden. Alle Informationen, die wir über unsere Person mit Hilfe unsere Wahrnehmung sam-

²⁶ An einer Hochschule erworben (vgl. www.duden.ch)

meln, werden gespeichert und im Gehirn verarbeitet. Das heisst, alles was wir tun und erleben, unsere Erfahrungen (Erfolg, Misserfolg usw.) werden ständig interpretiert, bewertet und in unsere Selbstkonzepte übernommen. Dabei spielen auch die Interaktionen mit anderen Personen, sowie der Rahmen, in dem diese Erfahrungen gemacht werden für die Beurteilung eine wichtige Rolle. So sind wir fähig, unsere eigenen Selbstkonzepte aktiv zu generieren. Diese sind einem ständigen Wandel unterworfen, mit zunehmendem Alter werden sie jedoch nur noch zögerlich verändert und bleiben relativ stabil. Interventionen, die auf eine Veränderung des Selbstkonzepts abzielen, sollten demnach möglichst früh in der Entwicklung durchgeführt werden, ein idealer Zeitpunkt scheint die späte Kindheit vor der Pubertät zu sein (vgl. Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011, S. 58/59).

Auf der nicht-akademischen Ebene des hierarchischen Selbstkonzepts (vgl. Abbildung 7) werden die Begriffe des sozialen, emotionalen- und physischen Selbstkonzepts verwendet. Was ist damit gemeint? Im folgenden Abschnitt folgt eine kurze Erklärung sowie einige Beispiele aus dem Alltag, um deren Bedeutung zu veranschaulichen.

Aus der verinnerlichten Repräsentanz der Eltern, den gemachten Erfahrungen mit Menschen in seiner Umwelt und der Peer Gruppe²⁷ bildet der Mensch sich sein soziales Konzept. Oft fühlt man sich auch einer gewissen Gruppe zugehörig (z.B. Vegetarier).

Beim emotionalen Selbstkonzept geht es darum, wie man mit Gefühlen wie z.B. Angst, Freude, Trauer usw. umgehen kann und welche Verarbeitungsstrategien angewendet werden. So gibt es Menschen, die in einer bestimmten Situation verängstigt sind, in welcher andere noch keinerlei Ängste zeigen (vgl. Daig 2006).

Shavelson, Hubner und Stanton (1976) beschreiben das physische Selbstkonzept als Teil des Selbstkonzepts, in dem alle auf sich selbst bezogenen Informationen, die sich auf den eigenen Körper beziehen, subsummiert sind (z.B. „Ich bin sportlich“, aber auch „Ich bin hässlich“).

Im deutschsprachigen Raum wurde das Modell von Alfermann (1998) weiterentwickelt und verfeinert. Dieses zeigt, dass unter dem physischen Selbstkonzept die Komponenten allgemeine Sportlichkeit, die sich in die Bereiche Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination und Kraft, der physische Selbstwert sowie die physische Attraktivität verstanden werden.

Abb. 9: Das physische Selbstkonzept nach Alfermann (1998)

²⁷ Gruppe von Gleichaltrigen (vgl. www.duden.de)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Begriff Sport komplex verwendet wird. Meistens kommen aber die vier Grundelemente körperliche Bewegung, Wettkampf, sportartenspezifisches Regelwerk und Unproduktivität in irgendeiner Form vor.

In der Psychologie wird der Begriff „Persönlichkeit“ umschrieben als eine Menge von Personenmerkmalen, die zeitstabil sind, individuell variieren und eine Struktur von verschiedenen Merkmalen aufweisen.

Zudem lassen sich mindestens vier weitere Klassen von Persönlichkeitsstrukturen unterscheiden.

Eine davon ist die selbst- und umweltbezogene Kognition zu deren Untergruppe das Selbstkonzept gehört. Mummendy definierte den Begriff als „die Gesamtheit der Einstellungen zur eigenen Person“ (Mummendy, 2006, S. 38).

Das Selbstkonzept als solches lässt sich in einen akademischen (z. B. Selbsteinschätzung der schulischen Leistung) und in einen nicht-akademischen Bereich unterteilen.

Im nicht-akademischen Bereich sind die physischen, emotionalen und sozialen Selbstkonzepte verankert. Welche Beziehung hat eine Person zu ihrem Körper (physisches Selbstkonzept)? Wie kann sie mit ihren Gefühlen umgehen (emotionales Selbstkonzept)? Wie gestaltet sie Beziehungen zu anderen Personen (soziales Selbstkonzept)?

Dies können mögliche Fragestellungen in Hinblick auf die nicht-akademischen Selbstkonzepte sein.

Das Selbstkonzept des Menschen verändert sich fortlaufend, mit zunehmendem Alter aber deutlich verlangsamt. Alles, was wir erleben (Erfolg, Misserfolg usw.), wird im menschlichen Gehirn andauernd verarbeitet und interpretiert. Für diese Beurteilungen spielen die Interaktionen mit anderen Menschen eine wichtige Rolle. Auf diesem Weg können Menschen ihr Selbstkonzept also aktiv konstruieren.

3.3 Neuropsychologie

Welche Bedeutung hat die Neurologie in Bezug auf das Selbstkonzept?

In diesem Kapitel werden einige Aspekte der Hirnforschung wie Emotionen, die Bedeutung der Bewegung und der soziale Einfluss auf das Gehirn näher beleuchtet.

3.3.1 Emotionen

Bei jedem Lernprozess spielen Emotionen eine wichtige Rolle. Für die Verarbeitung von Emotionen in unserem Gehirn ist das limbische System zuständig. Alle unsere Handlungen, was wir dabei fühlen und denken, werden bewertet, nichts ist neutral. So kommt es auf unseren emotionalen Zustand an, ob eine Information oder eine Erfahrung positiv oder negativ bewertet wird. Es wird also nicht nur der Inhalt, sondern auch die damit verbundene Information abgespeichert. Positiv besetzte Informationen landen zuerst im Hippocampus²⁸. Dieser ruft die Inhalte immer wieder auf, bis sie in den Cortex übergehen, wo sie gespeichert werden. Sind die Informationen hingegen negativ besetzt, landen sie in der Amygdala, die auch Teil des limbischen Systems ist und unter anderem zuständig für die Entstehung

²⁸ Bestandteil des limbischen Systems (vgl. <http://flexikon.doccheck.com/de/Hippocampus>)

von Angst ist. Dieser Teil des Gehirns ist evolutionsgeschichtlich betrachtet für das Überleben des Menschen zuständig. Was geschieht, wenn wir in eine gefährliche Situation geraten, zum Beispiel einer Giftschlange begegnen? Bis vor etwa 100 Jahren war sich die Wissenschaft über den folgenden Ablauf einig: Die Netzhaut unseres Auges wird die Information an den Thalamus²⁹ leiten. Dieser projiziert das Bild in den visuellen Cortex³⁰. Dort werden die Bildinformationen verarbeitet, was Zeit benötigt. Der amerikanische Psychologe und Neurowissenschaftler Joseph LeDoux machte deutlich, dass neben diesem Prozess ein zweiter parallel dazu abläuft, allerdings viel schneller. Der Thalamus feuert an die Amygdala. Diese mobilisiert nun den Körper. Der Blutdruck steigt, die Pulsfrequenz wird beschleunigt, die Muskeln spannen sich. Noch bevor das Grosshirn alternative Handlungen vorschlagen kann, übernimmt der Körper das Kommando. Im Beispiel mit der Schlange wird der Mensch also flüchten oder mit der Schlange kämpfen (vgl. Heckmaier und Michel, 2013, S. 16ff).

Wie schon erwähnt gelangen die negativ tradierten Informationen also zur Amygdala - der Körper stellt sich auf Kampf oder Flucht ein. Dies sind denkbar schlechte Voraussetzungen, um Wissens- oder Verhaltensinhalte abzuspeichern. Deshalb ist es wichtig, gute Voraussetzungen für das Erlernen von Wissen oder Verhalten zu schaffen. Positiv erlebte Emotionen und die daraus entstehenden Gefühle spielen dabei eine entscheidende Rolle.

„Emotionen sind enorm wirksame 'Lernkraftverstärker', fokussieren die Aufmerksamkeit, steigern Motivation und Gedächtnisleistung, aktivieren schliesslich unser Belohnungssystem“ (Heckmaier und Michel, 2013, S. 20).

Knapp zwei Millionen Jahre lang war der Mensch damit beschäftigt, sich seine Lebensgrundlage zu sichern. Um genügend Nahrung zu finden, wurden täglich 10-15 Kilometer zurückgelegt. Und dies in einer lebensfeindlichen Umgebung, wo mit vollem körperlichen Einsatz stressige Situationen bewältigt werden mussten. Die Amygdala sendete also unablässig Alarmsignale an den Körper. Erst seit dem letzten Jahrhundert fiel die aufwendige Suche nach Nahrung weg, was dazu führte, dass sich die Menschen immer weniger bewegen mussten. Die Amygdala funktioniert aber weiterhin. Die tägliche Nachrichtenwelle, die Ansprüche der hoch technologisierten Welt lösen in uns Menschen eine neue Art von Stress aus, den wir bewältigen müssen (vgl. ebd.).

3.3.2 Bewegung

Bewegung kann die Bildung neuer Synapsen³¹ im Gehirn fördern. Dies konnte der kanadische Psychologe Donald Hebb (1945) im Versuch mit Ratten nachweisen (vgl. Heckmaier & Michel, 2013, S. 22ff). Ratten, die sich viel in Tunnelgängen und Labyrinthen bewegen und dabei spielen konnten, zeigten im Gegensatz zur Kontrollgruppe eine veränderte Gehirnstruktur, sowie ein grösseres Gehirn. Der US amerikanische Neurobiologe Fred Gage fand später heraus, dass durch vermehrte Bewegung nicht nur mehr Neuronen³² entstehen können, sondern dass sich auch die Leistungsfähigkeit seiner

²⁹ zentrale Schaltstelle im Gehirn (vgl. <http://flexikon.doccheck.com/de/Thalamus>)

³⁰ Teil der Grosshirnrinde, das der visuellen Wahrnehmung dient (vgl. http://flexikon.doccheck.com/de/Visueller_Cortex)

³¹ Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn (vgl. Lexikon online, <http://lexikon.stangl.eu/1426/synapse/>)

³² Nervenzellen (vgl. Lexikon online, <http://lexikon.stangl.eu/563/neuron-nervenzelle/>)

Versuchstiere gesteigert hatte. Begley (2007) stellte einen Unterschied fest, ob die Mäuse sich freiwillig bewegten, oder dazu gezwungen wurden (vgl. ebd.)

Tiere, die zum Laufen gezwungen wurden, bildeten signifikant weniger Nervenzellen, als Mäuse die sich freiwillig bewegten. Übertragen auf den Menschen heisst das, dass wir nicht mit Druck zur Bewegung gezwungen werden können. Der Wunsch nach Bewegung muss von uns selbst aus kommen. Zum Beispiel über das Spiel. Dabei werden auch soziale Bindungen gefestigt, was einer gelungenen Sozialisation förderlich ist (vgl. ebd.)

Natürlich lassen sich diese mit Tierversuchen gemachten Beobachtungen und Studien nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Ralph Reinhardt (2009) hat in seiner Dissertation Studien untersucht, die sich dem Zusammenhang von Bewegung und Lernen gewidmet haben. Er kommt zum Schluss, dass die körperliche Aktivität einen signifikant positiven Effekt auf das Gehirn und die Kognition³³ hat.

Als gesichert gilt, dass durch Bewegung und Sport die Botenstoffe Dopamin und Serotin im Körper ausgeschüttet werden (vgl. Heckmair & Michel, 2013, S. 25). Diese haben eine stark antidepressive Wirkung und dämpfen den emotionalen Stress. Bei intensiver sportlicher Betätigung werden zudem Endocannabinoide³⁴ ausgeschüttet, die das körpereigene Belohnungssystem stimulieren. Ähnlich wirken zum Beispiel die Medikamente Ritalin und Prozac, die zur Behandlung von Symptomen wie AD(H)S³⁵ verwendet werden. Das Eiweiss BDNF³⁶, das durch Bewegung generiert wird, bezeichnet der US-amerikanische Forscher Ratley als Superdünger des Gehirns (vgl. ebd.). Nebenbei wird durch Sport das Gehirn besser durchblutet und mit mehr Sauerstoff versorgt, sodass die Grosshirnrinde, die für das Langzeitgedächtnis eine wichtige Rolle spielt, optimal versorgt wird.

Die europäische Forschung beurteilt die Effekte von Sport und Bewegung auf die Hirnentwicklung zurückhaltender als die amerikanische. Dennoch werden aber auch hier die positiven Effekte wahrgenommen und durch Studien³⁷ teilweise belegt. Unbestritten ist, dass Lernen dann gut funktioniert, wenn mehrere Sinneskanäle angesprochen werden.

3.3.3 Sozialer Einfluss

Schon Aristoteles, der griechische Dichter und Denker, bezeichnete den Menschen als Gemeinschaftswesen, das ständig mit seiner Umwelt am Kommunizieren ist (vgl. Heckmaier und Michel, 2013, S. 27ff).

Bereits im Mutterleib findet ein Informationsaustausch zwischen dem ungeborenen Kind und seiner Mutter, bzw. der Umwelt statt. Nach der Geburt sind Spiegelneuronen³⁸ dafür verantwortlich, dass das Neugeborene anfängt, die Mimik seiner Mutter zu imitieren. Erfährt das Kind nun aber keine Zuwen-

³³ Informationsverarbeitung des Menschen (vgl. Lexikon online, <http://lexikon.stangl.eu/240/kognition/>)

³⁴ Cannabis ähnliche Substanzen, die vom Körper selbst gebildet werden können (vgl.

<http://flexikon.doccheck.com/de/Endocannabinoid>)

³⁵ Aufmerksamkeitsstörung und Überaktivität (vgl. www.duden.de)

³⁶ Brain-derived Neurotrophic Factor (vgl. http://flexikon.doccheck.com/de/Wachstumsfaktor_BDNF)

³⁷ z.B. „Laufen macht schlau!“, Studie von Reinhardt (2006) der Universitätsklinik Ulm

³⁸ Nervenzelle, die das Verhalten eines Gegenübers spiegeln kann (vgl. Lexikon online, <http://lexikon.stangl.eu/932/spiegelneuronen/>)

dung, wird es sich mit der Zeit von der Mutter abwenden, sein Interesse schwindet. Ein emotionaler Rückzug mit tiefgreifenden Konsequenzen kann die Folge sein.

Kinder, die vernachlässigt werden, können unter Umständen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung massiv gestört werden. Im Austausch mit anderen Menschen werden Spiegelneuronen aktiv, die uns das Beobachtete zurückspiegeln. So können wir uns zum Beispiel in die Gefühlswelt des Anderen einfühlen (vgl. ebd.). Diese Theorie (Rizzolatti, 2008) ist jedoch nicht unumstritten. Klar scheint hingegen, dass bei liebevollen Begegnungen Oxytocin³⁹ ausgeschüttet wird (vgl. Heckmaier und Michel, 2013, S. 30).

Menschen sind also soziale Wesen. Die Kooperation mit anderen geschieht aber wie beschrieben nicht von selbst, sondern sie muss erlernt werden. Wir verzichten dabei auf eigene Interessen, weil wir zusammen mit anderen Menschen positive Emotionen erleben können. Die Kooperation ist für den Menschen elementar und somit von hoher Bedeutung.

Spitzer (2003) schreibt:

„Menschliches Lernen vollzieht sich immer schon in der Gemeinschaft, und gemeinschaftliche Aktivitäten bzw. gemeinschaftliches Handeln ist wahrscheinlich der bedeutsamste ‚Verstärker‘. Die biologischen Wurzeln der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden werden so unmittelbar deutlich“ (2003, S. 209).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Emotionen bei jedem Lernprozess eine wichtige Rolle spielen. Alle unsere Handlungen, was wir dabei denken und fühlen, werden bewertet und beurteilt. Dabei gelangen alle negativ behafteten Informationen zur Amygdala. Diese Hirnregion ist auf Kampf oder Flucht vorbereitet - keine gute Voraussetzungen, um Wissens- oder Verhaltensweisen abzuspeichern! Positiv besetzte Informationen hingegen landen in der Hirnrinde (Cortex), wo sie abgespeichert werden können.

Dass Bewegung die Bildung neuer Nervenzellen fördert, konnte der Kanadier Donald Heeb bereits 1945 in seiner Forschung mit Ratten nachweisen.

Als gesichert gilt, dass beim Sport diverse Botenstoffe (z. B. Dopamin, Serotin usw.) ausgeschüttet werden, die antidepressive Wirkungen zeigen und den emotionalen Stress eindämmen.

Da Menschen soziale Wesen sind, ist der Austausch mit anderen essentiell wichtig.

„Menschliches Lernen vollzieht sich immer schon in der Gemeinschaft, und gemeinschaftliche Aktivitäten bzw. gemeinschaftliches Handeln ist wahrscheinlich der bedeutsamste ‚Verstärker‘“ (Spitzer, 2003, S. 209).

³⁹ löst innere Zufriedenheit aus, Hormon, das den Geburtsprozess der Frau beeinflusst (vgl. <http://flexikon.doccheck.com/de/Oxytocin>)

4 Präzisierung der Fragestellung und Hypothesenbildung

Die Auseinandersetzung mit der für das Thema relevanten Literatur erlaubt es dem Autor die Fragestellung nun präziser zu formulieren.

Es geht um die Frage, ob ein erlebnispädagogisches Projekt (in dieser Forschung ein Mountainbikeprojekt) Auswirkungen auf das Selbstkonzept von Jugendlichen haben kann.

Im Detail soll herausgefunden werden, wie sich das physische, soziale und emotionale Selbstkonzept der am Projekt beteiligten Jugendlichen verändert.

4.1 Fragestellung

An der grundsätzlichen Fragestellung hält der Autor fest:

Inwieweit wirkt sich das Bikeprojekt auf das physische, emotionale und soziale Selbstkonzept der Jugendlichen aus?

Dabei stützt sich der Autor auf die drei im Kapitel 3.2 erwähnten Komponenten des Selbstkonzepts ab:

- Physisches Selbstkonzept
- Emotionales Selbstkonzept
- Soziales Selbstkonzept

Untergeordnete Fragestellungen sind:

- Wie verändert sich das physische Selbstkonzept? Bekommen die Jugendlichen eine andere Einstellung zu ihrem Körper und ihrer Leistungsfähigkeit?
- Lassen sich veränderte Muster im Sozialverhalten der Jugendlichen beobachten?
- Verändern die erlebten Gefühle das emotionale Selbstkonzept der Jugendlichen?
- Wie wirkt sich das Projekt auf das allgemeine Selbstvertrauen der Jugendlichen aus?
- Wie wirkt sich das Projekt auf die weitere Lebensbiografie aus?

4.2 Hypothesen⁴⁰

Die Bildung von Hypothesen steht oft am Anfang einer Forschung. In ihnen kann man das bisherige Wissen über den Untersuchungsgegenstand zusammenfassen und vorstrukturieren. Sie sind ein wichtiges Erkenntnismittel, an das man unbedingt anknüpfen sollte, auch wenn im Verlaufe der Forschung noch neue, nicht bedachte Aspekte auftauchen, die man in die Forschung miteinbeziehen sollte. Es ist bedeutsam, während des ganzen Forschungsprozesses offene Augen für Unerwartetes zu haben (vgl. Mayring, 2002, S. 27/28).

Tab. 1: Fragen und Hypothesen

Frage	Hypothese
Inwieweit wirkt sich das Bikeprojekt auf das Selbstkonzept der Jugendlichen aus?	Das Bikeprojekt wirkt sich positiv auf das Selbstkonzept aus. Das Selbstkonzept wird nicht negativ beeinflusst.
Wie verändert sich das physische Selbstkonzept? Bekommen die Jugendlichen eine andere Einstellung zu ihrem Körper und ihrer Leistungsfähigkeit?	Durch das Projekt werden sich die Jugendlichen ihres physischen Selbstkonzepts bewusster. Im Verlaufe der Woche wird sich der Körper an die Belastungen gewöhnen. Eine direkte und anhaltende Steigerung der Leistungsfähigkeit darf hingegen weniger erwartet werden.
Lassen sich veränderte Muster im Sozialverhalten der Jugendlichen beobachten?	Durch das intensive Erlebnis wird die Gruppe enger zusammenwachsen. Es ist aber auch möglich, dass die körperliche Erschöpfung zu sozialen Spannungen führen kann.
Verändern die erlebten Gefühle das emotionale Selbstkonzept der Jugendlichen?	Die Jugendlichen werden emotionale Glücksgefühle, aber auch negative Gefühle (z. B. bei Überforderung) erleben. Das Erlebnis, dass es nach einem Tief wieder aufwärts geht, hilft das eigene emotionale Selbstkonzept zu stärken.
Wie wirkt sich das Projekt auf das allgemeine Selbstvertrauen der Jugendlichen aus?	Durch die erbrachte Leistung wird das Selbstvertrauen steigen. Die Erfahrung, unter körperlicher Anstrengung zu erleben, zu welcher Leistung man fähig ist, wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen aus. Umgekehrt kann es passieren, dass man scheitert und das Selbstvertrauen dadurch geschwächt wird.

⁴⁰ Aussage, die unüberprüft ist (vgl. www.duden.de)

Wie wirkt sich das Projekt auf die weitere Lebensbiografie aus?	Das Bikeprojekt wird ein stark prägendes Erlebnis sein, das die Jugendlichen auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten wird.
---	---

Diese Fragen und die daraus abgeleiteten Hypothesen bilden die Ausgangslage der vorliegenden empirischen Untersuchung. Mit Interviews, die vor, während und nach dem Bikeprojekt durchgeführt wurden, sollen die Fragen beantwortet, die Hypothesen bestätigt oder verworfen werden.

Das forschungsmethodische Vorgehen erläutert das nachfolgende Kapitel.

5 Forschungskonzept

Im diesem Kapitel erläutert der Autor die theoretischen Grundlagen des verwendeten Forschungskonzepts, beschreibt dann die Kriterien der empirischen Sozialforschung⁴¹, sowie die zur Untersuchung der Fragestellung verwendeten Methoden.

5.1 Qualitative Sozialforschung

In der qualitativen Sozialforschung sollen Gegenstände, Zusammenhänge und Prozesse nicht nur wie in der quantitativen Forschung üblich, analysiert werden, sondern man möchte sich in sie hineinversetzen, sie nachvollziehen können. Nach Erkenntnissen aus den Sozialwissenschaften weiss man, dass die menschliche Wirklichkeit äusserst vielseitig und komplex konstruiert ist. Qualitative Forschungsmethoden können diese Komplexität eher erfassen.

Nach Mayring (2002) umfassen die Grundlagen des qualitativen Denkens folgende Aspekte:

Der Forschungsgegenstand sind immer Menschen (Subjekte). Diese sind Ausgangspunkt und Ziel jeder qualitativen Forschung. Zu Beginn muss eine genaue und umfassende Beschreibung des Gegenstandsbereiches vorgenommen werden. Ein Untersuchungsgegenstand liegt aber nie völlig offen. Es bleibt immer ein Interpretationsspielraum, da z. B. jede Person unter der gleichen Frage nicht exakt das Gleiche versteht. Sozialwissenschaftliche Gegenstände sollten, wenn immer möglich, in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden. Die Ergebnisse der Sozialforschung lassen sich nicht ohne Begründung verallgemeinern, sie müssen schrittweise begründet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 19-24).

⁴¹ Erhebung von Daten zwecks Forschung im sozialen Bereich (vgl. <http://www.uni-trier.de/index.php?id=1861>)

5.2 Erhebung von Daten

Um die Forschungsfrage der vorliegenden Masterarbeit zu beantworten, arbeitete der Autor ausschliesslich mit qualitativen Methoden. Nachfolgend wird die qualitative Technik des Leitfadeninterviews, mit dem die Daten des empirischen Teils der Masterarbeit erhoben werden, näher erörtert.

Die Daten werden mittels qualitativer Befragung in Form von Interviews digital aufgezeichnet, im Anschluss daran wörtlich transkribiert (s. Anhang A. 4-A. 15) und einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Ergebnisse werden anschliessend interpretiert und theoriegestützt diskutiert.

Um weitere Daten zu generieren arbeitet der Autor mit teilnehmender Beobachtung. Diese werden in einem Projektjournal (s. Anhang A. 16) protokolliert und interpretiert.

5.3 Erhebungsverfahren: Leitfadeninterview

Die Methoden der qualitativen Befragung sind geeignet, um Einstellungen oder Meinungen zu erforschen. Je nach Grad der Strukturierung unterscheidet man dabei zwischen den Polen „vollständig strukturiert“ bis „unstrukturiert, offen“. Das in dieser Arbeit verwendete Leitfadeninterview gehört zu den weniger strukturierten Interviewtechniken. In dieser offen gestalteten Interviewsituation kommen die Sichtweisen der Befragten oft besser zum Vorschein als in standardisierten Interviews oder Fragebögen (vgl. Flick, 2011, S. 94). Das qualitative Leitfadeninterview wurde vom Autor für die vorliegende Befragung gewählt, um einen möglichst direkten Zugang zu den Meinungen, Haltungen und Erfahrungen der Befragten zu erhalten.

5.3.1 Erstellen des Interviewleitfadens

Vor dem Interview wurde der Leitfaden nach der SPSS Methode (vgl. Helfferich, 2011, S. 182-185) vorbereitet. Dabei wird in vier Schritten vorgegangen:

1. Schritt: S wie Sammeln von Fragen

In einem Brainstorming⁴² sollen zuerst möglichst viele offene Fragen gesammelt werden, die im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand (hier dem Selbstkonzept der Jugendlichen) von Interesse sind. Dabei dienen die im Kapitel 4.2 dargestellten Hypothesen als Grundlage.

2. Schritt: P wie Prüfen

Liegen alle Fragen vor, müssen diese auf ihre Passung mit dem Forschungsgegenstand überprüft werden. Alle anderen werden gestrichen. Durch das Prüfen der Fragen werden eigene Vorannahmen, oder der Wunsch diese bestätigt zu bekommen, bewusst gemacht. Die Neugier des Forschers wird gefördert, denn vielleicht ist ja alles auch ganz anders als erwartet.

⁴² Ideensammlung (vgl. www.duden.de)

3. Schritt: S wie Sortieren

Alle Fragen und Stichworte werden nun sortiert. Dies geschieht nach inhaltlichen Aspekten.

4. Schritt: S wie Subsummieren

Zum Abschluss werden die geprüften Fragen noch in einem Leitfaden subsummiert, also in einer logischen Reihenfolge eingeordnet.

Die drei Leitfäden für die Interviews der vorliegenden Forschungsarbeit wurden nach diesen Kriterien erstellt und sind im Anhang A. 17 einsehbar. Als Erhebungszeitpunkte wurde je ein Termin vor, während sowie nach der Durchführung des Projekts gewählt.

5.4 Datenaufbereitung

Die Datenaufbereitung der Interviews erfolgt mittels Transkription⁴³. Die vorliegenden Interviews werden digital aufgezeichnet und im Anschluss daran wörtlich transkribiert, um eine möglichst ausführliche Auswertung zu ermöglichen.

„Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89).

Alle Interviews werden in Schweizer Dialekt geführt und anschliessend in die schriftdeutsche Sprache übersetzt. Die Transkriptionsregeln werden so gewählt, dass sie den Inhalt möglichst genau wiedergeben. So werden Pausen oder Verzögerungen deutlich gemacht. Detaillierte Angaben finden sich jeweils am Anfang der entsprechenden Transkription. Beim Wechsel des Sprechers erfolgt jeweils ein Zeilensprung, um die Lesbarkeit zu verbessern. Ebenso werden alle Zeilen fortlaufend nummeriert. Die Angaben zur befragten Person werden anonymisiert.

5.5 Datenanalyse

Die Analyse der durchgeführten Interviews wird in Anlehnung an Mayring (2002 und 2010) mittels qualitativer Inhaltsanalyse durchgeführt. Dabei wird das vorhandene Material schrittweise zerlegt und analysiert. Dabei soll sich ein Kategoriensystem herausbilden. Mit demselben Verfahren werden die Daten der teilnehmenden Beobachtung sowie die Befragungen der Begleiter analysiert.

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114).

Die Analyse soll nicht beliebig geschehen, sondern systematisch und regelgeleitet. Zudem muss sie, wie jede andere wissenschaftliche Methode auch, anhand von Gütekriterien (vgl. Kapitel 5.10) überprüft werden können.

Als weitere Grundsätze nennt Mayring (2010), dass die Entstehungsbedingungen des Materials offen dargelegt werden müssen, dass das Vorverständnis des Forschenden zu beachten ist und dass es bei

⁴³ Verschriftlichung menschlicher Kommunikation (vgl. www.duden.de)

der Analyse um einen Verstehensprozess geht, der äusserst vielschichtig und komplex ist. Die Interpretation von sprachlichem Material bleibt prinzipiell immer lückenhaft und unabgeschlossen (vgl. Mayring, 2010, S. 29ff).

5.6 Verwendete Technik der qualitativen Datenanalyse

Als eine mögliche Form der Analysetechnik nennt Mayring (2010) die Zusammenfassung und Strukturierung. Dabei soll das Datenmaterial so reduziert werden, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. So wird das Ganze besser überschaubar, dennoch wird das Ausgangsmaterial immer noch abgebildet.

Zur Strukturierung werden bestimmte Aspekte, die für die Erforschung der Fragestellung zentral sind, herausgefiltert. Wenn dabei nur vorher definierte Kriterien berücksichtigt werden, spricht man von deduktiver Kategorienbildung. Im Gegensatz dazu werden induktive Kategorienbildungen direkt aus dem Material abgeleitet, ohne dass man sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte bezieht.

In der vorliegenden Arbeit werden die Kategorien zum grössten Teil deduktiv gebildet und beziehen sich direkt auf die Bestandteile des in der Fragestellung erläuterten Selbstkonzepts. Zur Verfeinerung des Kategoriensystems wurden anschliessend Unterkategorien sowie Items definiert (vgl. Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011, S. 179ff).

Durch die Themenzentrierung der Interviews wird bereits beim Erstellen des Leitfadens in deduktiver Art eine Art Hauptkategoriensystem mit Schlüsselbegriffen gebildet, welches die drei Komponenten der Fragestellung (physisches, emotionales und soziales Selbstkonzept) berücksichtigt. Nach theoretischen Vorüberlegungen wird der Leitfaden nun in Verbindung mit der Fragestellung konstruiert. In einem späteren Analyseschritt und nach einer ersten Durchsicht des Materials wird das Kategoriensystem durch induktive Kategorien ergänzt und weiter verfeinert (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 193 ff).

Mit Hilfe der wörtlichen Transkriptionen werden Materialien zu den einzelnen Inhaltsbereichen extrahiert. Diese Vorgehensweise wird als inhaltliche Strukturierung beschrieben.

Alle durchgeführten Interviews werden nach den nachfolgenden Analyseschritten bearbeitet:

1. Sichtung und Memos anbringen

Um sich einen Überblick zu verschaffen, werden an den wörtlichen Transkriptionen Memos angebracht. Dies können kurze Sätze oder Stichworte sein, die auf wichtige Themen hinweisen. Material, das für die Beantwortung der Fragestellung irrelevant scheint, wird im ersten Durchgang weggelassen. In diesem ersten Schritt wird also definiert, welches Material in Hinblick auf die Fragestellung für die Analyse verwendet werden soll.

2. Paraphrasierung⁴⁴ und Klärung

Bei der vorliegenden Arbeit ist die Menge des Materials überschaubar. Mayring (2002) meint, dass es manchmal sinnvoll sein kann, einen Text so umzuformulieren, dass der Sachverhalt klar ist. Bei dieser Aufbereitung wird die Materialfülle weiter reduziert, ohne die wesentlichen Inhalte zu verlieren.

3. Inhaltliche Strukturierung

Der Autor wählt in Anlehnung an Mayring (2002) die Technik der inhaltlichen Strukturierung. Dabei wird die Struktur in Form eines Kategoriensystems, welches vorgängig theoriegestützt und in Bezug auf die Fragestellung konstruiert wurde, an das Material herangetragen. Diese Kategorien müssen klar definiert sein. So wird mit Hilfe von Ankerbeispielen und Kodierregeln festgelegt, welche Textbestandteile in welche Kategorie fallen (vgl. Mayring, 2010, S. 92 ff). Dieses Vorgehen erlaubt es, Textbestandteile, die zu einer bestimmten Kategorie gehören, systematisch zu extrahieren.

4. Kategorien zuordnen

Nun erfolgt die Zuordnung der inhaltstragenden Textstellen zu den deduktiv gebildeten Kategorien. Dabei werden die Fundstellen mittels Angabe der Zeilennummer in der Transkription angegeben. Einige Kategorien werden induktiv bei der Durchsicht des Materials gebildet und daher nachträglich in das Kategoriensystem integriert.

5. Zusammenfassung pro Kategorie

Nach Mayring (2010) lässt sich das Material in den einzelnen Kategorien zusammenfassen. Dabei wird alles weggelassen, was nicht inhaltstragend ist, bedeutungsgleiche Paraphrasen werden gestrichen, zentrale Paraphrasen, die als inhaltstragend angeschaut werden, übernommen. Dabei wird eine Selektion vorgenommen. Paraphrasen mit gleicher oder ähnlicher Aussage werden gebündelt, jene mit mehreren Aussagen zum Gegenstand zusammengefasst. Ebenso Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und verschiedener Aussage.

6. Einzelne Zusammenfassungen zusammenfassen

Nachdem in allen Interviews die beschriebenen fünf Analyseschritte durchgeführt worden sind, können dann pro Kategorie die zusammengefassten Ergebnisse aller Interviews auch noch zusammengeführt werden. Dies führt zu einem besseren Überblick und zur Möglichkeit, die Aussagen zu vergleichen.

Als zentrales Instrument dieser Forschung kann das Kategoriensystem angesehen werden. Deshalb wird nachfolgend im Kapitel 5.8 erläutert, wie es konstruiert wird. Im Sinne eines besseren Verständnisses erfolgt zudem eine Begründung der gewählten Kategorien.

Die Zusammenstellung sämtlicher qualitativen Datenanalysen befinden sich im Anhang A. 18 bis A. 20.

⁴⁴ Wiederholung einer Aussage mit eigenen Worten

5.7 Teilnehmende Beobachtung und Projektjournal

Bei der teilnehmenden Beobachtung nimmt der Beobachtende selbst an der sozialen Situation teil. Er sammelt die Daten während des Prozesses. Dies soll eine unmittelbare Nähe zum erforschenden Gegenstand ermöglichen:

„Mit teilnehmender Beobachtung will der Forscher eine grösstmögliche Nähe zu seinem Gegenstand erreichen, er/sie will die Innenperspektive der Alltagssituation erschliessen“ (Mayring, 2002, S. 81).

Diese Art der Beobachtung ist nicht voll standardisiert, da nicht mit Beobachtungsbögen gearbeitet wird.

Um aber die wichtigen Erkenntnisse der Beobachtungen zu sichern, wurde ein Projektjournal geführt. Eine Beispielseite kann im Anhang A. 16 eingesehen werden. Dieses wurde regelmässig jeweils am Abend geschrieben, um Beobachtungen, Gefühle, Interpretationen, Reflexionen, Hypothesen und Erklärungen festzuhalten (vgl. Moser 2003, S. 72).

Girtler (2001) schreibt: „Am Ende der Forschung kann ein Blick in so ein Tagebuch recht nützlich sein, da es im nachhinein dem Forscher immer wieder gewisse Zusammenhänge klarlegt, die er vielleicht schon vergessen hat“ (S. 133).

Um die Beobachtungen der Begleiter zu sichern, führte der Autor im Anschluss an das Projekt Gespräche mit diesen durch.

Dabei wurden ihre Aussagen protokolliert.

5.8 Konstruktion des Kategoriensystems und Begründung der gewählten Kategorien

Das vorliegende Kategoriensystem wurde aus der beschriebenen Theorie (vgl. Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011) heraus entwickelt. Es ermöglicht, dass aus dem vorhandenen Datenmaterial (Interviews), diejenigen Inhaltsaspekte extrahiert werden können, die für die Beantwortung der Forschungsfrage von Interesse sind.

Das extrahierte Material wurde mittels Zeilennummern markiert, dies als Verweis auf die Fundstellen im Interview.

Das konstruierte Kategoriensystem kann in der Tabelle 2 eingesehen werden.

Physisches Selbstkonzept

Die Bildung dieser Kategorie erfolgte bis auf den Aspekt „Schmerzen“ deduktiv. Das Datenmaterial wurde bei der Analyse daraufhin untersucht, welche Einstellung die Jugendlichen zu ihrem Körper haben. Zudem wurde in einer weiteren Unterkategorie analysiert, wie die „Kondition“ (Kraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit) beurteilt wird.

Emotionales Selbstkonzept

Diese Kategorie wurde ausschliesslich deduktiv gebildet. Das Datenmaterial wurde dahingehend untersucht, welche Aussagen über die erlebten Emotionen gemacht wurden. So stellte das Bikeprojekt alle Jugendlichen vor neue und teilweise unbekannte Situationen, die zum Beispiel Versagensängste auslösen können. Zudem musste auch Neues gewagt werden. Welche Gefühle wurden dabei ausgelöst und wie wurden sie gemeistert?

Soziales Selbstkonzept

In den Interviews wurden unter anderem Fragen zum sozialen Selbstkonzepts gestellt. Können sich die Jugendlichen in eine Gruppe integrieren? Fühlen sie sich von den anderen akzeptiert und ernst genommen? Gelingt es ihnen im Sinne einer Perspektivenübernahme sich in die Welt des Gegenüber hineinzusetzen?

Diese Kategorienbildung erfolgte ausschliesslich deduktiv.

Tab. 2: Kategoriensystem

Kategorien (mit Unterkategorien)	Beschreibung	Ankerbeispiele (wörtliches Zitat mit Angabe der Inter- viewnummer und der entsprechenden Zei- le)	Kodierregeln
Physisches Selbstkonzept			
Körper selbstwert	Der Jugendliche ist zu- frieden mit seinem Kör- per. Er erkennt die Wichtigkeit eines gesunden vitalen Körpers.	„Ich bin sportlich“ (In- terview 3, Zeile 4).	Aussagen, die das Körpergefühl be- schreiben.
Kondition (Kraft und Aus- dauer)	Er hat Kraft und Ausdau- er.	„Ich musste ein biss- chen beissen, aber es ging gut“ (I6, Z2).	Aussagen zu den physischen Kompo- nenten Kraft und Ausdauer.
Schmerzen	Er kann Schmerzen wahrnehmen und beurtei- len.	„Ganz durchfahren ging nicht wegen des Knies“ (I5, Z9-10).	Aussagen zu kör- perlichen Be- schwerden.

Emotionales Selbstkonzept			
Wagnis	Er kann sich auf eine unbekannte Situation einstellen und diese meistern.	„Ich hoffe, es geht alles gut“ (I2, Z19).	Aussagen betreffend Umgang mit neuen Situationen.
Gefühle ausleben	Er kann seine Gefühle wahrnehmen, ausleben und meistern.	„Das löste so ein Glücksgefühl aus“ (I5, Z38).	Aussagen zu eigenen Gefühlen.
Versagensangst	Er kann mit der Angst vor Misserfolg umgehen.	„Angst, dass ich vielleicht meine Ziele nicht schaffen könnte“ (I4, Z22).	Aussagen, die Ängste des Versagens beschreiben.
Wille	Er will etwas erreichen.	„Der Willensgeist und die Kraft, weiterzumachen“ (I9, Z76).	Aussagen zu Motivation und Wille.
Stolz	Er will Genugtuung für eine erbrachte Leistung spüren.	„Ja, ich habe Freude, dass ich es geschafft habe und dass ich etwas erreichen konnte“ (I12, Z57).	Aussagen zum Thema Stolz auf die erbrachte Leistung sein.
Schwierigkeiten	Er kann mit auftretenden Schwierigkeiten umgehen und hat Handlungsalternativen.	„Auch so, jaja, dann muss ich mich damit abfinden“ (I8, Z73).	Aussagen, die sich auf Schwierigkeiten und deren Bewältigung beziehen.
Soziales Selbstkonzept			
Teamfähigkeit	Er kann sich in ein Team eingliedern. Er unterstützt die Teammitglieder	„Und ich helfe dir, wir sind ja ein Team“ (I7, Z77).	Aussagen, betreffend der Teamfähigkeit .
Soziale Akzeptanz	Er wird von der Gruppe akzeptiert. Er akzeptiert die anderen	„und gestern musste man mich unterstützen, damit ich mag“ (I8, Z29).	Aussagen, betreffend der Akzeptanz in der Gruppe, als auch wie akzeptiere ich die anderen.

Perspektivenübernahme	Er kann die Sicht seines Gegenüber nachvollziehen und diese akzeptieren.	„Die meisten denken, er will einen auf Schlaumeier machen“ (I7, Z79).	Aussagen betreffend Empathie.
Beziehung zu anderen	Wie der Jugendliche mit seinem Gegenüber umgeht.	„Mit M. habe ich es auch sehr gut“ (I2, Z55).	Aussagen betreffend der Beziehung zu den Gruppenmitgliedern.

5.9 Zeitpunkte der Datenerhebung

Drei Monate vor der Durchführung des Projekts wurden mit den Teilnehmern Interviews durchgeführt. Diese wurden während der Projektwoche und zwei Monate nach Abschluss des Projekts wiederholt. Mit dem Jugendlichen Marcel wurden aus terminlichen Gründen nur zwei Interviews durchgeführt (während und nach der Bikewoche). Um dennoch alle Daten zu erhalten, wurde im ersten Teil des ersten Interviews auf die Aspekte vor der Bikewoche eingegangen.

5.10 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Die Qualität jeder Forschung kann anhand von Gütekriterien gemessen werden. Für die qualitative Forschung müssen Gütekriterien nun teilweise angepasst und neu definiert werden, das heisst, die Maßstäbe können nicht einfach von der quantitativen Forschung übernommen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 140-141). Die Begründung der Ergebnisse muss flexibler sein, da man nicht, wie in der quantitativen Forschung möglich, Kennwerte errechnen kann. Belege und Dokumentationen müssen also angeführt und diskutiert werden, argumentatives Vorgehen ist nötig. Dazu ist es wichtig, den Forschungsprozess vollumfänglich zu dokumentieren, damit er für andere nachvollziehbar wird (vgl. Mayring, 2002).

Bei der Validität steht die Frage im Raum, ob bei der Forschung auch wirklich das erfasst wurde, was man erfassen wollte. Haben die Messinstrumente tatsächlich auch gemessen, was die Forschung messen wollte? Dies ist das Kriterium der Gültigkeit. Erste Ergebnisse können mit einem alternativen Messinstrument überprüft werden. Dabei werden im Sinne der Validität mehrere Forschungsmethoden in der gleichen Situation angewendet (vgl. Altrichter & Posch, S. 117).

Ergeben Beobachtungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten die gleichen Ergebnisse, spricht man in der Forschung von Reliabilität. Dazu schreiben Altrichter & Posch (2002), dass Reliabilität in der Aktionsforschung nur sehr eingeschränkt möglich ist:

Komplexe Situationen sind instabil, so dass es zu verschiedenen Zeitpunkten gar keine vergleichbaren Situationen zu beobachten gibt, weil sich die Situation in der Zwischenzeit ja weiter entwickelt hat. Ausserdem arbeitet Aktionsforschung der Stabilität von Situationen gerade-

zu entgegen, indem sie Handlungsstrategien zu ihrer Veränderung entwickelt. (Altrichter & Posch, 2002, S.118)

Kritisch äussert sich dazu auch Flick (2010). Er schreibt, dass es zum Problem wird, wenn das untersuchte Phänomen einem Wandel unterliegt. Dies ist bei den meisten qualitativen Untersuchungen der Fall (vgl. Flick, 2010, S. 490).

In der Forschung spricht man von Objektivität, wenn zwei Beobachter desselben Sachverhaltes dasselbe feststellen. Um die Objektivität zu erhöhen kann also eine zweite Beobachtungsperson hinzugezogen werden (vgl. Altrichter & Posch, S. 117).

Werden in der Forschung nicht nur mit einer Methode Daten gesammelt, spricht man von Triangulation. So können aus verschiedenen Perspektiven Beobachtungen und Erhebungen kombiniert werden. Triangulation versucht also für die Fragestellung unterschiedliche Lösungen zu finden, um damit die Ergebnisse besser vergleichen zu können (vgl. Mayring, 2002, S. 147). Im Schulkonzept umfasst die wünschenswerte Triangulation somit die Perspektive der Lehrperson, der Schülerinnen und Schüler und die Sicht einer neutralen Drittperson (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.179).

Abb. 8: Triangulation des Dritten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.179)

Jede Situation im Unterricht (und auch in Projekten) kann aus mehreren Perspektiven gesehen werden. Aus der Sicht der Lehrperson, bzw. des Leiters, aus der Sicht des Schülers (bzw. des Teilnehmers) und aus der Perspektive eines Dritten.

Im vorliegenden Projekt nehmen die Begleiter die Funktion des „Dritten“ wahr, wenngleich auch sie Teilnehmer sind und daher die Anforderungen an das Profil des neutralen Beobachters nur bedingt erfüllen.

6 Projektwoche Durchführung

In Kapitel 6.1 schildert der Autor zuerst die Vorbereitungen für die Projektwoche, dann im Kapitel 6.2 tagebuchartig die Vorkommnisse der Bikewoche vom 9.-13. September 2013 von Scuol Tarasp bis an den Gardasee. Hierbei wird im ersten Abschnitt jeweils das Tagesgeschehen in der Gegenwartsform geschildert. Beobachtungen und eine erste Interpretation der Ereignisse durch den Autor werden im Anschluss daran vorgenommen.

6.1 Vorbereitung der Projektwoche

Nachdem der Autor sich mit der Bergschule Avrona über die definitive Durchführung des Projekts geeinigt hatte, begann im Frühling 2013 die konkrete Planung. Nach intensivem Kartenstudium wurde eine provisorische Route festgelegt. Auf Initiative des Autors wurde auch die Kreation einer eigens designten Bike Bekleidung in Angriff genommen (s. Anhang A 2). Dazu mussten Sponsoren gesucht und Offerten eingeholt werden. Die Jugendlichen konnten beim Design mithelfen und ihre Vorschläge einbringen. Ebenfalls zur Vorbereitung gehörten insgesamt drei Vorbereitungstage mit den Jugendlichen der Bergschule. Dabei ging es dem Autor primär darum, die Jugendlichen persönlich kennenzulernen. Das erste Treffen fand am 28./29. Mai statt. Der Autor nahm am Alltagsgeschehen der Jugendlichen aktiv teil. So besuchte er den traditionellen Morgenkreis, an dem sich alle Mitglieder der Schule treffen. Hier wird das Tagesprogramm vorgestellt, es wird manchmal auch musiziert und Informationen werden weitergegeben. Zudem nahm er an sämtlichen Mahlzeiten auf einer der drei Wohngruppen teil. Der Autor konnte sich an diesen zwei Tagen ein erstes Bild von den Jugendlichen einerseits und der Institution Bergschule andererseits machen. Auf dem Tagesprogramm standen neben einem Bike Techniktraining⁴⁵ auch der Besuch des örtlichen Velohändlers. Dank seiner Unterstützung lernten die Jugendlichen, wie sie einfachere Reparaturen an ihrem Bike gleich selber ausführen können.

⁴⁵ Bei diesem Training geht es darum, zu lernen, wie man sein Bike besser beherrschen kann.

Abb. 10: Bikes reparieren beim örtlichen Fahrradhändler

Es war dem Autor wichtig, dass die Jugendlichen auf diesem Weg einen persönlichen Bezug zu ihrem Sportgerät bekommen. Zudem konnte damit sichergestellt werden, dass alle Bikes in einem fahrtüchtigen Zustand waren, was für die Sicherheit unabdingbar war. Das zweite Treffen fand am 19. Juni 2013 statt. Dieser Tag war ausschliesslich dem Biken gewidmet. So wurde am Vormittag nochmals an der Technik gefeilt, am Nachmittag stand eine längere Ausfahrt auf dem Programm.

Abb. 11: Techniktraining auf dem Schulgelände.

Die geplante Route wurde Mitte Juni 2013 durch den Autor rekognosziert. Im Anschluss daran machte er einige Änderungen in der Routenwahl. Im Juli überarbeitete er also die Route nochmals. Dabei

Projektwoche Durchführung

mussten jeweils auch Varianten überlegt werden. So stellten sich Fragen wie z.B.: Wo könnte man bei Bedarf abkürzen oder die Bikes in das Begleitauto verladen? Wie könnte eine Etappe verlängert werden? Zudem mussten nun schnellstens alle Unterkünfte gebucht werden. Bei zehn Personen und einem finanziell eingeschränkten Budget erwies sich diese Aufgabe in dieser Jahreszeit (immer noch Hauptsaison) als schwierig und äusserst zeitaufwändig.

6.2 Projektwoche vom 9.-13. September 2013

Abb. 12: Übersichtskarte der 1. Etappe Scuol-Latsch

Abb. 13: Höhenprofil der 1. Etappe Scuol Tarasp-Latsch

Am Montag, 9. September 2013 trifft der Autor die Jugendlichen am Bahnhof von Scuol. Ein Jugendlicher ist in der Anfahrt nach Scuol gestürzt. Sein Bike muss in der Werkstatt repariert werden. Er wird erst in der zweiten Etappe mitfahren können. Einem weiteren Jugendlichen wurde am Wochenende das Bike gestohlen. Für ihn muss ein Mietbike organisiert werden. Zudem wird für das Mädchen der Gruppe der Sattel gewechselt, da sie sich weigert, mit dem bestehenden zu fahren. Die geplante Abfahrtszeit kann nicht eingehalten werden. Mit einiger Verspätung verlassen die Teilnehmer des Projekts Scuol talabwärts und fahren dem Inn entlang bis Sur En. Hier wird eine erste Pause gemacht. Am Brunnen werden die Trinkflaschen für den bevorstehenden Aufstieg gefüllt. Nun beginnt der lange und steile Weg durch das Val d'Uina zum Schlinigpass. Nach halber Strecke muss Diana aufgrund von Knieproblemen aufgeben und talabwärts fahren, ebenso Leon, der die Strecke aufgrund seiner Motivation und körperlichen Verfassung heute nicht schafft. Tobias hat eine Krise und will auch umkehren. Es gelingt aber den Betreuern ihn umzustimmen. Er schafft es gut bis zur Passhöhe. Marcel ist gegen Ende der Steigung völlig entkräftet. Er will es aber unbedingt bis zur Passhöhe schaffen. Marcio ist physisch stark und schafft den Aufstieg ohne Probleme. Die lange Abfahrt hinunter ins Vinschgau ist schnell geschafft. Es wird schon dunkel, als die Gruppe die Unterkunft in Latsch erreicht. Nun wird die Zimmereinteilung vorgenommen. Nach dem Abendessen ist bald Nachtruhe.

Am Startpunkt in Scuol war einige Nervosität und Hektik zu spüren. Die neue Situation schien einige Jugendliche ziemlich stark zu verunsichern. Sie wussten nicht, was in den kommenden Tagen auf sie zukommen würde. Zudem mussten vor der Abfahrt noch einige unerwartete Situationen geregelt werden. Dazu gehörte der Diebstahl des Bikes von Marcio. Diana weigerte sich zudem vehement und lautstark mit ihrem Bike zu fahren. Sie wollte unbedingt noch den Sattel wechseln, da ihr bestehender zu unbequem wäre. S., der erst ganz zuletzt zum Bikeprojekt gestossen war, konnte noch nicht sicher Velo fahren. Er war ja bereits in der Anfahrt nach Scuol gestürzt. Dabei hatte er sich leicht verletzt, sein Velo war demoliert und musste zuerst wieder repariert werden. So beschwerte er sich lautstark und wollte auf keinen Fall noch einen Meter Velo fahren. Bereits vor dem langen Aufstieg machten sich bei Leon Bedenken breit, ob er die Steigung schaffen könnte. Nach langem Zureden wollte er es zumin-

Projektwoche Durchführung

dest einmal probieren. Er gab aber bereits nach kurzer Zeit wieder auf und fuhr den Rest der Etappe im Bus. Diana musste nach Knieschmerzen, die sie bereits im Vorfeld verspürt hatte, aufgeben. Sie war niedergeschlagen. In der Mitte des Anstiegs wollte Tobias umkehren. Er beschwerte sich laut. Nach einer heftigen und langen Diskussion gelang es einem Betreuer, ihn umzustimmen. Ohne Murren konnte er dann die Etappe zu Ende fahren. Er wurde später erfreulicherweise zu einer grossen Stütze für Marcel, der kurz vor der Passhöhe ziemlich entkräftet war. Marcio war die treibende Kraft der Gruppe. Immer wieder motivierte er die anderen oder half ihnen tatkräftig, als es darum ging, die Bikes über die Geröllmassen zu schieben und zu tragen.

Der Weg bis zur Passhöhe war sehr anstrengend und lang und verlangte von den Jugendlichen einiges an Durchhaltevermögen und Kondition.

Dennoch blieb Zeit, die eindruckliche Aussicht zu geniessen.

Abb. 14: Marcel, Marcio und Tobias geniessen den grossartigen Blick hinunter in die Schlucht.

Auf dieser Bank mit grandiosem Talblick meinte Marcio: „Besser als eine Zigi!“

Zu Recht wurde das Erreichen des höchsten Punktes (Schlinigpass 2309 m ü. M.) gefeiert!

Abb. 15: Auf dem Schlingpass (2309 m ü. M.)

Am Abend herrschte eine gute Stimmung. Die drei Jugendlichen, die die ganze Etappe geschafft hatten, wirkten scheinbar motivierend auf die anderen. Sie erzählten von ihren Erlebnissen und liessen so alle an ihrem Erfolg teilhaben.

2. Etappe: Latsch-Meran (64 km, 280 Hm)

Abb. 16: Übersichtskarte der 2. Etappe Latsch-Meran

Abb. 17: Höhenprofil der 2. Etappe Latsch-Meran

Am Dienstag, 10. September 2013 ist morgens um halb acht Uhr Tagwache. Um acht sitzen alle beim Frühstück. Nach der Morgentoilette und dem Verladen des Gepäcks geht es um neun Uhr wie geplant los. Alle starten, auch Sandro, der gestern gestürzt ist. Seine Fahrt dauert allerdings nur etwa zwei Kilometer. In einer kleinen Abfahrt verliert er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Bike und landet in der Wiese. Er übersteht den Sturz glimpflich und ohne weitere Verletzungen. Dennoch weigert er sich, weiterzufahren. Er steigt in den Bus und fährt so ans Tagesziel. Um zehn Uhr trifft sich die Gruppe mit der Journalistin der Südostschweiz. Es werden Interviews geführt und Fotos geschossen (s. Anhang A. 3). Danach geht es weiter Richtung Meran, zum grössten Teil flach oder leicht abwärts. Der aufkommende Gegenwind lässt die Etappe aber dennoch anspruchsvoll werden. Nach dem Mittagessen will Leon aufgeben. Die Gruppe kann ihn aber zum Weiterfahren überreden. Auch Diana schafft trotz ihren Knieproblemen die ganze Strecke. Bereits um vier Uhr trifft die Gruppe in Meran ein. Nach dem Bezug der Zimmer dürfen die Jugendlichen die Zeit bis zum Nachtessen um 19 Uhr in der Stadt verbringen. Das gemeinsame Nachtessen in einer Pizzeria verläuft problemlos. Um 22 Uhr ist Nachtruhe. Da alle Jugendlichen recht müde sind, schlafen sie schnell ein.

Beim Start zur 2. Etappe schien die Gruppe recht motiviert. Leider endete die Fahrt für Sandro bereits nach kurzer Zeit. Er verlor kurz die Kontrolle über sich, schrie alle an und trampelte auf seinem Velo herum. Die Jugendlichen und Betreuer konnten ihn aber recht schnell beruhigen. Es wurde ihm versichert, dass er den Rest der Etappe im Auto zurücklegen darf. Daraufhin schien er erleichtert. Die Gruppe half auch Leon, als er eine Krise hatte und aufgeben wollte. Er wurde von den anderen in die Mitte genommen, sodass er vom Windschatten profitieren konnte. Dank dieser Unterstützung schaffte er es bis ins Etappenziel, worauf er sehr stolz war. Diana biss sich durch, obwohl ihr Knie wieder deutlich angeschwollen war. Sie wollte es unbedingt bis nach Meran schaffen. Lange Zeit fuhr sie in einem recht hohen Tempo im Windschatten des Autors, was sie anscheinend sehr motiviert hatte. Für Marcio war die Etappe fast zu einfach. Er schien etwas unterfordert. Marcel war nach seinem Effort vom vergangenen Tag froh, dass die Etappe nicht so streng war und er sich wieder etwas erholen konnte. Tobias fuhr unauffällig mit. Nach der ersten sehr strengen Etappe schienen sich nun alle gefangen zu haben. Es war nun auch klar, wie die Tage ablaufen würden. Die ganze Gruppe hatte sich beruhigt. Alle Jugendlichen schienen sich recht gut aufeinander eingespielt zu haben.

3. Etappe: Meran-Fondo (45 km, 1600 Hm)

Abb. 18: Übersichtskarte der 3. Etappe Meran-Fondo

Abb. 19: Höhenprofil der 3. Etappe Meran-Fondo

Auch am Mittwoch, 11. September 2013, beginnt der Tag mit der Tagwache um halb acht Uhr. Nach dem Frühstück und dem Packen startet die Gruppe um neun Uhr. Das Wetter ist gut. Die Temperaturen sind angenehm. Da die gestrige Etappe nicht allzu streng war, gestaltet sich die Abfahrt problemlos. Um den verschiedenen Leistungsniveaus gerecht zu werden, teilt sich die Gruppe in Lana, am Fuss der Steigung, wie abgemacht: Zwei Begleiter fahren mit vier Jugendlichen auf der Strasse zum Gampenpass. Der Autor fährt mit Marcio eine anspruchsvolle Variante mit einigen Trails⁴⁶ und vielen Höhenmetern. Auf dem Pass trifft sich die Gruppe wieder. Hier findet auch der Mittagshalt statt. Im Anschluss fahren alle gemeinsam bis ins Tagesziel nach Fondo.

Bereits der Start in den Tag verlief vielversprechend. Alle schienen sich an den neuen Tagesrhythmus einer Tourenwoche gewöhnt zu haben. Bereits am Vorabend hatte der Autor mit den Jugendlichen die Varianten der Etappe besprochen. So entschieden sich drei für die leichtere Auffahrt zum Gampenpass auf der Strasse. Marcio fuhr zusammen mit dem Autor die schwerere Route in anspruchsvollem Gelände. Er fuhr sehr gut und zügig und war auf dem höchsten Punkt auch spürbar stolz auf seine erbrachte Leistung. Er schien auch die Situation zu geniessen, mit dem Autor alleine unterwegs zu sein. Leon fuhr den ersten Teil des Passes im Auto. Den Rest der Etappe konnte er ohne weitere Hilfe schaffen. Er wurde jeden Tag stärker und konnte sich auch besser durchbeissen. Er entwickelte Motivation, wollte mehr leisten. Tobias wählte die einfachere Variante, obwohl er sicherlich fähig gewesen wäre, die schwierige Route zu fahren. Er schien noch nicht richtig im Rhythmus zu sein und musste immer wieder von der Gruppe und den Begleitern zur Weiterfahrt motiviert werden. Diana fuhr den ganzen Pass in ihrem gleichmässigen Tempo hoch. So schaffte sie auch die restlichen Kilometer der Etappe mit letzten Kraftanstrengungen.

⁴⁶ schmaler Weg (vgl. www.duden.de)

4. Etappe: Fondo-Andalo (54km, 1800 Hm)

Abb. 20: Übersichtskarte der 4. Etappe Fondo-Andalo

Abb. 21: Höhenprofil der 4. Etappe Fondo_Andalo

Projektwoche Durchführung

Wieder beginnt der Tag am Donnerstag, 12. September 2013 gleich wie die drei ersten Tage: 7.30 Uhr Tagwache, 9.00 Uhr Abfahrt. Diana will nicht mehr weiterfahren. Nach einer längeren Diskussion mit der Gruppe und den Begleitern macht sie sich trotzdem auf den Weg. Sandro darf das Bike eines Begleiters ausprobieren. Er fährt damit etwa die Hälfte der Etappe. Beim Bike von Tobias reißt in einem Aufstieg die Kette. Er will nicht mehr weiterfahren. Nachdem sie der Autor geflickt hat, geht es weiter. Tobias ist unzufrieden. Er will nicht mehr fahren. Später reißt die Kette erneut. Sie kann nicht mehr geflickt werden. Tobias fährt den Rest der Etappe im Auto. Als einer der Höhepunkte der gesamten Tour wird nach dem Mittagshalt am Lago Tavon der 2,4 Kilometer lange Tunnel von Terres durchfahren.

Abb. 22: Tunnel von Terres

Danach ist für alle, ausser für Marcel, das letzte Teilstück der Etappe zu lang. Dieser möchte unbedingt auch den letzten, steilen Anstieg bis zum Skiort Andalo fahren. Zusammen mit dem Autor und einem Begleiter schafft er es unter Aufbietung seiner letzten Kräfte bis zum Einbruch der Dunkelheit ins Hotel.

Abb. 23: Marcel völlig erschöpft kurz vor dem Tagesziel Andalo.

Die Etappe nach Fondo war für viele wohl sehr anstrengend. Deshalb war es nachvollziehbar, dass Diana zuerst nicht mehr weiterfahren wollte. Leon kämpfte sich tapfer durch den Tag, obwohl auch er sehr müde schien. Marcio musste am Ende aufgeben und konnte die letzte Steigung nach Andalo nicht mehr in Angriff nehmen. Es schien, als ob ihn die gestrige Extrarunde zum Gampenpass zuviel Kraft gekostet hatte. Tobias hatte den ganzen Tag Probleme, sich zu motivieren. Nachdem ihm die Kette gerissen war, rechnete er wohl damit, dass er den Rest der Etappe im Begleitfahrzeug absolvieren könnte. Er glaubte wohl nicht, dass die Kette geflickt werden könnte. So ist seine anschließende demotivierte Haltung zu erklären. Nach einem zweiten Kettenriss, der nicht mehr geflickt werden kann, endet für Tobias die Etappe im Begleitfahrzeug. Beeindruckend war an diesem Tag einmal mehr die Leistung von Marcel. Schon in der ersten Etappe hatte er hart zu kämpfen, wurde aber jeden Tag stärker. Es war unglaublich eindrucklich, mit welchem Willen er sich die äusserst steilen Rampen nach Andalo hochquälte. Er war an diesem Tag fast 12 Stunden unterwegs. Marcel sollte am Schluss der einzige sein, der die gesamte Strecke aus eigener Kraft zurücklegen konnte.

5. Etappe: Andalo-Torbole (53 km, 700 Hm)

Abb. 24: Übersichtskarte der 5. Etappe Andalo-Torbole

Abb. 25: Höhenprofil der 5. Etappe Andalo-Torbole

Auch am letzten Tag, am Freitag, 13. September 2013, verläuft der frühe Morgen wie an den Tagen zuvor. Um acht Uhr gibt es Frühstück. Um neun Uhr nimmt die Gruppe das letzte Teilstück in Angriff. Alle fahren die gleiche Strecke, jedoch in unterschiedlichem Tempo. Deshalb teilen sich die Begleiter in die verschiedenen Grüppchen auf. An abgemachten Punkten treffen sich alle wieder. Auch Sandro fährt wieder einen Teil der Strecke. Alle anderen schaffen die ganze letzte Etappe aus eigener Kraft. Vor der letzten Abfahrt hinunter zum Gardasee trifft sich die ganze Gruppe nochmals. Alle sollen diese letzten Kilometer miteinander zurücklegen und die wunderbare Aussicht auf den See und die Berge genießen können.

Am Morgen des letzten Tages schienen alle ziemlich müde zu sein. Die Stimmung war deshalb wohl ruhig, aber auch gelassen. Die Abfahrt verlief ohne Probleme, niemand musste motiviert werden. Dies änderte sich nach der Mittagspause. Leon und Diana waren mit ihren Kräften wohl ziemlich am Ende, umso erfreulicher war es, dass Leon die letzte Steigung zum Ballino Pass aus eigener Kraft meisterte. Er hatte sich im Verlaufe der Woche konditionell enorm gesteigert. Tobias kam auch am letzten Tag nicht richtig in den Tritt. So musste er am letzten Pass von einem Begleiter überredet werden, doch noch weiterzufahren. Dies dauerte sehr lang, weshalb die Gruppe auf ihn warten musste. Dies führte natürlich zu einigen Spannungen innerhalb der Gruppe. Am Ziel angekommen, war die Freude eher gedämpft. Der Autor vermutet, dass die meisten Jugendlichen einfach zu erschöpft waren, um die Situation richtig genießen zu können. Der Stolz, diese Strecke geschafft zu haben, dürfte sich wohl erst im Nachhinein und mit etwas Abstand einstellen.

Abb. 26: Die ganze Gruppe am Ziel!

7 Ergebnisse der Untersuchung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Interviews, des Projektjournals sowie der Protokolle mit den Betreuungspersonen dargestellt. Diese wurden aus den Zusammenfassungen und Ergebnissen der Inhaltsanalysen entnommen, die im Anhang ersichtlich sind (s. Anhang A.16). Dabei wird chronologisch vorgegangen. Im ersten Teil A werden die Resultate der Interviews, die vor der Projektwoche mit den Jugendlichen durchgeführt wurden, präsentiert, im zweiten Teil B die Interviews, die während der Woche entstanden sind und zuletzt die Interviews nach Abschluss des Projekts (Teil C). Die Gliederung der Darstellung der Ergebnisse erfolgt nach dem vorgängig definierten Kategoriensystem (vgl. S. 42-44). Die Resultate werden auf der beschreibenden Ebene vorgestellt.

Einzelne Ergebnisse werden durch wörtliche Zitate untermauert. Sie werden mit Anführungs- und Schlusszeichen gekennzeichnet. Zudem wird die Fall- und Zeilennummer angegeben, damit das entsprechende Zitat in der Interviewtranskription im Anhang aufgefunden werden kann.

Im Teil B werden zusätzlich zu den Interviews die Ergebnisse des Projektjournals (vgl. Kapitel 5.7) präsentiert. Zudem erfolgt im Teil C eine Darstellung der Ergebnisse der Gesprächsprotokolle mit den Betreuern (vgl. ebd.).

Eine Interpretation der Ergebnisse in Hinblick auf die im Kapitel 4.2 formulierten Hypothesen sowie die Beantwortung der Fragestellung erfolgen im darauffolgenden Kapitel acht.

7.1 Bereich physisches Selbstkonzept (Teil A)

Um die Einschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit zu ermitteln, wurden die Jugendlichen im Interview gebeten, ihre Leistung auf einer Skala von 1-10 einzuordnen. Dabei korreliert ein höherer Wert mit besserer Leistungsfähigkeit. Zwei Jugendliche schätzen ihren Fitnessstand mittelmässig ein und nennen Werte von 5 bzw. 6 Punkten. Zwei Jugendliche positionieren sich am oberen Ende der Skala und stufen sich als sportlich bis sehr sportlich ein.

„Ich bin sportlich“ (Interview 3, Zeile 4=13, Z4).

Diana betont zudem, dass es für sie wichtig ist zu zeigen, dass sie trotz des höheren Körpergewichts sportlich sein kann.

„Und es ist eine Supergelegenheit zu zeigen, dass ich auch etwas kann, obwohl ich ein bisschen dicker bin als andere. Zeigen, dass ich auch sportlich bin“ (11, Z5-6).

7.2 Bereich emotionales Selbstkonzept (Teil A)

Alle interviewten Jugendlichen geben an, dass sie sich auf die Bikewoche und die bevorstehenden Erlebnisse freuen. Zwei Jugendliche äussern Bedenken und sind sich nicht sicher, wie gut sie die Woche überstehen werden.

Ergebnisse der Untersuchung

„Ich hoffe, es geht alles gut“ (I2, Z19).

„Dass ich nie fahren muss“ (I4, Z19).

(Anmerkung des Autors: gemeint ist hier Fahren im Begleitauto)

Marcio gibt sich sehr selbstsicher, obwohl er sich bewusst ist, dass er wahrscheinlich unbekanntes Situationen begegnen wird, die er meistern muss.

„Ja, ich habe schon Respekt vor Gefahren. Klar habe ich immer Respekt. Eigentlich habe ich vor allem Respekt“ (I3, Z31-32)

Diana und Leon wollen jeweils das Beste aus der Situation machen und sich auf Unbekanntes einlassen. Diana betont ihren ausgeprägten Willen

„...wenn man es packt, dann schafft man es“ (I1, Z11).

7.3 Bereich soziales Selbstkonzept (Teil A)

Die Beziehungen der Jugendlichen untereinander sind sehr unterschiedlich. Zu Marcio hat Leon ein freundschaftliches Verhältnis. Sie helfen und unterstützen sich gegenseitig.

„Wir haben es sehr gut. Wir können reden. Wenn er etwas braucht, leihe ich es ihm aus, wenn ich etwas brauche, leiht er es mir aus“ (I2, Z50-51).

Marcio betont das gute Verhältnis zu Marcel.

„Mit Marcel habe ich es super gut. Wir verstehen uns sehr gut“ (I3, Z68).

Marcel kennt die Teilnehmer des Projekts nicht gut. Deshalb hat er auch wenig Kontakt mit den einzelnen Gruppenmitgliedern. Den engsten Kontakt pflegt er zu Marcio.

„Mit ihm habe ich es eigentlich gut. Wir kommen gut aus“ (I4, Z49)

Marcio spricht einen noch andauernden Konflikt mit Diana an.

„Zu Diana habe ich nicht soviel Kontakt. Wir haben gerade ein bisschen Streit“ (I3, Z69).

Zwei Jugendliche betonen, dass sie bemüht sind, dass es von ihrer Seite her zu keinen Konflikten kommt.

„Ja von meiner Seite her schon. Das schon“ (I3, Z81).

7.4 Bereich physisches Selbstkonzept (Teil B)

Nach anfänglichen Schwierigkeiten zeigten vor allem Leon und Marcel während der Woche eine deutliche Leistungssteigerung. Leon fuhr vom zweiten Tag an die Strecke mehrheitlich aus eigener Kraft.

„Ja. Ich bin viel mehr mit dem Velo gefahren“ (I6, Z55).

Für Diana bedeutete die Woche körperlich teilweise auch eine Überforderung. Erschwerend kamen noch die Schmerzen in ihrem Knie dazu, die es manchmal nötig machten, die Etappe frühzeitig abubrechen.

„Ganz durchfahren ging nicht wegen des Knies“ (I5, Z8-9).

Alle Teilnehmer betonten, dass sie während der Woche körperlich herausgefordert wurden.

„Nicht überfordert, aber es war schon eine Herausforderung“ (I7, Z16).

„Ich musste ein bisschen beissen. Aber es ging alles gut“ (I6, Z2).

Marcio merkte, dass es ihm eine grosse Hilfe ist, wenn er eine Steigung regelmässig und nicht wie bis anhin in schwankendem Tempo hinauffährt.

„Ja, das gleiche Tempo zu halten. Das gleiche Tempo zu halten und...Wenn ich alleine fahre, dann bin eher der, der schneller fährt und dann wieder langsam, schnell, dann wieder langsam. Aber hier lernte ich, Tempo zu halten“ (I7, Z34-37).

7.5 Bereich emotionales Selbstkonzept (Teil B)

Diana und Marcel war es wichtig, die Strecke aus eigener Kraft zu schaffen. Der Wille, etwas zu erreichen, wurde deutlich sichtbar.

„...man schafft etwas, wenn man will, wenn man es einfach will“ (I5, Z53-54)

Bis auf Marcel äussern alle Teilnehmer die Meinung, dass sie während der Bikewoche positive Gefühle erlebt haben.

„Das löste so ein Glücksgefühl aus“ (I5, Z38).

„Als wir oben waren beim Pass, beim Hinunterfahren, auf den See hinunterzuschauen“ (I6, Z42).

„Cool. Es war ganz speziell. Mit dir zu fahren war schon noch cool. Ich fühlte mich einfach auf dem gleichen Niveau wie ein Profifahrer. Das hat mir gefallen“ (I7, Z2-3).

Marcio betont zudem, dass er gelernt hat, schwierige Situationen zu meistern und mit Schwierigkeiten besser umzugehen.

„Aber es war eine gute Herausforderung, weil daraus habe ich gelernt, wie man vorsichtig fährt. Und immer voraus planen, immer voraus planen, wie man es macht“ (I7, Z96-97).

7.6 Bereich soziales Selbstkonzept (Teil B)

Zwei Teilnehmer (Marcio und Marcel) fühlten sich von der Gruppe während des Tages unterstützt.

„Es hat mich ernährt. Ja, es unterstützte mich schon“ (I7, Z38).

„Eher am ersten Tag. Und gestern musste man mich unterstützen, damit ich mag“ (I8, Z29).

Diana und Leon dagegen fühlten sich von der Gruppe teilweise schlecht akzeptiert, haben wenig Unterstützung erfahren und sprechen mehrmals an, dass sie sich negative Äusserungen zu ihrer Person anhören mussten.

„Leon ist fett. Solche Sachen wegen mir“ (I6, Z17).

Marcio betont ausdrücklich, wie wichtig es ist, sich im Team zu unterstützen.

„Ein Team kann Höhen und Tiefen haben, aber man ist immer für die anderen da“ (I7, Z77-78).

7.7 Bereich physisches Selbstkonzept (Teil C)

Alle befragten Jugendlichen geben an, dass sich ihre allgemeine Fitness und Leistungsfähigkeit verbessert hat.

„Ja ein bisschen sicher. Vielleicht nicht gross, aber ein bisschen bestimmt“ (I9, Z14).

Zwei Jugendliche betonen, dass sie seit dem Projekt vermehrt auf gesunde Lebensweise, wie zum Beispiel gute Ernährung, achten.

„Im Moment esse ich sehr viel Salat...“ (I11, Z11-12).

Drei Jugendliche erwähnen, dass es ihnen leichter fällt alltägliche Dinge zu erledigen, weil sie sich dabei besser fühlen.

„Ich fühle mich dann auch besser während des Tages“ (I10, Z32).

Alle Jugendlichen möchten sich weiterhin sportlich betätigen, um fit zu bleiben.

„Ich geh jetzt jedes zweite Wochenende, wenn ich daheim bin, etwas Sport machen mit meinem Bruder“ (I10, Z15-16).

„Ich habe vor, mindestens einmal in der Woche“ (I12, Z27).

Die Betreuungspersonen berichten von einer höheren Motivation der Jugendlichen sich sportlich zu betätigen. Ebenso konnte ein gesteigertes Körperbewusstsein, das sich zum Beispiel in der bewussteren Ernährung zeigt, festgestellt werden.

7.8 Bereich emotionales Selbstkonzept (Teil C)

Alle Jugendlichen betonen, dass die Erinnerungen an die Bikewoche mit vielen positiven Emotionen verknüpft sind. Es wurden keine negativ behafteten Gefühle geäußert.

„Ja es sind eigentlich positive Gefühle. Ja. Eigentlich schon“ (I9, Z55).

„Das gibt ein gutes Gefühl“ (I12, Z61).

„Ich fühle mich gut und es machte sehr Spass“ (I11, Z44).

„Ein gutes Gefühl“ (I10, Z58).

Drei Jugendliche sagen, dass sie das Gefühl haben in ihrer Willenskraft gestärkt worden zu sein.

„...und ich habe einen stärkeren Willen bekommen“ (I11, Z31-32).

„Und dann kam plötzlich der Wille“ (I10, Z12).

Alle Jugendlichen blicken mit Stolz auf die erbrachte Leistung zurück.

„Ja, ich habe Freude, dass ich es geschafft habe und dass ich etwas erreichen konnte“ (I12, Z57).

Alle Jugendlichen erwähnen, dass sie gelernt haben, mit auftretenden Schwierigkeiten umzugehen.

Ergebnisse der Untersuchung

„...dass man manchmal kämpfen muss im Leben. Auch wenn es einmal nicht so gut geht“
(I12, Z64-65).

Gemäss den Betreuungspersonen gab es während der Bikewoche deutlich weniger Situationen, in denen sich die Jugendlichen bei auftretenden Schwierigkeiten verweigerten.

Zudem hat die körperliche Anstrengung den Jugendlichen geholfen, das eigene emotionale Gleichgewicht zu finden.

7.9 Bereich soziales Selbstkonzept (Teil C)

Drei Jugendliche meinen, dass sich ihr Verhältnis zur Gruppe nicht entscheidend verändert hat und annähernd gleich geblieben ist.

„Ich finde nicht, dass sich gross etwas verändert hat“ (I9, Z32-33).

Ein Jugendlicher denkt, dass sich sein Kontakt zur Gruppe und zu einem einzelnen Mitglied leicht verbessert hat.

„Vielleicht ein bisschen besser. Zu Leon vielleicht. Wir streiten uns eigentlich nicht mehr so viel“ (I12, Z44-48).

Die Betreuungspersonen erwähnen, dass es vereinzelt Situationen gab, in denen sich die Jugendlichen gegenseitig unterstützten.

Der Umgang der Jugendlichen untereinander blieb während des ganzen Projekts herausfordernd, es wurden keine spürbaren Verbesserungen im Umgang miteinander beobachtet.

7.10 Weitere Ergebnisse

Von den Betreuungspersonen wurde erwähnt, dass das Projekt den Jugendlichen den Stand ihres Selbstkonzeptes aufgezeigt hat. Die Stärken und Schwächen der einzelnen wurden sichtbar. Die Jugendlichen konnten unmittelbare Selbstwirksamkeit erleben. Sich Ziele zu setzen und diese nachher auch umzusetzen, ist ein Prozess, dem die Jugendlichen auch in der bevorstehenden Berufsfindungsphase begegnen werden.

Die Jugendlichen erkannten, dass sie es schaffen, den täglichen Herausforderungen zu begegnen und diese zu meistern, um so ihre gesteckten Ziele zu erreichen.

Solche Erlebnisse prägen und wirken sich auch auf den Persönlichkeitsfindungsprozess aus.

Durch das intensive Zusammensein wurden auch soziale Aspekte wie z.B Rücksichtnahme oder Empathie gefördert.

8 Diskussion

8.1 Bereich physisches Selbstkonzept

Zur Ausgangslage: Zwei Jugendliche (Marcio und Marcel) stufen ihren Fitnessstand zu Beginn des Projekts als gut ein. In den ersten Trainings bestätigt sich dieser Eindruck. Ebenfalls sind die Einschätzungen von Diana und Leon zutreffend, die sich als mittelmässig fit einstufen.

Bei Diana, Marcel und Leon lassen sich im Verlauf der Bikewoche deutliche Leistungssteigerungen beobachten, während bei Marcio nach der dritten sehr harten Etappe ein Leistungseinbruch folgt, der ihn daran hindert, die vierte Etappe komplett zu Ende zu fahren. Die grösste Leistungssteigerung zeigt Leon, der im Verlauf der Woche immer besser in Schwung kommt und die letzte Etappe vollständig aus eigener Kraft schafft. Erstaunlich ist die Entwicklung von Marcel. Am ersten Tag schaffte er es mit letzter Kraft über den Pass und schien total entkräftet. Auf der zweiten, flachen Etappe konnte er sich erstaunlich gut erholen. Seine Leistung auf der vierten Etappe verdient Respekt. Diese sehr schwere Etappe mit vielen Höhenmetern hat er als einziger der Gruppe aus eigener Kraft geschafft. Er ist auch der einzige, der die ganze Strecke ohne Begleitauto vollständig mit seinem Bike absolviert hat.

Sehr erfreulich ist, dass alle Jugendlichen nach dem Projekt betonen, dass sie weiterhin Sport betreiben und körperlich aktiv sein wollen. Zudem sagen zwei, dass sie seit dem Projekt vermehrt auf die gesunde Ernährung achten und dass ihnen vieles im Alltag leichter fällt, weil sie nun fitter sind.

8.2 Bereich emotionales Selbstkonzept

Es fällt auf, dass die meisten Aussagen zu den Emotionen positiv formuliert sind. Alle Jugendlichen äusserten sich mit Worten wie zum Beispiel: „Das gibt ein gutes Gefühl“. Auftretende Schwierigkeiten konnten oft überwunden und als Lern- und Entwicklungsprozess interpretiert werden. Drei von vier Jugendlichen betonten ausdrücklich, dass sie das Gefühl haben, in ihrer Willenskraft gestärkt worden zu sein.

Alle Jugendlichen waren am Ende der Woche sehr stolz auf die erbrachten Leistungen und freuten sich darüber.

8.3 Bereich soziales Selbstkonzept

Die Aussagen der Jugendlichen in diesem Bereich fielen recht spärlich aus. In der Wahrnehmung der Jugendlichen scheint dieser Aspekt auch weniger von Bedeutung zu sein. Dies lässt sich unter anderem damit erklären, dass die physischen Anforderungen sehr hoch waren und sich folglich jeder auf sich und seine eigenen Probleme fokussieren musste.

Dennoch liessen sich viele Momente beobachten, in denen der Teamgeist zum Tragen kam. Erwähnenswert scheinen hier vor allem die Ereignisse des ersten Tages zu sein, als die Gruppe Marcel tatkräftig über den Pass half.

Im Bereich der sozialen Akzeptanz konnten keine Fortschritte beobachtet werden. Die abschätzigen Äusserungen gegenüber anderen Gruppenmitgliedern wurden auch während der Bikewoche gehört. Die Beziehungen untereinander scheinen sich nur wenig verändert zu haben. Diese Aussage wurde von allen Jugendlichen weitgehend bestätigt. Einzig Marcel scheint seinen Kontakt zur Gruppe, die er vorher nicht gut gekannt hat, etwas verbessert zu haben.

8.4 Hypothesenüberprüfung

Tab. 3: Fragen und Hypothesen

Hypothese	Überprüfung
Das Bikeprojekt wirkt sich positiv auf das Selbstkonzept aus. Das Selbstkonzept wird nicht negativ beeinflusst.	Diese Hypothese kann bestätigt werden. Alle Jugendlichen bestätigen in den Interviews die vielen positiven Effekte des Bikeprojekts auf ihr Selbstkonzept. Das Selbstkonzept wurde gemäss den Aussagen nicht negativ beeinflusst.
Durch das Projekt werden sich die Jugendlichen ihres physischen Selbstkonzepts bewusster. Im Verlaufe der Woche wird sich der Körper an die Belastungen gewöhnen. Eine direkte und anhaltende Steigerung der Leistungsfähigkeit darf hingegen weniger erwartet werden.	Diese Hypothese kann bestätigt werden. Die Jugendlichen haben sich an die Belastungen, die eine Bikewoche mit sich bringt, gewöhnt. Es kann erwartet werden, dass die Erfahrung, diese Strapazen überwunden zu haben, einen positiven Einfluss auf das physische Selbstkonzept mit sich bringen wird.
Durch das intensive Erlebnis wird die Gruppe enger zusammenwachsen. Es ist aber auch möglich, dass die körperliche Erschöpfung zu sozialen Spannungen führen kann.	Die Hypothese kann nur teilweise bestätigt werden. Das Zusammenwachsen der Gruppe konnte mehrmals in schwierigen Situationen beobachtet werden. Diese Unterstützung wurde aber anscheinend von den Jugendlichen selber nicht wahrgenommen. In den Aussagen der Interviews finden sich nur wenige Passagen, in denen die Unterstützung durch das Team thematisiert wird. Der Autor ist überzeugt, dass die körperliche Erschöpfung einen grossen Einfluss auf das soziale Zusammenleben in der Gruppe hatte. Jeder war zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Deshalb erstaunt es wenig, dass die meisten

	angeben, dass sich das Verhältnis zu den Projektmitgliedern nur unwesentlich verändert hat.
Die Jugendlichen werden emotionale Glücksgefühle, aber auch negative Gefühle (z. B. bei Überforderung) erleben. Das Erlebnis, dass es nach einem Tief wieder aufwärts geht, hilft das eigene emotionale Selbstkonzept zu stärken.	Diese Hypothese kann bestätigt werden. Alle Jugendlichen haben während der Bikewoche Höhen und Tiefen erlebt. In allen Interviews kam zum Ausdruck, dass die Jugendlichen diese bewusst wahrgenommen haben. Der Autor geht davon aus, dass diese Erfahrung ihr emotionales Selbstkonzept beeinflussen wird.
Durch die erbrachte Leistung wird das Selbstvertrauen steigen. Die Erfahrung, unter körperlicher Anstrengung zu erleben, zu welcher Leistung man fähig ist, wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen aus. Umgekehrt kann es passieren, dass man scheitert und das Selbstvertrauen dadurch geschwächt wird.	Diese Hypothese trifft zu. Alle Jugendlichen betonten, dass sie mit grossem Stolz auf die erbrachte Leistung zurückblicken. In vielen Interviews wurde betont, dass man mit dem eigenen Willen viel erreichen kann und zu grossen Leistungen fähig ist. Niemand erlebt ein Scheitern. Mussten die Jugendlichen die Strecken teilweise im Auto zurücklegen, wurde dies nicht als Versagen interpretiert.
Das Bikeprojekt wird ein stark prägendes Erlebnis sein, das die Jugendlichen auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten wird.	Diese Hypothese kann bestätigt werden. Alle Jugendlichen äussern die Meinung, dass die Bikewoche für ihr weiteres Leben wichtig und bedeutsam sein kann.

8.5 Beantwortung der Fragestellung

Inwieweit wirkt sich das Bikeprojekt auf das physische, emotionale und soziale Selbstkonzept der Jugendlichen aus?

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das Selbstkonzept der Jugendlichen durch das Bikeprojekt in Bewegung geraten ist.

Im Bereich des physischen Selbstkonzepts konnten Veränderungen festgestellt werden. Alle Jugendlichen haben sich während des Projekts intensiv mit ihrem Körper auseinandergesetzt. Dies hat aus Sicht des Autors sicher Auswirkungen auf ihre Einstellung zum eigenen Körper. Alle äussern sich dahingehend, dass sie weiterhin körperlich aktiv und fit sein wollen. Zwei Jugendliche betonen, wie wichtig ihnen dabei eine angepasste Ernährung ist. Alle Jugendlichen konnten einen Zuwachs ihrer Fitness feststellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese ihnen unter anderem helfen wird, ihren Alltag besser zu bestreiten.

Alle Jugendlichen erlebten während der Bikewoche verschiedenste Emotionen. Laut ihren Aussagen überwiegen dabei die positiven Gefühle. Dabei wurde vor allem hervorgehoben, dass die Freude und der Stolz über die erbrachte Leistung Glückgefühle hervorbrachten.

Veränderungen im Sozialverhalten der Jugendlichen konnten nur wenige beobachtet werden. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen, die fünf Tage lang intensiv miteinander zusammenlebten, auch viele soziale Aspekte geübt haben.

Alle Jugendlichen betonen, wie stolz sie auf die erbrachte Leistung sind. Dies wirkt sich aus Sicht des Autors bestimmt auch positiv auf ihr Selbstvertrauen aus.

In den Interviews wurde deutlich, dass alle Jugendlichen überzeugt sind, dass das Bikeprojekt Auswirkungen auf ihre weitere Lebensbiografie hat.

„...dass man manchmal kämpfen muss im Leben“ (I12, Z64)

Die Resultate der Untersuchung decken sich weitgehend mit den aktuellen Studien, die im Bereich Bildung im Zusammenhang mit Sport durchgeführt wurden. Exemplarisch werden hier einige Studien kurz erwähnt.

In der Berner Interventionsstudie, die 2007 bis 2009 in 23 fünften Klassen im Sportunterricht durchgeführt wurde, konnte gezeigt werden, dass sich der Körperselbstwert der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant verbessert hat (vgl. Conzelmann, Schmidt und Valkanover, 2011, S. 202-203). Hingegen lässt sich nicht beweisen, dass die Interventionen im Sportunterricht das generelle Selbstkonzept entscheidend beeinflusst haben (s. ebd. S. 214).

In der Studie „Laufen macht schlau“, die Dr. Reinhardt 2006 an der Universität Ulm durchgeführt hat, konnte ein deutlich positiver Effekt von Ausdauer-Lauftraining auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns nachgewiesen werden.

Eine Langzeitstudie der schottischen Universität Dundee kam 2013 zum Schluss, dass das regelmäßige Ausüben von Sport sich positiv auf die Schulleistungen auswirken kann.

9 Rückblick

9.1 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Unterkapitel reflektiert der Autor die verwendeten Forschungsmethoden und den gesamten Forschungsprozess.

Erhebungstechnik von Daten: Leitfaden-Interview

Flick (2011) schreibt, dass der konsequente Einsatz des Leitfadens die Vergleichbarkeit der Daten erhöht, weil durch die Leitfragen eine Art Struktur entsteht. Leitfragen-Interviews sind geeignet, um konkrete Aussagen zu einem Gegenstand zu erhalten. Durch die Erprobung des Leitfadens (Pretest) kann der Interviewer Sicherheit gewinnen (vgl. Flick, 2011, S. 221-225).

Dieser Pretest wurde mit einer neutralen Person durchgeführt. Diese kannte allerdings die Thematik. So konnte eine annähernd realistische Situation für den Pretest geschaffen werden. In diesem konnte sodann die Wirkung von Frageformulierungen sowie die Verständlichkeit der Fragen überprüft werden, was sehr hilfreich war, um den Leitfaden noch leicht anzupassen. So konnte bereits vor den konkreten Interviews ein möglicher Unsicherheitsfaktor der Kommunikation minimiert werden.

Als Nachteile dieser Technik beschreibt Flick (2011) die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten, nicht am Leitfaden zu „kleben“, den Zeitdruck sowie die Unsicherheit des Interviewers (ebd.).

Obwohl der Leitfaden gut strukturiert war, war es manchmal nicht einfach, den Überblick zu behalten. Es war eine Herausforderung, dem Leitfaden zu folgen, zugleich das Gespräch möglichst offen zu gestalten sowie auf die interviewte Person einzugehen.

Während die Interviews des ersten und dritten Zyklus ohne Zeitdruck und in Ruhe durchgeführt werden konnten, hatte der Autor den Eindruck, dass die Interviews während der Bikewoche unter einem gewissen Druck stattgefunden hatten, da die Jugendlichen teilweise zum Interview überredet und motiviert werden mussten.

Die Methode der qualitativen Befragung mittels Interview erwies sich in Hinblick auf die zu untersuchende Frage als sehr nützlich, konnte der Interviewer doch während des Interviews bei Unverständnis oder Unklarheit direkt und unmittelbar nachfragen.

Leider konnte die Forscher-Triangulation, bei der mehrere Forscher in die Interviews involviert sind, um Verzerrungen, die durch nur einen Interviewer entstehen können, zu minimieren, nicht eingesetzt werden (vgl. Flick, 2011, S. 519).

Tonaufzeichnung mit digitalem Aufnahmegerät

Es hat sich bewährt, die Interviews digital aufzuzeichnen, da sie im Anschluss wörtlich transkribiert wurden. So war es möglich, sich einen Abschnitt mehrmals anzuhören. Durch diese Technik standen alle gewonnenen Informationen vollständig zur Verfügung. Allerdings fehlen dabei wichtige, nicht akustische Informationen wie z.B. die Mimik, die nur mit Hilfe von Videoaufnahmen gesichert werden können (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 114-143).

Transkription

Sämtliche Interviews wurden wörtlich transkribiert. Dabei wird gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht. Durch die vollständige wörtliche Textfassung des verbal erhobenen Materials ist die Voraussetzung für eine ausführliche Auswertung gegeben (vgl. Mayring, 2002, S. 89).

Die Transkripte der vorliegenden Arbeit waren eine gute Grundlage für die Auswertung der Daten. Da die Transkriptionen wörtlich erfolgten, konnte sich der Autor auch zu einem späteren Zeitpunkt das Interview besser in Erinnerung rufen, was wiederum bei der Interpretation der Aussagen hilfreich war. Als einziger Nachteil erwies sich der von Mayring beschriebene hohe zeitliche Aufwand.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die von Mayring beschriebene Analyseverfahren hat sich bewährt (vgl. Mayring, 2002, S. 114-116). Das Zerlegen des Materials in kleinere Einheiten half Strukturen sichtbar zu machen und ermöglichte ein systematisches Vorgehen. Die Kategorien wurden grösstenteils deduktiv gebildet.

Dank diesem Vorgehen gelang es gut, die Datenmenge zu analysieren und zu bewältigen.

Gütekriterien

Die Gütekriterien für forschendes Handeln wurden berücksichtigt (vgl. Kapitel 5.10).

Die durchgeführte Forschung mit Hilfe der angewandten Methoden ermöglichte eine valide Untersuchung. So wurden neben den Interviews das Projektjournal und die Protokolle der Gespräche mit den Betreuungspersonen als weitere Messinstrumente verwendet.

Das Kriterium der Reliabilität konnte nur teilweise erfüllt werden. Es ist anzunehmen, dass die befragten Personen zu einem anderen Zeitpunkt andere Antworten geben würden, sodass die Resultate unterschiedlich ausfallen dürften.

Dem Kriterium der Objektivität wurde Rechnung getragen, indem während der Bikewoche eine zweite Person (Betreuer) als Beobachter eingesetzt wurde.

Triangulation

Moser beschreibt zwei Arten der Triangulation. Es können verschiedene Perspektiven durch unterschiedliche methodische Zugriffe oder durch den Einbezug von Perspektiven unterschiedlicher Rollenträgern eingeholt werden (vgl. Moser, 2008, S. 50).

Im Sinne der zweiten Beschreibung konnten verschiedene Sichten und Perspektiven einbezogen werden, indem nicht nur die beteiligten Jugendlichen, sondern auch die Begleitpersonen befragt wurden. Es erfolgte jedoch keine Forscher-Triangulation (vgl. Flick, 2011, S. 519).

Verfahrensdokumentation

In der Ausgangslage und im theoretischen Teil wird die Explikation des Vorverständnisses beschrieben. Die theoretischen Bezüge werden im Theorieteil ausführlich dargestellt. Wie die Daten erhoben, aufbereitet und ausgewertet werden, wird im Kapitel 5 Forschungskonzept erläutert und dokumentiert. Sämtliche Auswertungen können im Anhang eingesehen werden. Insofern wurde diesem Gütekriterium Rechnung getragen.

Regelgeleitetheit

Die Analyse der vorliegenden Daten geschah regelgeleitet. Dank der Kategorienbildung konnte eine geeignete Auswertung stattfinden. Die gebildeten Kategorien wurden auch bei der Darstellung der Ergebnisse verwendet, so dass eine durchgängige Struktur entstand.

Nähe zum Gegenstand

Dieses Kriterium konnte erfüllt werden. Besonders intensiv gelang dies während der Bikewoche. Dort gelang es besonders gut, an die Alltags- und Erfahrungswelt der Jugendlichen anzuknüpfen.

Die durchgeführten Interviews waren eine geeignete Methode, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten und offene Gespräche zu führen.

Verallgemeinbarkeit

Obwohl die Untersuchung nur mit vier Jugendlichen durchgeführt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass ein weiteres Projekt in dieser Art ähnlich Resultate ergeben würde.

9.2 Persönliche Reflexion des Autors

Mit dem Mountainbike Projekt konnte sich der Autor mit einer Thematik beschäftigen, die ihm sehr nahe liegt.

Nicht immer war der enge persönliche Bezug von Vorteil. In der Forschung ist eine offene Haltung gegenüber dem Gegenstand zentral. Das Hintergrundwissen des Autors war teilweise förderlich, aber auch gefährlich, weil die Gefahr bestand, an der subjektiven vorgefertigten Meinung festzuhalten.

Deshalb wäre es von Vorteil gewesen, die Arbeit mit Partner durchzuführen, um so eine höhere Objektivität zu erreichen. Die Forscher-Triangulation wäre hilfreich und gewinnbringend gewesen.

Das Zeitbudget für die vorliegende Untersuchung war eher knapp bemessen. Die Literaturrecherche musste in kurzer Zeit erfolgen, was den Nachteil hatte, dass der Autor im Nachhinein immer wieder auf interessante Literatur stiess, die in der Arbeit nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Die Transkriptionen sowie die qualitativen Inhaltsanalysen der erhobenen Daten erwiesen sich als zeitintensive Arbeit. Die wörtlichen Transkriptionen waren dann allerdings sehr hilfreich, denn durch diese intensive Auseinandersetzung mit den Daten gelang es tiefer in die Materie einzutauchen und die Zusammenhänge zu erkennen.

Die Ergebnisse im Bereich physisches und emotionales Selbstkonzept schätzt der Autor als aussagekräftig und zufriedenstellend ein.

Das soziale Selbstkonzept kam zu wenig zum Tragen. Die Ergebnisse sind weniger deutlich als erhofft ausgefallen.

Dies lässt sich teilweise damit begründen, dass die Bikewoche physisch sehr anspruchsvoll war und alle Jugendlichen an ihre Grenzen gebracht hat. In solchen Situationen ist es erklärbar, dass jeder zuerst einmal mit sich selbst beschäftigt ist.

Sehr positiv findet der Autor, dass sich alle Jugendlichen am Schluss positiv geäußert haben und daran glauben, dass dieses Projekt für sie auch in Zukunft einen hohen Stellenwert haben wird.

In der von der Bergschule erstellten Broschüre kommt dies deutlich zum Ausdruck (vgl. A. 22).

Das gesamte Umfeld der Schule Avrona hat das Projekt unterstützt und am Ende gewürdigt. Dies bedeutet auch für die Institution einen bedeutenden Imagegewinn.

Der Autor kann sich gut vorstellen, das Konzept weiter auszubauen und in Zukunft weitere solche Bikeprojekte für Jugendliche durchzuführen.

10 Fazit

Dass Bewegung und Sport Auswirkungen auf die Persönlichkeitsbildung haben, scheint unbestritten. In Projekten, wie im hier beschriebenen Mountainbikeprojekt, werden nicht nur Sport- und Bewegungskultur vermittelt, sondern auch die körperlich-motorische und die Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Die Vorgaben von modernen Lehrplänen (vgl. Lehrplan 21) können so erfüllt werden.

Im Zusammenspiel mit einem intensiven Naturerlebnis kann der ganzheitliche Bildungsauftrag der Schule besonders wirkungsvoll erfüllt werden.

Damit ein solches Mountainbikeprojekt erfolgreich sein kann, müssen einige Punkte beachtet werden. Im Besonderen gilt es, Rücksicht auf die Heterogenität der am Projekt beteiligten Gruppe zu nehmen. Die Route muss deshalb so geplant werden, dass sie für alle Leistungsgruppen herausfordernd und trotzdem machbar ist.

Zudem muss sie so konzipiert sein, dass man bei einem unvorhergesehenen Ereignis, wie z.B. einem Unfall oder einem Schlechtwettereinbruch, rasch das Tal erreichen kann.

Entscheidend für ein gutes Gelingen ist auch eine angepasste Gruppengrösse, die nicht mehr als aus fünf Jugendlichen bestehen sollte.

Für den Autor dieser Arbeit war dieses einzigartige Projekt von Anfang an eine Erfolgsgeschichte!

Und das Wichtigste zum Schluss:

Die Jugendlichen haben für's Leben gelernt!

„Ja, ich habe Freude, dass ich es geschafft habe und dass ich etwas erreichen konnte“,
Marcel (I12, Z57).

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Aufbau der Masterarbeit.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abb. 2: Theoriefundament nach Düppe (2004, S. 58).....	20
Abb. 3: Theoretisches Modell Erlebnispädagogik (vgl. Hufenus & Kreszmeier, 2000, S. 15).....	20
Abb. 4: Grundmerkmale der mod. Erlebnispädagogik nach Ernst (Baig-Schneider, 2012, S. 166).....	22
Abb. 5: Bild aus den Anfängen des Mountainbikens (Penning, 1998, S. 16).....	24
Abb. 6: Das erste Mountainbike, das in die Schweiz importiert wurde (Penning, 1998, S. 88).....	25
Abb. 7: Klassen Persönlichkeitskonstrukten (vgl. Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011, S. 21).....	26
Abb. 8: Hierarchisches Selbstkonzeptmodell (Shavelson et al., 1976, S. 413).....	27
Abb. 9: Das physische Selbstkonzept nach Alfermann (1998).....	28
Abb. 10: Bikes reparieren beim örtlichen Fahrradhändler.....	46
Abb. 11: Techniktraining auf dem Schulgelände.....	46
Abb. 12: Übersichtskarte der 1. Etappe Scuol-Latsch.....	47
Abb. 13: Höhenprofil der 1. Etappe Scuol Tarasp-Latsch.....	48
Abb. 14: Marcel, Marcio und Thomas geniessen den grossartigen Blick hinunter in die Schlucht.	49
Abb. 15: Auf dem Schlingpass (2309 m ü. M.).....	50
Abb. 16: Übersichtskarte der 2. Etappe Latsch-Meran.....	50
Abb. 17: Höhenprofil der 2. Etappe Latsch-Meran.....	51
Abb. 18: Übersichtskarte der 3. Etappe Meran-Fondo.....	52
Abb. 19: Höhenprofil der 3. Etappe Meran-Fondo.....	53
Abb. 20: Übersichtskarte der 4. Etappe Fondo-Andalo.....	54
Abb. 21: Höhenprofil der 4. Etappe Fondo-Andalo.....	54
Abb. 22: Tunnel von Terres.....	55
Abb. 23: Marcel völlig erschöpft kurz vor dem Tagesziel Andalo.....	56
Abb. 24: Übersichtskarte der 5. Etappe Andalo-Torbole.....	57
Abb. 25: Höhenprofil der 5. Etappe Andalo-Torbole.....	57
Abb. 26: Die ganze Gruppe am Ziel!.....	58

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Fragen und Hypothesen.....	34
Tab. 2: Kategoriensystem.....	41
Tab. 3: Fragen und Hypothesen.....	65

Literaturverzeichnis

- Alfermann, D. (1998). Selbstkonzept und Körperkonzept. In K. Bös & W. Brehm (Hrsg.). *Gesundheitssport. Ein Handbuch*. Schorndorf: Hoffmann.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen den Unterricht* (4. Aufl.) Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Anthroposophie. Zugriff am 2.7.2013 unter www.anthroposophie.ch
- Baig-Schneider, R. (2012). *Die moderne Erlebnispädagogik*. Augsburg: ZIEL
- Becker, P., Braun, K.-H., Schirp, J. (2007). *Abenteuer, Erlebnisse und die Pädagogik*. Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich.
- Bergschule Avrona. Zugriff am 26.6.2013 unter www.bergschule-avrona.ch
- British Journal of Sports Medicine. Zugriff am 21.11.2013 unter www.bjism.bmj.com
- Compendium. Zugriff am 26.6.2013 unter www.compendium.ch
- Conzelmann, A., Schmidt, M., Valkanover, S. (2011). *Persönlichkeitsentwicklung durch Schulsport*. Bern: Huber.
- Daig, I. (2006). *Male Gender Role Dysfunction*. Dissertation, Freie Universität Berlin. Zugriff am 11.10.2010 unter http://www.diss.fuberlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000002012/04_3.Selbstdarstellung.pdf?hosts=
- Duden (1996). *Rechtschreibung der deutschen Sprache.*, 21. Völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag.
- Duden. Zugriff am 26.6.2013 unter www.duden.de
- Düppe, A. (2004). *Outdoor-Training als betriebliche Weiterbildungsmaßnahme unter besonderer Berücksichtigung seiner historischen Entwicklung*. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines D. phil. Universität der Bundeswehr München: Fakultät für Pädagogik.
- Erler, M. (2006). *Platon*. München. C. H. Beck
- Ernst, M. (2001). *Drei Prototypen von Erlebnispädagogik*. In: Zeitschrift für Erlebnispädagogik 1&2/2001
- Fischer, T. & Lehmann, J. (2009). *Studienbuch Erlebnispädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Fischer, T. & Ziegenspeck, J. (2000). *Handbuch Erlebnispädagogik*. . Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung*. (4. Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flexikon. Zugriff am 10.7.2013 unter <http://flexikon.doccheck.com/de/Spezial:Mainpage>
- Girtler, R. (2001). *Methoden der Feldforschung*. (4. Auflage). Stuttgart: UTB
- Greve, W. (2000b). Das erwachsene Selbst. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst* (S. 96-114). Weinheim: Beltz.
- Harter, S. (1999). *The construction of the self: A development perspective*. New York: Guilford.

- Harter, S. (2003). The development of self-representations during childhood and adolescence. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds), *Handbook of self and identity* (pp. 610-642). New York: Guilford.
- Heckmair, B. & Michl, W. (2002). *Erleben und Lernen. Einstieg in die Erlebnispädagogik*. 4. erw. und neu überarb. Aufl. Neuwied/Krieffel/Berlin: Luchterhand.
- Heckmair, B. & Michl, W. (2012). *Erleben und Lernen*. München und Basel: Ernst.
- Heckmair, B. & Michl, W. (2013). *Von der Hand zum Hirn und zurück*. Augsburg: ZIEL
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hufenus, H.-P. & Kreszmeier, A.H. (2000). *Wagnisse des Lernens. Aus der Praxis der kreativ-rituellen Prozessgestaltung*. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt.
- Lehrplan 21. Zugriff am 15.12.2013 unter www.lehrplan.ch
- Lexikon online. Zugriff am 4.7.2013 unter <http://lexikon.stangl.eu>
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (11. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz
- Michel, W. (2011). *Erlebnispädagogik*. München und Basel: Ernst Reinhardt.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule und Lambertus Verlag.
- Mummendey, H. D. (2006). *Psychologie des „Selbst“. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Paffrath, H., Salzmann, A. & Scholz, M. (Hrsg.).(1999). *Wissenschaftliche Forschung in der Erlebnispädagogik/ Erleben-Forschen-Evaluieren. Dokumentation des II Hochschulforum Erlebnispädagogik*. Augsburg: Ziel
- Penning, C. (1998). *Bike History*. Bielefeld: Delius Klasing.
- Pestalozzi, J. H. Zugriff am 28.6.2013 unter www.heinrich-pestalozzi.info
- Reinhardt, R. K. Zugriff am 22.6.2013 unter <http://www.laufen-macht-schlau.de>
- Rizzolatti, G. (2008). *Empathie und Spiegelneurone: die biologische Basis des Mitgefühls*. Frankfurt/M.
- Roebbers, C. M. (2007). *Entwicklung des Selbstkonzepts*. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Handbuch der Entwicklungspsychologie* (S. 381-391). Göttingen: Hogrefe.
- Rousseau, J.-J. (1975). *Emile oder über die Erziehung*. 3. Aufl. Paderborn: Schöningh.
- Shavelson, R. J., Hubner, J.J. & Stanton, G. C. (1976). *Self-concept: Validation of construct interpretations*. *Review of Educational Research*, 46, 407-441
- Schwarz, K. (1968). *Die Kurzschulen Kurt Hahns. Ihre pädagogische Theorie und Praxis*. Ratingen.
- Spitzer, M. (2003). *Nervensachen. Geschichten vom Gehirn*. Stuttgart 2003.
- Sportunterricht. *Sportzitate allgemein 3*. Zugriff am 11.12.2013 unter <http://www.sportunterricht.ch/zitate/zitate12.php>
- Steiner Schulen. Zugriff am 8.9.2013 unter www.steinerschulen.ch

Literaturverzeichnis

- Thoreau, H.D. (1971). *Walden oder Leben in den Wäldern*. Zürich: Diogenes.
- Thoreau, H.D. (2004). *Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat*. Zürich: Diogenes.
- Thomas, K. (2007). *Systemische Erlebnispädagogik*. Augsburg: ZIEL.
- Uni Lüneburg. Zugriff am 30.6.2013 unter www.uni-lueneburg.de/einricht/erlpaed/verlag_shop.htm#wegbereiter
- Uni Trier. Zugriff am 13.7.2013 unter <http://www.uni-trier.de/index.php?id=1861>
- Velosuisse. Zugriff am 15.7.2013 unter www.velosuisse.ch
- WHO. (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit , Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber
- Zuffellato, A. & Kreszmeier, A.H. (2007). *Lexikon Erlebnispädagogik*. Augsburg: ZIEL.

11 Anhang

A. 1	Artikel Langlaufprojekt in der Südostschweiz	77
A. 2	Bekleidung	78
A. 3	Artikel Südostschweiz	79
A. 4	Interview 1	80
A. 5	Interview 2	84
A. 6	Interview 3	87
A. 7	Interview 4	91
A. 8	Interview 5	94
A. 9	Interview 6	97
A. 10	Interview 7	100
A. 11	Interview 8	105
A. 12	Interview 9	109
A. 13	Interview 10	113
A. 14	Interview 11	116
A. 15	Interview 12	119
A. 16	Beispielseite Projektjournal	122
A. 17	Interviewleitfäden	122
A. 18	Auswertungsbögen der Interviews	129
A. 19	Auswertungsbögen des Protokolljournals	169
A. 20	Auswertungsbogen des Protokolls mit den Betreuungspersonen	172
A. 21	Ergebnisse nach Kategorien	174
A. 22	Broschüre	177
A. 23	Lebenslauf des Autors	181

A. 1

«Das hier ist eine enorme Willensbildung»

Morgen nehmen über 12 000 Langläufer am Engadin Skimarathon teil. Drei davon sind Schüler der Bergschule Avrona. Für die 15- und 16-jährigen Jugendlichen ist dieses Event eine besondere Herausforderung.

Von Fadrina Hofmann

Langlauf. – Auf der Hochebene rund um den kleinen See Lai Nair oberhalb von Tarasp schlängelt sich eine fünf Kilometer lange Rundloipe. Es ist eine meist flache Loipe mit leichten Aufstiegen und Abfahrten. An diesem idyllischen Ort, umgeben von Wald, trainieren Marc, Elia und Christopher bereits den ganzen Winter über. Die Jugendlichen haben sich nämlich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie wollen beim 45. Engadin Skimarathon mitmachen. So richtig gut auf Langlaufski stehen alle drei erst seit dieser Saison. Während der 16-jährige Marc als «Sportlergeist» mit Freude am Wettkampf gilt, hatte Elia eine andere Motivation, um dabei zu sein. «Ich wollte fit werden», sagt der 15-Jährige. Mehr Ausdauer und ein besseres Körpergefühl waren seine Hauptbeweggründe. Christopher hingegen trainiert aus Spass für den Marathon. «Das Schönste am Langlaufen ist, dass man abschalten und für sich allein sein

kann», sagt er. So unterschiedlich ihre Motivation ist, das Ziel ist bei den Jungs das Gleiche: anzukommen. Na gut, Marc erhofft sich zudem noch eine Zeit unter zweieinhalb Stunden. Die Sonderschüler nehmen – auch aus Altersgründen – nur am Halbmarathon von Maloja bis Pontresina teil.

Langlaufen als Unterrichtsstoff

Drei Tage vor dem grossen Wettkampf ist ein letztes kurzes Training beim Lai Nair vorgesehen. Trainer ist David Brodbeck von der Avrona Leitung, der das Skaten auch erst im vergangenen Jahr entdeckt hat. Ihn hat diese Technik

allerdings gleich so gepackt, dass er bereits beim letztjährigen Engadin Ski Marathon dabei war. Brodbeck wird dieses Jahr weiter vorne starten können, gemeinsam mit Zivildienstleister Duri Grob. Die Schüler werden derweil von einer Betreuerin begleitet.

Während die Jungs an diesem Donnerstagnachmittag in ihre Langlaufski steigen, schwärmt Brodbeck von der besonderen Stimmung am Lai Nair. «Viele Jugendliche, die bei uns sind, haben den Bezug zur Natur verloren. Das ändert sich mit solchen Projekten», erzählt er. Das Training für den Halbmarathon wird im Schulpensum

der drei Jugendlichen integriert. An der Bergschule Avrona* gibt es viermal in der Woche sogenannte Projektzeiten. Während sich ihre Mitschüler mit Kunst, Zeichnen oder Handarbeit beschäftigen, sind die drei Jungs im Wald am Langlaufen.

Die Schüler lernen Ausdauer

Was nach Spass statt Schule anhört, war am Anfang aber alles andere als einfach. So hat Marc bei Stürzen bereits einen Ski gebrochen und zwei Bindungen kaputt gemacht. Doch davon hat sich der Sportler aus Zürich nicht entmutigen lassen – im Gegenteil. «Das hier ist eine enorme Willensbildung», sagt Brodbeck. Aus pädagogischer Sicht ist das Projekt Engadin Skimarathon seiner Meinung nach sehr wertvoll. «Die Schüler lernen Regelmässigkeit und Ausdauer, und das wirkt sich auch stark auf den Unterricht aus.» Zudem schweisse das gemeinsame Erlebnis ausserhalb des Klassenzimmers zusammen.

Nun stehen alle bereit. Gemeinsam gleitet die kleine Langläufergruppe auf der Loipe davon. Keine Frage: Die Sonderschüler werden ihr Ziel problemlos erreichen.

*Die Bergschule Avrona ist eine Institution für Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten.

Voller Einsatz: Das Langlaufteam aus Avrona trainiert mit dem Ziel Engadin Skimarathon.

Bild Mayk Wendt

A. 2 Bekleidung

«Ein bisschen beißen muss man schon ...»

Eine optische Einheit: In den von einheimischen Unternehmen gesponserten Trikots fahren die Jugendlichen und ihre Betreuer ganze 300 Kilometer weit.

Sport und Natur wirken sich positiv auf verhaltensauffällige Jugendliche aus. Diese These möchte Elite-Biker Claudius Thommen mit einer Mountainbiketour von Tarasp nach Garda beweisen.

Von Fadrina Hofmann (Text) und Mayk Wendt (Bilder)

Tarasp. – Es ist Dienstag kurz nach zehn Uhr morgens. Fünf Jugendliche rasten auf einem Parkplatz beim Sportzentrum Prad im Südtirol. Die Sonne scheint, die Temperatur ist angenehm, Mountainbikes und ihre Fahrer liegen im Gras. Die gemütliche Stimmung lässt nicht erahnen, dass die Jugendlichen am Vortag zehn Stunden mit dem Mountainbike unterwegs waren: Von der Bergschule Avrona bei Tarasp ging die Tour über die steile Val d'Uina bis nach Mals im Südtirol. Ein Schüler ist bei dieser Etappe gestürzt und wurde bereits von einem Mitarbeiter der Schule mit dem Auto abgeholt. Auch die 16-jährige Dunja hatte Probleme: Kniebeschmerzen zwangen sie, auf halber Strecke umzukehren und ebenfalls auf vier Rädern nach Mals zu fahren. «Ich bin schon sehr enttäuscht», gibt sie zu. Schliesslich sei es ihr Ziel gewesen, die gesamte Strecke zu schaf-

fen. Und diese führt über knapp 300 Kilometer bis nach Garda (Italien). «Ich wollte zeigen, dass man es schaffen kann, auch wenn man etwas 'fester' ist», erklärt sie ihre Motivation, bei diesem Projekt mitzumachen. Die Teilnahme ist nämlich freiwillig. Das Bike-Projekt wird im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt. Projektleiter ist kein geringerer als Spitzensportler Claudius Thommen.

«Besser als eine Zigi»

«Alle Jugendlichen haben einen speziellen Förder- und Erziehungsbedarf. Ich möchte mit diesem Projekt aufzeigen, welche positiven Auswirkungen Sport und Natur auf die Erziehung von verhaltensauffälligen Jugendlichen haben kann», sagt Thommen. Auf die Bergschule Avrona ist der Primarlehrer und angehende Heilpädagoge aus Bonaduz durch einen Artikel in der «Südostschweiz» gestossen. Im Winter hatte Klassenlehrer David Brodbeck mit den Jugendlichen ein Langlaufprojekt durchgeführt mit den gleichen Zielen, wie Thommen sie nun verfolgt (Ausgabe vom 9. März).

Thommen selber ist Spitzensportler. Er war unter anderem Schweizermeister im Einzelzeitfahren, hat beim Cross Country die Bronzemedaille geholt und war 2006 Fünfter an den Mountainbike-Weltmeisterschaften. Während des Projekts sieht er sich in

erster Linie als Guide, der versucht, seine Erfahrungen den Jugendlichen mitzugeben. Drei Komponenten sind ihm dabei wichtig: die physische, die soziale und die emotionale. «Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass man mehr leisten kann, als man denkt», führt Thommen aus. Die Jugendlichen sollen durchaus an ihre Grenzen kommen, sie sollen Höhen und Tiefen erleben und doch Spass beim Biken haben. Das Projekt scheint bereits zu

fruchten. Vor Freude an einer super Abfahrt habe ein Jugendlicher am ersten Tag sogar gemeint: «Besser als eine Zigi».

Mehr Durchhaltevermögen lernen

«Für mich liegt das Hauptgewicht auf den sozialen Aspekt», meint Brodbeck. Während der Tour nehmen die Schüler Rücksicht aufeinander, helfen und motivieren sich gegenseitig. «Bei vielen Schülern stellen wir in der Schule fest, dass sie kein Durchhaltevermögen haben. Bei diesem Projekt können sie das lernen», sagt der Klassenlehrer. Den inneren Schweinehund zu überwinden sei nicht immer einfach. Prompt pflichtet ihm der 17-jährige Marc bei: «Ein bisschen beißen muss man schon...».

Die Ziele der Jugendlichen sind unterschiedlich. Einige möchten die Tour einfach nur gut überstehen, andere wollen unfallfrei ans Ziel gelangen oder einfach «eine gute Woche mit den anderen» erleben. Nur Marc gibt unumwunden zu, dass er während dieser Biketour auch konditionell fitter werden will. Nicht alle Teilnehmer sind gleich sportlich, was für Thommen die grösste Herausforderung darstellt. «Eigentlich müsste man eine 1:1-Betreuung machen», sagt er. Trotzdem will Thommen möglichst mit allen in Garda ankommen – notfalls auch in zwei Gruppen.

Profi am Werk: Claudius Thommen führt die Jugendlichen bis nach Garda.

Anhang

A. 4

Interview 1 vom 31.8.2013 mit Diana

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

D: = Interviewte

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

— = betont gesprochen (Text unterstrichen)

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

Anhang

- 1 I: Zuerst würde mich interessieren, warum du dich für dieses Projekt interessierst?
- 2 D: Es ist so: Ich habe ja vor einem Jahr angefangen, abzunehmen. 20 Kilo.
- 3 I: Bah!
- 4 D: 20 Kilo habe ich jetzt geschafft plus-minus. Jetzt habe ich wieder ein bisschen zugenommen. Nun
- 5 habe ich gedacht, ich muss das schaffen. Und es ist eine Supergelegenheit zu zeigen, dass ich auch
- 6 etwas kann, obwohl ich ein bisschen dicker bin als andere. Zeigen, dass ich auch sportlich bin. Es ist
- 7 so: Ich will denen, die auch ein bisschen fester sind, zeigen, dass sie die Chance haben, etwas zu
- 8 bewegen, auch wenn sie ein bisschen fester sind. Den *Gemsenslauf [Geländelauf]* habe ich zum Bei-
- 9 spiel als Zweite abgeschlossen mit 47 Minuten. 16 Minuten langsamer als Marcio, und der ist wirklich
- 10 ein Spitzensportler. Ich finde, alle, die so sind wie ich, die es nicht schaffen abzunehmen, sollen se-
- 11 hen, wenn man es packt, dann schafft man es. Darum will ich beim Bike-Marathon mitmachen.
- 12 I: Freust du dich auf diese Woche?
- 13 D: Ja. Sehr.
- 14 I: Und wie fühlst du dich zwei Wochen vorher? Jetzt geht es ja noch ziemlich genau zwei Wochen,
- 15 dann geht's los. Was fühlt man da?
- 16 D: Es ist spannend, aufregend, ich freue mich sehr. Es fragen mich viele: „Willst du es überhaupt?
- 17 Schaffst du das überhaupt?“ Und ich sage allen: „Ja. Ich mache es, ich tue es und ich schaffe es.“ Ja.
- 18 I: Wie steht's mit der Aufregung?
- 19 D: Hoch.
- 20 I: Hast du irgendwelche Hoffnungen in diese Woche gesetzt?
- 21 D: Ja. Dass ich es schaffe. Dass ich es gut durchbringe. Und vor allem, dass ich am Schluss ankome
- 22 und sagen kann: Ich habe das geleistet. Wow! Meine grösste Hoffnung ist einfach, dass ich nicht
- 23 als Letzte ankomme.
- 24 I: Zählt das? Ist das wichtig?
- 25 D: Für mich schon, weil immer, wenn ich als Letzte ankam, wurde ich wieder als die Fette bezeichnet.
- 26 Und es bedeutet für mich sehr viel, wenn ich einmal nicht als Letzte ankomme. Darum bin ich auch so
- 27 froh, dass ich Zweite geworden bin. Das ist für mich fast, als wäre ich Erste geworden.
- 28 I: Du hast nun ein bisschen über deine Hoffnungen gesprochen. Hast du auch gewisse Befürchtungen
- 29 oder Fragezeichen?
- 30 D: Ja. Ich habe schon Befürchtungen, dass ich den ersten Tag nicht so gut überstehe, weil es ziemlich
- 31 weit hinaufgeht. Und auch, dass ich Mühe haben werde. Mühe werde ich garantiert haben. Das weiss
- 32 ich. Ich weiss auch, dass es sehr schwierig wird. Aber ich probiere einfach, es zu überspielen, indem
- 33 ich mich glücklich hinstelle und sage, ich schaffe das, das packe ich. Aber Zweifel sind eindeutig da.
- 34 Zweifel sind da.
- 35 I: Hast du das Gefühl, du schaffst es körperlich nicht?
- 36 D: Ja.
- 37 I: Stell dir eine Skala von 1 – 10 vor. 1 wäre, ich bin total unfit, 10 wäre absolut top. Wie würdest du
- 38 dich auf dieser Skala einschätzen?
- 39 D: Es kommt drauf an. Wenn ich gute Tage erwische, dann ist es etwa 5. An schlechten Tagen 4 und
- 40 an Supertagen 6, vielleicht 7. Aber ich bin nicht so der Supersporttyp. Ich bin einfach die, die es
- 41 macht, wenn ich muss.

- 42 I: Kannst du vielleicht noch begründen, wie du auf diese Einschätzung kommst?
- 43 D: Ich habe einfach recht Mühe mit der Kondition. Und ich habe es recht gemerkt. Als ich beim Geländelauf ankam, habe ich [D japst] fast keine Luft mehr gekriegt, weil ich einfach nicht so eine gute Kondition habe. Ausdauer habe ich, wenn ich will. Aber die Kondition ist bei mir einfach nicht so der Hit.
- 44
- 45
- 46 Daher schätze ich mich ein bisschen weiter unten ein.
- 47 I: Du hast es schon angetönt, aber was sind noch einmal genau deine persönlichen Ziele? Was möchtest du in dieser Woche erreichen?
- 48
- 49 D: Mein Ziel ist, in dieser Woche sicher nie als Letzte ankommen. Durchzuhalten und nicht zu motzen und vor allem das Beste aus der Situation zu machen, die kommt.
- 50
- 51 I: Wie gut kennst du die anderen Jugendlichen, die in diesem Projekt dabei sind?
- 52 D: Luis kenne ich noch nicht so lange. Über ihn kann ich nicht so viel sagen. Thomas ist mein Ex. Mit ihm war ich einmal zusammen, ihn kenne ich recht gut. Marco na ja, ich kann es nicht so gut mit ihm, aber ich kenne ihn nun seit zwei Jahren. Aber ich kann es nicht so gut mit ihm.
- 53
- 54
- 55 I: Wie würdest du die Beziehung zu den anderen beiden beschreiben? Zu Leon zum Beispiel? Was habt ihr für eine Beziehung?
- 56
- 57 D: Leon? Eigentlich eine gute. Eigentlich schon. Es kommt halt drauf an. Manchmal lässt er sich in den Gruppenzwang ein, dann ein bisschen anders. Aber sonst eigentlich recht gut.
- 58
- 59 I: Und Thomas, mit dem du eine Beziehung hattest?
- 60 D: Wenn ich allein mit ihm bin, ist es gut. Und sonst ist es eigentlich nicht so super. Aber wenn ich allein mit ihm etwas mache, dann ist es eigentlich recht gut.
- 61
- 62 I: Von Marcel hast du noch nichts erzählt.
- 63 D: Marcel? Ah, ihn kenne ich recht lange. Mit ihm ist es eigentlich recht gut. Ich mag ihn auch. Ich finde ihn lustig und ich komme gut mit ihm klar.
- 64
- 65 I: Hast du dir auch ein bisschen überlegt, wie das in der Gruppe funktioniert in dieser Woche? Wir werden ja recht viel zusammen sein?
- 66
- 67 D: Das wird gehen.
- 68 I: Wir werden ja schon am Morgen früh miteinander unterwegs sein.
- 69 D: Das wird gehen. Vor allem sind wir ja beim Sport machen, da mag niemand mobben oder irgendetwas. Dann sind alle aufs Velofahren konzentriert. Das wird gehen.
- 70
- 71 I: Du denkst, es funktioniert gut?
- 72 D: Ja. Da bin ich zuversichtlich.
- 73 I: Könntest du dir auch vorstellen, dass es irgendwann auch Schwierigkeiten gibt?
- 74 D: Ja, das wird es sicher.
- 75 I: Situationen, wo ...
- 76 D: Das wird es sicher.
- 77 I: Kannst du erzählen, wo du am ehesten Schwierigkeiten siehst?
- 78 D: Wenn es ums Aufwärtsfahren geht und ich vielleicht nicht so nachkomme, dann wird es vielleicht ein bis zwei Motzereien der anderen geben. Das denke ich schon.
- 79
- 80 I: Und du persönlich? Wo denkst du, wo könntest du in schwierige Situationen geraten?
- 81 D: Aufwärtsfahren. Das wird für mich wahrscheinlich die schwierigste Etappe. Aufwärts trampen ist etwas, womit ich Mühe habe.
- 82

Anhang

- 83 I: Bei deiner Leistungsfähigkeit, denkst du, wirst du ...
- 84 D: Ja, sehr grosse Mühe haben.
- 85 I: Und in der Beziehung mit den anderen? Siehst du dort auch Schwierigkeiten?
- 86 D: Nein. Nicht so. Nein. Das wird eigentlich gehen. Das sollte eigentlich alles tiptop sein.
- 87 I: Du hast ja erzählt, du willst dich auf dich konzentrieren.
- 88 D: Ja. Das ist mein Ziel.
- 89 I: Ganz kurz zum Schluss noch einmal zusammengefasst: Was willst du in dieser Woche?
- 90 D: Erfolg. Ganz viel Erfolg, Freude, Glück und Durchhaltevermögen.
- 91 I: Super. Habe ich irgendetwas nicht gefragt, wozu du gern noch etwas sagen würdest?
- 92 D: Mhm. Nein. Am Anfang habe ich schon gesagt, was mich am wichtigsten dünkt, dass ich den ande-
- 93 ren Kindern helfe, die auch gleich sind wie ich. Sonst eigentlich nichts. Nein.
- 94 I: Gut. Dann können wir abstellen

Anhang

A. 5

Interview 2 vom 31.8.2013 mit Leon

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

L: = Interviewter

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

 = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

Anhang

- 1 I: Leon, mich würde wundernehmen, warum du dich für dieses Bike-Projekt entschieden hast.
- 2 L: Weil es cool ist und Spass macht, Velo zu fahren. Ich fand Velofahren immer cool.
- 3 I: Dann dachtest du, das ist nun die Möglichkeit?
- 4 L: Ja.
- 5 I: In zwei Wochen geht's los.
- 6 L: Ja.
- 7 I: Freust du dich auf diese Woche?
- 8 L: <Ja> schon.
- 9 I: Kannst du ein bisschen sagen warum?
- 10 L: <Weil es cool zu machen ist.> Alles zusammen und so.
- 11 I: Wie fühlst du dich jetzt, zwei Wochen vorher?
- 12 L: Gut.
- 13 I: Fühlst du dich gut?
- 14 L: Ja.
- 15 I: Bist du ein bisschen aufgeregt?
- 16 L: Ja schon.
- 17 I: Was hast du für Hoffnungen für diese Woche? Du hast dir vielleicht auch ein bisschen vorgestellt,
18 wie das ist in dieser Woche.
- 19 L: Wir haben auch schon einmal so eine Tour gemacht. Ich hoffe, es geht alles gut. Dass ich keine
20 Probleme mit dem Velo kriege.
- 21 I: Gibt es auch Sachen, vor denen du ein bisschen Respekt hast oder Befürchtungen?
- 22 L: Nein.
- 23 I: Oder vielleicht auch Ängste?
- 24 L: Nein. Eigentlich nicht.
- 25 I: Kannst du dir nicht Situationen vorstellen, wo es vielleicht schwierig wird?
- 26 L: Beim Hinauffahren. Hinauffahren habe ich nicht gerade so gern, aber da muss ich durch.
- 27 I: Da musst du durch?
- 28 L: Ja.
- 29 I: Und was würde dich denn daran stören? Dass du nicht magst?
- 30 L: Ich bin manchmal ein bisschen zu faul zum Fahren.
- 31 I: Jetzt sind wir gerade bei deiner Fitness. Stell dir eine Skala vor von 1 – 10. 1 wäre überhaupt nicht
32 fit, 10 wäre super tofit, wo würdest du dich einschätzen?
- 33 L: Bei 8. Bei 7. 6. Dort.
- 34 I: Kannst du einige Beispiele sagen, warum du gerade auf das kommst? Warum du nicht 2 sagst?
- 35 L: Weil ich oft mit dem Velo unterwegs bin. Wenn ich hinunter nach Scuol gehe, gehe ich entweder zu
36 Fuss oder mit dem Velo. Zum Beispiel heute gehe ich mit dem Velo hinunter.
- 37 I: Dann hast du schon eine gewisse Grundfitness?
- 38 L: Ja.
- 39 I: Und warum nicht 8?
- 40 L: Weil <ich nicht finde>, dass ich dorthin gehöre. Ich muss noch ein bisschen mehr trainieren.

Anhang

- 41 I: Was sind denn deine persönlichen Ziele für diese Woche?
- 42 L: Dass ich es schaffe. Nur das. Und dass alles gut läuft. Und dass nichts mit dem Velo passiert.
- 43 Sonst einfach, dass alles gutgeht.
- 44 I: Wie gut kennst du die anderen aus der Gruppe, die mitkommen?
- 45 L: Eigentlich sehr gut.
- 46 I: Kannst du zu jedem ein bisschen erzählen, was du zu ihm für eine Beziehung hast?
- 47 L: Mit Diana habe ich es halt manchmal gut, manchmal schlecht. Mit Thomas das Gleiche. Mit Marcio
- 48 habe ich es sehr gut, weil er auch ein Portugiese ist wie ich.
- 49 I: Ehrlich?
- 50 L: Ja. Wir haben es sehr gut. Wir können reden. Wenn er etwas braucht, leihe ich es ihm aus, wenn
- 51 ich etwas brauche, leiht er es mir aus.
- 52 I: Gut.
- 53 L: Ja.
- 54 I: Mit Marcel?
- 55 L: Mit Marcel habe ich es auch sehr gut.
- 56 I: Wir werden ja sehr viel zusammen sein. Wir stehen am Morgen auf, essen zusammen Frühstück,
- 57 dann verbringen wir den ganzen Tag miteinander. Am Abend essen wir miteinander Znacht. Wir wer-
- 58 den auch am Abend noch zusammen sein, bevor wir ins Bett gehen. Wir sind sehr oft relativ nahe
- 59 aufeinander.
- 60 L: Ja.
- 61 I: Kannst du dir vorstellen, was in der Gruppe in dieser Woche gut funktioniert und was vielleicht eher
- 62 schwierig ist?
- 63 L: Ich glaube, es wird schon alles gut sein. Es wird alles super gehen.
- 64 I: Siehst du auch irgendwo Schwierigkeiten, die sich innerhalb der Gruppe ...
- 65 L: Vielleicht Thomas. Aber sonst nicht.
- 66 I: Was meinst du damit genau?
- 67 L: Ich und Thomas haben halt viel Streit. Aber ich ignoriere ihn einfach. Ich gebe einfach mein Bestes.
- 68 I: Cool. Noch einmal rasch eine Zusammenfassung. Was würdest du sagen, sind deine persönlichen
- 69 Ziele? Was möchtest du wirklich in dieser Woche?
- 70 L: Dass ich alles ohne Hilfe schaffe. Am ersten Tag möchte ich es unbedingt schaffen.
- 71 I: Habe ich irgendetwas nicht gefragt, was du noch wichtig findest?
- 72 L: Nein. Ich denke nicht.
- 73 I: Ist das gut? Bist du zufrieden?
- 74 L: Ja.
- 75 I: Dann können wir das abschalten.
- 76

Anhang

A. 6

Interview 3 vom 31.8.2013 mit Marcio

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

M: = Interviewter

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

- 1 I: Marcio, kannst du mir ein bisschen erzählen, warum du dich gerade für dieses Projekt entschieden
2 hast, warum du da mitkommst?
- 3 M: Der Brodbeck hat mich darauf angesprochen, ob ich gern mitkommen würde. Ich sagte: „Wieso
4 nicht?“ Ich bin sportlich und ich wollte schon immer Velotouren machen. Da sagte ich, dann mache ich
5 mit.
- 6 I: Cool. Ich freue mich natürlich total, dass einige mitkommen. Ich dachte schon: Oh, das wird viel-
7 leicht schwierig. Das ist natürlich total lässig. Freust du dich auf diese Woche? Es geht jetzt noch zwei
8 Wochen, dann geht's los.
- 9 M: Ja. Ich freue mich. Ich freue mich schon noch. Und am liebsten würde ich gleich jetzt auf die Tour
10 gehen. Gleich am Montag.
- 11 I: Jetzt wäre auch das Wetter noch schön.
- 12 M: Ja.
- 13 I: Es ist möglich, dass es dann halt nicht immer so schön ist. Aber das sehen wir ja dann. Es geht nun
14 noch zwei Wochen, bis das dann losgeht. Wie fühlst du dich im Moment, wenn du daran denkst, dass
15 es in zwei Wochen losgeht?
- 16 M: Entspannt. Ich meine, das ist nicht so schwierig für mich. Der Brodbeck hat gesagt, das schaffe ich
17 locker. Und ich glaube auch, dass ich das locker schaffe von meiner Seite her. Daher reagiere ich jetzt
18 entspannt. Ich denke nicht: Ah, jetzt muss ich mich zu sehr vorbereiten und so. Das mache ich nicht.
19 Einfach entspannt sein und den Körper entspannen lassen.
- 20 I: Spürst du vielleicht trotzdem eine kleine Aufregung?
- 21 M: Ja. Jedes Mal, wenn ich darüber spreche, kommt wie so ein Adrenalinschub. Wie gesagt, ich wür-
22 de gern schon am Montag gehen. Ich würde jetzt schon gehen, aber ich bin schon noch entspannt.
23 Wenn ich darüber rede, kommt aber wie ein Adrenalinschub.
- 24 I: Was erhoffst du dir von dieser Woche? Du hast dir sicher auch vorgestellt, was in dieser Woche al-
25 les passiert. Was stellst du dir vor?
- 26 M: Cool. Dass ich einmal über 50 Kilometer an einem Tag mache, das finde ich schon gut. Denn ich
27 glaube, das habe ich noch nie gemacht. Dann kann ich auch noch eine Strecke machen, die ich gar
28 nicht kenne, eine neue Landschaft, dann lerne ich sie kennen, wie man sagt. Dann habe ich insge-
29 samt über 100 Kilometer.
- 30 I: Gibt es auch Sachen, vor denen du ein bisschen Respekt hast?
- 31 M: Ja, ich habe schon Respekt vor Gefahren. Klar habe ich immer Respekt. Eigentlich habe ich vor al-
32 lem Respekt.
- 33 I: Kannst du ein Beispiel machen?
- 34 M: Wenn darauf steht: <Helm anziehen, Gefahr besteht>, dann würde ich einen Helm anziehen, weil
35 alles Respekt braucht. Sogar ein *Bergbauer* braucht Respekt, obwohl er nicht sprechen kann und sich
36 bewegen kann. Aber es braucht immer einen Respekt, denn es könnte alles passieren.
- 37 I: Wir haben vorhin schon kurz über deine Fitness gesprochen. Wenn du dir eine Skala vorstellst von
38 eins bis zehn, wobei eins heisst, ich bin total nicht fit, zehn wäre, ich bin topfit, wo würdest du dich auf
39 dieser Skala einschätzen?
- 40 M: Neun.

Anhang

41 I: Begründung? Kannst du es begründen?

42 M: Früher war ich wirklich zehn. Aber jetzt habe ich angefangen, Gelegenheitsraucher zu sein. Daher
43 ist meine Lunge jetzt nicht gerade kaputt, aber nicht mehr so fit. Daher schätze ich mich unter neun
44 ein. Nach einer Zeit habe ich schon nicht mehr Mühe. Aber bis ich auf dieser Höhe bin, dauert es
45 schon noch lange. Aber sonst bin ich schon noch fit. Wenn einer zu mir kommen und sagen würde:
46 „Komm, wir rennen acht Kilometer“, dann würde ich zuerst fragen: „Wieso? Sag mir eine Begrün-
47 dung.“ Und wenn er mir eine Begründung sagt, die mir passt, dann würde ich das machen. Aber wenn
48 einer kommen und sagen würde: „Komm wir rennen acht Kilometer“, und ich würde fragen, wieso und
49 er sagt: „einfach so aus Spass“, dann würde ich nein sagen. Aber wenn er mir sagt: „Dann bist du
50 aufgewärmt für den Bikemarathon“, dann würde ich es schon machen. Ich glaube schon, dass ein
51 Körper sich vorbereiten muss. Man muss nicht immer die ganze Zeit entspannt sein. Man muss sich
52 schon ein bisschen vorbereiten, aber nicht zu fest.

53 I: Was ist dein persönliches Ziel dieser Woche?

54 M: Dass ich heimkomme, ohne etwas gebrochen zu haben. Ja, dass ich wieder heimkomme. Sind es
55 sechs Tage, die wir fahren?

56 I: Fünf.

57 M: Dann bin ich fünf Tage hintereinander die ganze Zeit Velo gefahren. Das ist eigentlich mein Ziel,
58 denn ich bin noch nie fünf Tage hintereinander Velo gefahren. Früher an meiner Schule mussten wir
59 einen Film drehen. Dieser Film wurde in Klosters gedreht. Zwei Tage mussten wir fahren und einen
60 Tag, am Mittwoch, machten wir halt Pause, am Donnerstag sind wir wieder gefahren. Aber ich bin
61 noch nie am Stück Tag für Tag Velo gefahren. Das würde ich schon gern machen.

62 I: Wie gut kennst du die anderen aus der Gruppe, die auch mitkommen?

63 M: Gut.

64 I: Kannst du das genauer sagen? Wie ist der Kontakt zu den einzelnen?

65 M: Zu Diana habe ich nicht so viel Kontakt. Wir haben gerade ein bisschen Streit. Mit Thomas bin ich
66 nicht sehr gut befreundet, aber befreundet. Wir haben es ab und zu lustig. Mit Sebastian, der auch
67 mitkommt, bin ich gut befreundet. Wir gehen ab und zu miteinander nach Scuol. Mit Leon habe ich es
68 auch gut. Mit Marcel habe ich es super gut. Wir verstehen uns sehr. Ja, das sind alle.

69 I: Wie stellst du dir das Zusammensein in der Gruppe vor. Wir werden am Montag von hier losfahren
70 und eine Woche lang zusammen sein. Nicht nur tagsüber, sondern auch am Abend.

71 M: Wie ich mir das vorstelle?

72 I: Ja.

73 M: Ein bisschen kritisch. Thomas provoziert sehr einige Leute, und ich habe gelernt, damit umzuge-
74 hen. Ich finde es schön von mir, damit umgehen zu können. Aber Thomas provoziert schon gern. Se-
75 bastian auch. Darum wird es ein bisschen Streit geben. Es wird ein bisschen herumgemotzt, das kann
76 ich Ihnen jetzt schon sagen. „Ich mag nicht mehr“, das wird schon gemotzt. Sonst am Abend wird es
77 schon gut, aber im Lauf des Tages wird es schon kritisch. Es wird Höhen und Tiefen geben.

78 I: Das gehört dazu.

79 M: Genau.

80 I: Und grundsätzlich? Denkst du, es funktioniert gut?

Anhang

81 M: Ja. Von meiner Seite her schon. Das schon. Aber es wird schon einige geben, die nach einer ge-
82 wissen Zeit nicht mehr mögen wegen Muskelkater oder so. Aber Schmerzen kommen halt einfach so.
83 Gestern bin ich den Geländelauf gelaufen, heute habe ich einen Muskelkater in der Wade. Aber es
84 geht schon noch.

85 I: Kannst du dir auch vorstellen, dass du persönlich vielleicht in eine schwierige Situation kommst in
86 dieser Woche?

87 B: Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen.

88 I: Ich meine nicht nur körperlich, sondern auch sonst irgendwie.

89 B: Nein.

90 I: Gibt es noch irgendetwas, was wir nicht angesprochen haben und du findest, dass es wichtig wäre?

91 B: Ja. Ich finde es toll von Ihnen, dass Sie ...

92 I: Du kannst du sagen.

93 B: Ja, ich werde immer Sie sagen. Ich finde es gut, dass Avrona so ein Projekt mit Ihnen macht. Man
94 hat schon gesagt: Komm, machen wir dieses, machen wir jenes – aber dann wurde es nie gemacht.

95 Und endlich wurde es einmal gesagt und es wird auch gemacht. Das finde ich toll. Der Brodbeck hat
96 mich darauf angesprochen: „Komm mit. Wir gehen zum Gardasee.“ Da sagte ich: „Nein, das wird eh

97 nicht stattfinden.“ Gestern habe ich die Blätter erhalten. Dann sagte ich: „Okay, das findet statt.“ Die

98 Blätter kommen nicht einfach so. Ich finde es wirklich toll, dass Avrona mit Ihnen so ein Bikeprojekt

99 machen darf. Der Brodbeck hat schon gesagt, Sie sind ein Profivelofahrer.

100 I: Fast.

101 B: Dann dachte ich: Wieso nicht mit einem Profivelofahrer eine Woche ein Bikeprojekt machen? Das
102 finde ich schon noch toll.

103 I: Cool. Danke

Anhang

A. 7

Interview 4 vom 11.9.2013 mit Marcel

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

M: = Interviewter

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

— = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

- 1 I: Marcel, kannst du mir erzählen, warum du dich für dieses Mountainbike-Projekt entschieden hast?
- 2 M: Durch Langlauf. Ich habe mich einmal mit Herrn Brodbeck auf den Langlaufmarathon vorbereitet.
- 3 Nach diesem Projekt gingen wir mit der Schule auch an den Gardasee. Da fragte er mich, ob ich auch
- 4 mitkommen möchte. Ich musste aber noch warten, weil ich bei der Arbeit frei machen musste. Ich
- 5 konnte dann frei machen und es klappte.
- 6 I: Hast du dich auf diese Woche gefreut?
- 7 M: Ja, ich habe mich schon gefreut. Heute am Mittwoch ging es gut. Aber Dienstag und Montag bin
- 8 ich nicht so reingekommen. Vom Mögen her.
- 9 I: Und wenn du zurückdenkst, hast du dich auf diese Woche gefreut?
- 10 M: Ja. Ich habe mich schon gefreut, einmal so etwas zu machen und einmal entlastet.
- 11 I: Weisst du noch, wie es dir ging am Sonntagabend, als du wusstest, morgen geht's los?
- 12 M: Das kann ich nicht genau sagen. Ich sagte einfach: Morgen gehe ich an die Biketour.“ Aber nicht:
- 13 „Oh nein, Biketour!“ Ich habe mich schon gefreut, aber nicht so ausdrückend.
- 14 I: Warst du aufgeregt?
- 15 M: Es geht so. Wir machen ja jetzt eine andere Tour, an einem anderen Ort durch. Aber sonst war ich
- 16 auch schon und kannte die Gegend ein bisschen.
- 17 I: Was für Hoffnungen hattest du für diese Woche, wenn du an den Sonntag zurückdenkst? Was hast
- 18 du dir erhofft, als du wusstest, morgen geht's los?
- 19 M: Dass ich es nie fahren muss wie die anderen zum Teil. Und dass ich konditionell gut mag. Und
- 20 dass ich auch gut reinkomme, was bis jetzt nur heute geklappt hat. Und vom Tempo her.
- 21 I: Kannst du dich an den Sonntag erinnern? Hattest du auch irgendwie Befürchtungen oder Ängste?
- 22 M: Ja. Angst, dass ich vielleicht meine Ziele nicht schaffen könnte. Das war vielleicht die Angst. Aber
- 23 nicht ausdrückend. Ich dachte nicht an die Angst. Ich glaube, das war in meinem Hinterkopf.
- 24 I: Wenn du deine Fitness einschätzen müsstest von 10 bis 1, 1 = schlechte Fitness und 10 = super-
- 25 gut, wo würdest du dich einschätzen?
- 26 M: Bei 8.
- 27 I: Wieso?
- 28 M: Ich bin nicht auf dem besten Niveau, aber auch nicht schlecht und eigentlich über der Hälfte, über-
- 29 durchschnittlich. 8. Ich bin besser im Sprinten als bei Fitness. Ich spiele meine Stärken mehr beim
- 30 Sprinten aus. In Sachen Allgemeinsport. Aber 8 wäre so in der Richtung. 10 und 9 wäre wohl zu hoch
- 31 für meine Einschätzung.
- 32 I: Was waren deine persönlichen Ziele für diese Woche? Was hattest du am Sonntag für Ziele?
- 33 M: Persönliche? Dass ich nicht der Schlechteste bin. Hinter Marcio oder so. Dass ich es vom Tempo
- 34 her mag.
- 35 I: Wie gut kennst du jetzt die Mitglieder dieses Projekts?
- 36 M: Gut.
- 37 I: Kannst du kurz sagen, wie du zu jedem stehst?
- 38 M: Zu jedem?
- 39 I: Weisst du, wie ich es meine?

Anhang

- 40 M: Jaja. Zu Thuri eigentlich mehr, weil ich ja bei ihm auf der Gruppe bin. Wir haben mehr Kontakt und
41 spielen zusammen Fussball, Billard oder Tischfussball. Und mit Herrn Brodbeck ...
- 42 I: Mich interessiert eigentlich mehr, wie du es zu den anderen Jugendlichen hast?
- 43 M: Ah, Jugendlichen. Ich meinte die Erwachsenen. Ich habe es eigentlich [zögert] ...
- 44 I: Vielleicht gehst du alle der Reihe nach rasch durch.
- 45 M: Mit Diana und Leon bin ich nicht so, mit Marcio manchmal zusammen. Sebastian auch manchmal.
46 Die meisten sind halt von der unteren Gruppe. Manchmal einfach.
- 47 I: Und wenn du es vielleicht doch noch ein bisschen zu erklären versuchst, wie du es zum Beispiel mit
48 Marcio zusammen hast?
- 49 M: Mit ihm habe ich es eigentlich gut. Wir kommen gut aus.
- 50 I: Und mit den anderen?
- 51 M: Auch. Unterschiedlich. Manchmal besser, manchmal schlechter.
- 52 I: Hast du mit jemandem auch eher Probleme?
- 53 M: Jein. Manchmal.
- 54 I: Kannst du ein Beispiel machen?
- 55 M: Manchmal Leon oder Diana zum Beispiel, aber manchmal. Mehr als mit Marcio. Mit Marcio komme
56 ich besser aus. Aber auch mit ihnen komme ich aus. Aber nicht immer.
- 57 I: Hast du dir am Sonntagabend vorgestellt, wie es in der Gruppe sein könnte? Du wusstest ja, wir
58 sind so lange unterwegs miteinander und den ganzen Tag zusammen. Hast du dir da vorstellen kön-
59 nen, wie das funktioniert? Oder dachtest du, das geht gut, oder dachtest du, es könnte schwierig
60 sein?
- 61 M: Ich dachte eigentlich nichts, weil ich sie nicht kenne. Dann ist es schwierig zu denken, wie etwas
62 ist, wenn ich mit ihnen noch nie etwas gemacht habe. Ich muss es zuerst gemacht haben, um zu sa-
63 gen ... Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, heute war es für viele an der oberen Grenze der Schwierig-
64 keit. Weil ich gut in Form bin, habe ich es gut geschafft. Gestern hatte ich Glück, dass ich nicht so gut
65 in Form war, weil es eigentlich ein einfacher Tag war. Aber am ersten Tag hatte ich auch Pech wegen
66 der schlechten Form. Es war auch extrem schwierig. Heute habe ich die Strasse gewählt, weil ich im
67 Gebirge nicht so ein Held bin. Das habe ich auch am ersten Tag gemerkt.
- 68 I: Habe ich dich jetzt etwas nicht gefragt, was du noch sagen möchtest?
- 69 M: Ich wüsste nichts.

Anhang

A. 8

Interview 5 vom 13.9.2013 mit Diana

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

D: = Interviewte

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

— = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

Anhang

- 1 I: Diana, erzähle einmal, wie dein heutiger Tag war.
- 2 D: Heute war es eigentlich recht schmerzhaft, weil ich halt die ganze Woche schon rechte Schmerzen
3 im Knie hatte. Heute artete es einfach ein bisschen aus, daher konnte ich nicht mehr fahren. Das war
4 ein bisschen schade, gurkte mich ein bisschen an. Aber ja ... Sonst ging es eigentlich. Ich bin froh,
5 sind wir jetzt am Gardasee, jetzt sind wir endlich fertig mit dieser Woche.
- 6 I: Wie anstrengend war diese Etappe?
- 7 D: Für mich war es eine rechte Herausforderung. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es
8 auch recht anstrengend. Ich konnte einige Ziele nicht einhalten. Ganz durchfahren ging nicht wegen
9 des Knies. Es ging einfach nicht. Aber ich denke, für die Leistung, die ich sonst jeweils bringe, war das
10 eine grosse Leistung. Vor allem die 950 Kilometer, die ich gemacht habe.
- 11 I: Wurdest du heute körperlich gefordert oder überfordert?
- 12 I: Heute? Am heutigen Tag nicht. Nein. Heute waren es einfach die Schmerzen. Am Tag, als wir 1000
13 Höhenmeter machten, ja. Da war ich körperlich überfordert.
- 14 I: Das war der erste Tag.
- 15 D: Nein. Das war der dritte Tag. Dort, als die einen fuhren.
- 16 I: Okay. Als du den Pass hinaufgefahren bist?
- 17 D: Genau.
- 18 I: Wie lief es heute in der Gruppe?
- 19 D: Eigentlich bis auf einige provozierende Bemerkungen recht gut.
- 20 I: Hat die Gruppe dich heute auch unterstützt?
- 21 D: Nein.
- 22 I: Gab es Spannungen in der Gruppe oder mit einzelnen Mitgliedern in der Gruppe?
- 23 D: Ja. Heute schon.
- 24 I: Möchtest du ein bisschen erzählen?
- 25 D: Es war einfach, dass halt Sachen erzählt werden wie: „Diana fährt, weil sie zu dick ist. Diana fährt,
26 weil sie zu langsam ist. Diana fährt, weil sie keinen Bock mehr hat. Diana fährt, weil sie müde ist.“ Das
27 stresste mich, weil ich weiss, dass ich nicht deswegen gefahren bin, sondern gefahren bin, weil ich
28 wirklich Schmerzen im Knie hatte.
- 29 I: Was denkst du, was denken die anderen heute über dich? Verstehst du die Frage?
- 30 D: Von den Erwachsenen denke ich, dass einige recht stolz auf mich sind von dieser Woche her jetzt.
31 Dass einige überrascht waren diese Woche. Und für mich war es eigentlich ein recht gutes Gefühl,
32 dass an dem Tag, als wir recht flach wurden, es mich freute, dass zum Beispiel Sie erschrocken sind,
33 dass ich hinter Ihnen herfuhr und es schaffte, mitzuhalten. Eigentlich freute das mich sehr. Heute hat-
34 te ich den Eindruck, dass sehr viele Erwachsene stolz auf mich sind, was ich geleistet habe. Von den
35 Schülern her denke ich nicht. Sie werden alle denken, dass sie besser sind und vor allem glaube ich,
36 dass kein einziger Schüler auf mich stolz ist. Das glaube ich nicht.
- 37 I: Was freute dich heute besonders?
- 38 D: Als ich von weit oben den Gardasee sah. Das löste so ein Glücksgefühl aus. Wow Dunja, du hast
39 es geschafft. Mit ein bisschen Fahren, aber du hast es geschafft. Du hast mehr als drei Viertel der
40 Strecke gemacht. Ja, ich war recht stolz auf mich.

Anhang

41 I: Das glaube ich. Was nervte dich heute?

42 D: Am meisten das Geschwätz der anderen Jugendlichen. Einfach das abschätzende Getue von we-
43 gen: Die ist eh fett, die macht eh nichts. Das abschätzende Getue nervt mich einfach. Das nervt mich
44 einfach aus dem Grund, weil ich weiss, dass einige von ihnen sehr, sehr viel weniger Leistung er-
45 bracht haben als ich.

46 I: Kannst du dir irgendeinen Grund vorstellen, warum sie das machten?

47 D: Eifersüchtig. Eifersüchtig, weil sie nicht das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Auch eifer-
48 süchtig aus dem Grund, weil sie denken, sie seien famos und cool und kein anderer darf so sie wie
49 sie. Das typische jugendliche Machogehabe.

50 I: Erinnerst du dich an die Ziele, die du dir am Anfang des Projekts beim ersten Interview gesetzt
51 hast?

52 D: Ja. Die Ziele waren, die Etappen ganz zu schaffen. Das war ein Ziel. Ein Ziel war, denen zu zeigen,
53 die auch so sind wie ich, auch übergewichtig oder so gar noch mehr als ich, man schafft etwas, wenn
54 man will, wenn man es einfach will. Und ich bin wirklich noch sehr wenig Bike gefahren und für mich
55 war es eine rechte Anstrengung. Das waren meine Ziele, und ich habe sie zum grössten Teil ge-
56 schafft. Das meiste war verletzungsbedingt, dass ich nicht gefahren bin.

57 I: Gibt es noch irgendetwas, was wir noch vergessen haben, was du noch wichtig findest?

58 D: Ja. Was halten Sie von meiner Leistung in dieser Woche?

59 I: Hast du eine Ahnung, was ich von deiner Leistung denke? Hast du es irgendwie gemerkt?

60 D: Ah diese faule Sau! Nein, ich weiss es nicht.

61 I: Was hast du für einen Eindruck? Was würde ich sagen? Was denkst du?

62 D: Ich denke, Sie werden sagen, die Leistung war nicht ganz da, vom Motzen her – denke ich.

63 I: Schon?

64 D: Ja.

65 I: Ich denke, gerade so an Tagen wie heute oder gestern, wo du fandest, du fährst nicht mehr, dachte
66 ich schon, ob du deine Ziele erreichen kannst. Ich war dann aber sehr überrascht, dass du dich aufge-
67 rappelt hast. Das fand ich wirklich stark. Du hast zwar hie und da gemotzt, wo es aus meiner Sicht klar
68 nicht hätte sein müssen. [D lacht] Aber du hast dich aufgerappelt und dich durchgebissen. Dafür hast
69 du meine Bewunderung verdient. Und ich hoffe, du hast es dann doch auch gemerkt, dass ich das an
70 dir hochhalte, dass du das geschafft hast.

71 D: Ja. Für mich wäre wichtig zu wissen: Haben Sie gedacht, dass ich die 1000 Höhenmeter mache?

72 I: Ich dachte, dass du einen sehr starken Willen hast. Ich schätzte dich nach dem ersten Interview
73 auch so ein, dass du teilweise über deine Grenzen gehen wirst, weil du das so bestimmt sagtest. Und
74 ich denke, du hast das auch eingehalten. Für mich war es nie ein Ausweichen. Die Momente, wo du
75 gefahren bist, bist du gefahren, weil es körperlich nötig war. Ich glaube, du hast mit deinem Kopf wirk-
76 lich viel geleistet. Ich bin stolz auf deine Leistung.

77 D: Wenn es nach meinem Körper gegangen wäre, wäre ich noch viel mehr gefahren.

78 I: Dann wärst du alles gefahren.

79 D: Ja. [D lacht] Wenn es von der Gesundheit her gegangen wäre, wahrscheinlich auch. Denn eigent-
80 lich hätte ich das mit dem Knie gar nicht machen dürfen. Aber ich finde, so wie es war, war es gut.

Anhang

A. 9

Interview 6 vom 13.9.2013 mit Leon

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

L: = Leon

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

 = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

Anhang

- 1 I: Leon, erzähle von deinem Tag. Wie war dein Tag heute?
- 2 L: Eigentlich gut. Ich musste ein bisschen beißen. Aber es ging alles gut.
- 3 I: Wie anstrengend war diese Etappe für dich heute?
- 4 L: Der Anfang des Hinauffahrens war ein bisschen schwierig. Aber sonst ging es noch gut.
- 5 I: Wurdest du heute gefordert? Musstest du dich anstrengen oder wurdest du vielleicht sogar überfor-
- 6 dert?
- 7 L: Ja überfordert, weil ich die Strasse nicht kannte und Gas geben musste, dass ich euch nicht verlie-
- 8 re.
- 9 I: In diesem Moment warst du überfordert?
- 10 I: Und sonst, übers Ganze gesehen?
- 11 L: Nein. Sonst nicht.
- 12 I: Aber du warst gefordert? Du musstest dich auch anstrengen, damit du bis heute ins Ziel kamst?
- 13 L: Ja.
- 14 I: Wie lief es heute in der Gruppe?
- 15 L: Eigentlich – geht so. Einige Bemerkungen und einige Dissen.
- 16 I: Wie meinst du das? Wie meinst du das, ein paar Bemerkungen? Könntest du ein Beispiel nennen?
- 17 L: Ja sagen: „Leon ist fett.“ Solche Sachen. Sachen wegen mir und so. Aber sonst ging es sehr gut.
- 18 I: Hat dich die Gruppe auch irgendwo unterstützt?
- 19 L: Nein.
- 20 I: Half dir niemand heute?
- 21 L: Nein. Ausser Thuri von den Erwachsenen.
- 22 I: Hättest du von jemandem erwartet, dass er dich unterstützt?
- 23 L: Ja. Eigentlich schon.
- 24 I: Wie denn zum Beispiel?
- 25 L: Sagen: „Komm Leon, das schaffen wir, das packen wir.“ Oder so.
- 26 I: Das machte heute niemand?
- 27 L: Nein
- 28 I: Und an den anderen Tagen?
- 29 L: Wie die anderen Tage?
- 30 I: An den Tagen vorher?
- 31 L: Geht so.
- 32 I: Marcio ab und zu?
- 33 L: Ja. [zögerlich] Schon. Gestern und alles. Ausser diesen Sachen ging es eigentlich gut.
- 34 I: Gab es Spannungen in der Gruppe oder mit einzelnen Mitgliedern?
- 35 L: Nein, eigentlich nicht.
- 36 I: Was denkst du, was denken die anderen über dich heute? Kannst du dir vorstellen, was Sie heute
- 37 über dich dachten?
- 38 L: Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen und will es auch nie wissen.
- 39 I: Ist es dir egal?
- 40 L: Ja. Weil ich mache mein Ding, jeder macht sein Ding.

Anhang

- 41 I: Okay. Was freute dich heute besonders?
- 42 L: Als wir oben waren beim Pass, beim Hinunterfahren, auf den See hinunterzuschauen.
- 43 I: Das war ein toller Anblick, gell.
- 44 L: Ja.
- 45 I: Und was nervte dich?
- 46 L: Die anderen mit ihren Dissen.
- 47 I: Mit ihren was?
- 48 L: Dissen, mobben.
- 49 I: Mit den blöden Sprüchen?
- 50 L: Ja.
- 51 I: Weisst du noch, welche Ziele du dir gesetzt hast am Anfang des Projekts?
- 52 L: Ja. Dass ich den ersten Tag schaffen möchte. Das waren alle. Und dass ich das Meiste mit dem
- 53 Velo fahre und nicht mit dem Auto.
- 54 I: Und das klappte?
- 55 L: Ja. Ich bin viel mehr mit dem Velo gefahren.
- 56 I: Gut. Haben wir noch etwas vergessen, was du gern noch sagen würdest?
- 57 L: Nein, ich glaube nicht.
- 58 I: Gut. Okay.

Anhang

A. 10

Interview 7 vom 11.9.2013 mit Marcio

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

M: = Interviewter

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

 = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

Anhang

- 1 I: Marcio, wie war heute dein Tag?
- 2 M: Cool. Er war ganz speziell. Mit dir zu fahren war schon noch cool. Ich fühlte mich einfach auf dem
3 gleichen Niveau wie ein Profifahrer. Das hat mir halt gefallen.
- 4 I: Wie anstrengend war es heute für dich?
- 5 M: Nicht so streng. Ich musste eigentlich nie beissen. Ich glaube, wenn man eine zwölfstündige Velo-
6 tour plant, würde es für mich schon noch anstrengend. Aber sonst war es nicht anstrengend. Ausser
7 heute die erste Steigung. Aber sonst ging es.
- 8 I: Die nächste Frage ist eigentlich ein bisschen ähnlich. Wurdest du körperlich gefordert oder überfor-
9 dert?
- 10 M: Die ersten zehn Minuten tat mir das rechte Knie weh. Ich spürte wirklich, wie meine Gelenke spin-
11 nen, nicht mehr aufeinander gehen. Es hat schon wehgetan. Aber dann renkte es sich wieder gut ein.
12 Ich weiss nicht, wie man sagt.
- 13 I: Ja, eingerenkt.
- 14 M: Dann ging es. Ich bekam richtige Schweissperlen. Aber da geht schon noch mehr.
- 15 I: Also in dieser Steigung warst du gefordert, aber nicht überfordert?
- 16 M: Nicht überfordert, aber es war schon eine Herausforderung. Aber ich nehme gern Herausforderun-
17 gen an.
- 18 I: Die nächste Frage passt für dich nur teilweise. Wie lief es denn in der Gruppe? Das kannst du ja nur
19 teilweise beantworten.
- 20 M: Nur dieser Tag?
- 21 I: Ja.
- 22 M: Ich fand es cool, dass alle es schafften, obwohl alle mit dem Auto hinauffahren. Ich bin froh für Luis
23 und für Thomas auch. Sie schafften es. Und vor Dunja wollte ich einfach so die Augen reiben und
24 meinte, ich spinne, denn sie schaffte es. Sie kam auch und legte sich hin. Aber es ist cool. Damit,
25 dass Marcel vor mir ist, habe ich auch nicht gerechnet. Aber man sollte ja nie die anderen unterschät-
26 zen. Aber in der Gruppe war es gut. Heute war es einfach ein bisschen kritisch, weil ich das von
27 Marcel daneben fand. Er fuhr hinunter und sagte zu Leon immer: „Fahr schnell.“ Das kenne ich halt.
28 Ich hatte viele Stürze. Wenn man fährt und konzentriert ist, kommt etwas Negatives auf einen zu, das
29 ist dann dekonzentrierend. Es hätte ganz böse enden können.
- 30 I: Hat die Gruppe dich irgendwo unterstützt?
- 31 M: Huuu!
- 32 I: Können wir es ein bisschen ausdehnen. Wir waren ja zu zweit unterwegs. Hat dich vielleicht auch ir-
33 gendetwas von mir unterstützt?
- 34 M: Ja, das gleiche Tempo zu halten. Das gleiche Tempo zu halten und ...
- 35 I: Das war für dich unterstützend?
- 36 M: Ja. Wenn ich allein fahre, dann bin ich eher der, der schneller fährt und dann wieder langsam,
37 schneller, dann wieder langsam. Aber hier lernte ich, Tempo zu halten. Ob das allgemeine Team mir
38 geholfen hat? Es hat mich ernährt. Ja, es unterstützte mich schon. Okay, motivieren musste man mich
39 nie. Aber ich glaube, das Team gab es schon vor diesem Biketour-Projekt. Sie motivierten mich, dass
40 ich hierher komme mit euch.

Anhang

- 41 I: Ich fand, du bist einen extrem guten Rhythmus gefahren heute an diesem langen Berg.
- 42 M: Das fand ich auch.
- 43 I: Du hattest ein super Tempo drauf. Und du bist nur zwei, drei Mal geschwankt, hast ein bisschen angezogen. Ich glaube, das half dir extrem. Sonst hättest du wahrscheinlich Mühe gekriegt.
- 44 M: Ja genau.
- 45 I: Das war cool. Gab es Spannungen in der Gruppe? Ein bisschen hast du schon erzählt. Das mit Luis zusammenhast du schon angetönt.
- 46 M: Es ging zwar nicht um mich. Aber Marcel sagte, ich wechsele immer die Seite. Dann sagte ich ihm, ich wechsele nie die Seite. Auch wenn ich alle hasse – ich sage es jetzt so – auch wenn ich alle aus meinem Team hasse, helfe ich immer noch. Das heisst: Ich mag Thomas nicht so gut. Aber er ist trotzdem ein Kollege, und Leon ist auch ein Kollege. Marcel ist eigentlich einer der besten Kollegen, die hier mit mir unterwegs sind. Okay, man versteht sich nicht gut zwischendurch. Aber wenn es ernst ist, muss man es auch ernst nehmen. Das heisst, zum Beispiel das mit Leon „fahr schnell“ fand ich voll daneben. Das ist halt völlig daneben. Okay, man mag sich nicht leiden, aber man will trotzdem nicht, dass er stirbt. Man will trotzdem nicht, dass er einen Unfall hat, sonst fühlt man sich als Verursacher dafür.
- 47 I: Ich fasse zusammen, was ich verstanden habe: Du hast nicht ausgewählt, wer mit dir diese Biketour macht, du würdest es mit anderen machen wollen, aber du bist nun mit ihnen hier und daher hast du auch gegenüber ihnen eine gewisse Verantwortung als Team. Auch wenn du sie nicht selber ausgesucht hast.
- 48 M: Ja genau. Ich würde ihnen gern beibringen, wie man sich gut verhält, wirklich gut verhält. Reden, wenn man mit zwei Kopfhörern Musik hört, wie man sich mit den Händen versteht. Und Sicherheitsmassnahmen und so. Ich musste ganz viele Tests machen für Downhill fahren. Das ging mir völlig auf den Sack. Es gibt einige Dinge, die nur für Downhill sind. Wenn einer abstürzt, muss man sofort absteigen, ein Dreieck aufstellen, weil die anderen Fahrer schnell kommen. Dann muss man ihm helfen. Ich habe gelernt, dass man nicht vorbeifahren darf. Aber das mit dem ‚Achtung links, ich überhole dich‘ dann ‚Achtung, ich komme herein‘ oder ‚Darf ich hinein‘, glaube ich schon, dass es gut geht. Das sagte ich ihnen schon in Avrona. Ich sagte ihnen: „Ihr müsst reden und sagen ‚Achtung, ich überhole dich links‘. Nicht dass einer Spass macht und so und es dann einen Unfall gibt. Wirklich reden. Das machen auch alle. Das finde ich schön. Das nimmt wirklich bei einer Skala der Gefährlichkeit von 100 – 0 40 Prozent weg. Aber das ist eigentlich das Wichtigste, was man wissen muss.
- 49 I: Was denkst du, was denken die anderen heute über dich?
- 50 M: Ich kann keine Gedanken lesen. Das würde ich gern.
- 51 I: Ich weiss es ja auch nicht. Aber was würdest du denken?
- 52 M: Was sie von mir denken, ist sicher, auf den höre ich nicht, weil er sowieso nur der Beste sein will. Aber ich habe gestern zu Luis gesagt: „Obwohl ich dich hasse, will ich die Sicherheit für dich. Du musst ja heil ankommen. Das ist das Ziel. Und ich helfe dir, wir sind ja ein Team.“ Ein Team kann Höhen und Tiefen haben, aber man ist immer für die anderen da. Obwohl man ihn hasst. Ich bin auch da und helfe meinem Team. Die meisten denken, er will einen auf Schlaumeier machen. Aber das will ich gar nicht. Ich will eigentlich nur helfen. Ich möchte nicht, dass sie untereinander beste Kollegen sind.

81 Wenn ein Team zusammen ist, dann sollte man auch bis zum Schluss mit dem Team gehen. Das ist
82 wichtig. Nicht: „Jetzt habe ich keinen Bock auf das Team, jetzt lasse ich sie hängen.“

83 I: Du hast gesagt, die anderen denken vielleicht, ich sei ein bisschen überheblich. Stört dich das?

84 Aber vielleicht denken sie das ja gar nicht. Das wissen wir beide nicht.

85 M: Mich stört das nicht. Wenn du kommen würdest und sagst: „Nein, das ist falsch“, dann würde ich
86 nicht denken, so einen brauche ich nicht, der mir etwas sagt. Sondern ich würde zuhören und lernen.

87 Dann habe ich mehr Erfahrungen, wie man es besser machen kann. Das ist genau das, was ich in der
88 Gruppe erreichen möchte, dass sie das verstehen. Man will nur das Beste für den anderen und nicht
89 das Schlechteste.

90 I: Was freute dich heute besonders?

91 M: Es war ein schmaler Waldweg, dieser hat mir sehr gefallen.

92 I: Cool.

93 M: Das war für mich eine Herausforderung. Die Downhillstrecken sind ja ein bisschen breiter als das
94 und ohne Gelände. Einmal war links etwas, dann rechts etwas, dann steil hinunter. Bei einem Stück
95 war es wirklich eng. Dort musste ich entweder bremsen oder genau schauen, wie ich durchkomme.

96 Aber es war eine gute Herausforderung, weil daraus habe ich gelernt, wie man vorsichtig fährt. Und
97 immer vorausplanen, immer vorausplanen, wie man es macht.

98 I: Super. Und was hat dich genervt?

99 M: Mich hat gar nichts genervt.

100 I: Super. Das kann auch einmal sein.

101 M: Nichts. Mich hat nichts genervt.

102 I: Du hattest wirklich einen guten Tag? Oder fällt dir doch noch etwas ein?

103 M: Zurück zur anderen Frage, was mir noch Spass gemacht hat: Am Schluss beim Dörfchen mit Thuri,
104 dir und mir und Tanner einfach voll – das war einfach cool. Das fand ich einfach lustig. Zack, Marc
105 geht nach vorne und zack alle Angriff. Als Marc mir gratulieren wollte und runterfiel, fand ich auch lus-
106 tig. Aber ich hätte es nicht lustig gefunden, wenn er sich verletzt hätte. Aber ein bisschen lachen darf
107 man.

108 I: Das ist so. Freust du dich auf die zwei Tage, die noch kommen?

109 M: [Marcio zögert 5 Sekunden.] Ich freue mich nicht über die zwei Tage, sondern ich freue mich auf
110 die schönen Abfahrten, die kommen. Bis jetzt hatte ich nur schöne Abfahrten. Am ersten Tag ging es
111 vom Berg hinunter auf einer Teerstrasse, dann auf einem Waldweg. Es war einfach nichts. So eine
112 kleine Strasse. Man fühlte sich wie: Autos sind verboten. Jetzt gibt es nur noch Strassen für Velos.
113 Man stellte es sich so vor. Alle rasten voll schnell hinunter, so schnell wie möglich. Aber die Abfahrten
114 gefallen mir am besten. Gestern gefielen mir auch die Abfahrten.

115 I: Weisst du noch, was für ein Ziel du mir genannt hast am Samstag vor einer Woche?

116 M: Ja. Und zwar, dass ich heil ankomme. Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe.

117 I: Doch, das hast du gesagt.

118 M: Das Ziel ist eigentlich, dass ich es schaffe, fünf Tage hintereinander Velo zu fahren ohne – schon
119 Pausen, aber nicht einen Tag Velo fahren und den anderen Tag den ganzen Tag nichts machen.

120 Wirklich jeden Tag Velo fahren. Und ein bisschen Italien anschauen.

121 I: Stimmt das Ziel noch? Oder möchtest du es irgendwie anpassen?

Anhang

- 122 M: Ich glaube, das Ziel ist schon durchgestrichen.
- 123 I: Wie meinst du durchgestrichen?
- 124 M: Es klappt sowieso wie die drei Tage bis jetzt. Ich hatte keine Mühe. Ich bin einfach so losgefahren.
- 125 Das kann ich jetzt schon durchstreichen.
- 126 I: Möchtest du dir ein neues Ziel setzen für die zwei Tage, die noch sind?
- 127 M: Ja. Und zwar als Team gut zurückkommen.
- 128 I: Cool. Ein Ziel auch für die Gruppe?
- 129 M: Ja.
- 130 I: Wo du auch sehr mithelfen kannst. Das hast du ja am ersten Tag sehr bewiesen, fand ich. Dort
- 131 warst du wirklich ein Teamplayer, wie du die anderen unterstützt hast. Das war wirklich eindrucklich.
- 132 Das war eigentlich schon die letzte Frage. Was nimmst du dir für morgen vor?
- 133 M: Dass ich heil ankomme und dass das ganze Team heil ankommt. Das ist auch wichtig.
- 134 I: Das ist gut.

Anhang

A. 11

Interview 8 vom 11.9.2013 mit Marcel

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

M: = Interviewter

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

— = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

Anhang

- 1 I: Gut. Dann machen wir noch den zweiten Teil des Interviews, und dieser geht um den Tag heute.
- 2 M: Um den Tag heute.
- 3 I: Ist das gut?
- 4 M: Ja.
- 5 I: Wie war dein Tag heute?
- 6 M: Heute wusste ich eigentlich am Anfang, bis zur Raststätte, wo wir eine Pause machten und wo wir
7 uns trennten, nicht recht, wohin. Dann kam ich immer besser in Fahrt und überholte alle und liess so-
8 gar auch Brodbeck stehen. Ich war gut und oben nach dem zweiten Dorf irgendwo, wenn Sie wissen
9 wo, holte mich Thuri ein und überholte mich. [Es klopft und es gibt einen kurzen Unterbruch im Ge-
10 spräch.]
- 11 I: Wie anstrengend war diese Etappe heute für dich?
- 12 M: Am Anfang dachte ich eine Zeit lang, dass es mich verbläst, wenn ich dauernd auf diesem Tempo
13 fahre. Dann kam ich bei diesem Tempo aber gut in den Rhythmus. Etwa auf den letzten fünf Kilome-
14 tern überholte mich einer, da konnte ich mich in seinen Windschatten stellen. Hinunter war ich dann
15 schneller, aber ich konnte schon extrem Kraft sparen und erst noch mit einem schnelleren Tempo.
- 16 I: Wurdest du heute körperlich gefordert oder sogar überfordert?
- 17 I: Schon ein bisschen gefordert, würde ich sagen. Dort beim ersten Stück, bei der ersten Steigung, als
18 ihr ins Gebirge gegangen seid, dort war ich gut. Dann ging es ja lange hinunter, danach ging es wie-
19 der hinauf, da musste ich am Schluss extrem beissen, dass ich noch mag. Das wollte ich auch, dass
20 ich nachmag. Aber dann muss man ein bisschen beissen, wenn man Krämpfe hat oder nicht mehr so
21 mag, weil der Tag schon lange war.
- 22 I: Wie lief es heute in der Gruppe? Was hast du für einen Eindruck?
- 23 M: Ich war halt nicht so in einer Gruppe. Auf der Hauptstrasse beim ersten Stück fuhr ich lange allein.
24 Dann kurz mit Thuri, dann hängte ich ihn wieder ab. Dann fuhr ich mit Luis, weil er Angst hatte auf der
25 Hauptstrasse. Als ich ihnen nachfuhr im Windschatten, bin ich Leon davongefahren. Aber ihn stiess
26 dann auch einer aus der Gruppe hinauf.
- 27 I: Hat dich die Gruppe heute irgendwie unterstützt?
- 28 M: [M überlegt 4 Sekunden.] Ich nehme an, sie mussten es nicht so heute, denn heute war ich fit, ei-
29 gentlich topfit. Eher am ersten Tag. Und gestern musste man mich unterstützen, damit ich mag. Mit
30 Essen und so.
- 31 I: Gab es Spannungen in der Gruppe?
- 32 I: Spannungen?
- 33 I: Streit?
- 34 M: Ah so, Streit. [M überlegt 3 Sekunden.] Wüsste ich nicht. Ich habe keinen richtig erlebt.
- 35 I: Vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage: Was denkst du, was denken die anderen über dich?
36 Jetzt heute?
- 37 M: Das muss man die anderen fragen.
- 38 I: Ich probiere nun aber trotzdem, dich zu fragen. Verstehst du die Frage?
- 39 M: Ja. Was sie von mir halten.
- 40 I: Was sie über dich denken. Genau. Aber es geht nur um heute.

Anhang

- 41 M: Heute, ich weiss. Das ist eine extrem schwierige Frage.
- 42 I: Schon?
- 43 M: Ja. Ich kann mich ja nicht in die anderen hineinfühlen.
- 44 I: Probiere es einmal.
- 45 M: Der Brodbeck hat gesagt, heute sei ich sehr gut gewesen. Von ihm weiss ich es und auch von Thuri, wie ich gefahren bin und dass ich sehr fit war und mochte. Aber von den anderen weiss ich es nicht. Sie haben nichts gesagt. Ich weiss es einfach von den beiden, weil sie mich dort unten überholt haben. Und Thuri ist noch kurz mit mir gefahren.
- 47 nicht. Sie haben nichts gesagt. Ich weiss es einfach von den beiden, weil sie mich dort unten überholt
- 48 haben. Und Thuri ist noch kurz mit mir gefahren.
- 49 I: Was freute dich heute besonders?
- 50 M: Besonders?
- 51 I: Mhm.
- 52 M: Dass ich es geschafft habe, ohne zu fahren. Und schon die ganze Woche freute es mich, dass ich
- 53 nie fahren musste.
- 54 I: Nervte dich heute auch etwas?
- 55 M: Genervt? Nein. Ich wäre wahrscheinlich schnell genervt gewesen, weil ich so geschwitzt habe,
- 56 dann werde ich rasch genervt, wenn ich mich so anstrengte. Als ich hinunterfuhr, hätten sie mich nicht
- 57 so nerven können, weil ich da kühl war und einen kühlen Kopf hatte. Aber wenn ich so schwitze und
- 58 heiss werde, dann nerve ich mich.
- 59 I: Freust du dich jetzt noch auf die nächsten beiden Tage, die noch kommen?
- 60 M: Ich hoffe es, dass ich mich dort auch freue. Jetzt freue ich mich, aber weiss ja nicht, was kommt.
- 61 I: Hast du ein bisschen Befürchtungen, es könnte wieder einmal ein schlechter Tag kommen?
- 62 M: Ja.
- 63 I: Und auf was würdest du dich im Besonderen freuen? Was müsste passieren, dass du dich beson-
- 64 ders freuen könntest die nächsten beiden Tage?
- 65 M: Was ich gern habe und womit ich morgen wahrscheinlich enttäuscht werde, aber das ist ja nicht
- 66 schlimm, wenn es wie heute am Stück hinauf und am Stück hinunter geht. Das habe ich gern.
- 67 I: Da findest du deinen Rhythmus.
- 68 M: Ja. Und immer hinauf, hinunter, hinauf, hinunter. Wenn es am Stück hinaufgeht, nicht nur wegen
- 69 des Rhythmus, kann man lange hinunterfahren. Und auch lange hinauf. Dann kann man auch ein
- 70 bisschen Gas geben, wenn es hinuntergeht, das finde ich jeweils cool. Ich weiss nicht, wie es am Frei-
- 71 tag wird. Dort geht es lange hinauf?
- 72 I: [Macht vermutlich eine Bewegung mit dem Kopf.]
- 73 M: Auch so jaja, muss mich damit abfinden.
- 74 I: Erinnerst du dich noch ans Ziel, das du mir am Anfang genannt hast?
- 75 M: Konditionell besser werden. Das sagte ich.
- 76 I: Stimmt das Ziel für dich noch? Oder würdest du es ändern?
- 77 M: Das ist sicher eines. Mit dem schnellen Tempo gut mitmögen.
- 78 I: Aber das Ziel stimmt immer noch?
- 79 M: Es gehört immer noch dazu. Aber auch mit dem Tempo, dass ich dort mitmag, nicht wie gestern.
- 80 I: Okay.
- 81 M: Dort fand ich einfach nie richtig meinen Rhythmus.

Anhang

- 82 I: Okay.
- 83 M: Das ist ein bisschen mühsam, wenn man nie das Tempo findet.
- 84 I: Jetzt habe ich noch eine Frage: Was nimmst du dir für morgen vor? Vierte Etappe.
- 85 M: Vierte Etappe. Hoffentlich schönes Wetter. Und dass ich es gut schaffe und gut mitmag mit dem
- 86 Tempo.
- 87 I: Super. Habe ich noch etwas vergessen? Möchtest du noch etwas loswerden?
- 88 M: Ich weiss jeweils nicht so.
- 89 I: Ich habe jetzt so viele Fragen gestellt.
- 90 M: Es waren viele Fragen.
- 91 I: Du hast super mitgemacht.
- 92 M: Merci.
- 93 I: Danke vielmals.
- 94 M: Bitte.
- 95 I: Jetzt bist du schon erlöst.

Interview 9 vom 28.10.2013 mit Diana

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

D: = Interviewte

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

 = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

- 1 I: Erst einmal vielen Dank, dass du dir noch einmal Zeit nimmst für ein Interview und ein paar Fragen
2 zum Bike-Projekt.
- 3 D: Gern. Mhm.
- 4 I: Es sind nun ja schon ein paar Wochen vergangen seit unserem Projekt.
- 5 D: Ja.
- 6 I: Das war ja im September.
- 7 D: Mein Po hat sich erholt.
- 8 I: Kannst du einmal erzählen, wie es dir seither körperlich gegangen ist? Vielleicht gleich nach der
9 Woche und wie es sich entwickelt hat?
- 10 D: Gleich nach der Woche hatte ich rechte Beinschmerzen. Ich spürte es, ich konnte nicht mehr richtig
11 laufen. Ich sass die ganze Zeit im Wohnzimmer und schaute Filme. Mit der Zeit ging es aber. Es ging
12 dann mit der Zeit eigentlich recht locker. Es hat mir eigentlich recht viel Spass gemacht.
- 13 I: Hast du das Gefühl, dass sich deine Fitness verbesserte durch diese Woche?
- 14 D: Ja, ein bisschen sicher. Vielleicht nicht gross, aber ein bisschen schon.
- 15 I: Wenn du deine Fitness wieder auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen müsstest?
- 16 D: Was sagte ich letztes Mal? 5? Jetzt ist es sicher bei 7 oder 6,5. Ich bin nicht top sportlich, aber ja.
- 17 I: Könntest du es erklären? Was ist besser geworden?
- 18 D: Wir sind zum Beispiel hinten in den Wald gelaufen, dann haben wir ein Licht gesehen. Dann sind
19 wir gerannt. Und eigentlich war ich die Schnellste. Ich habe auch noch Laura mitgezogen, weil sie
20 nicht so schnell war. Und dort draussen steht jemand. [D dreht sich um und schaut hinaus.] Ah, ich
21 glaube, es ist niemand. Es ist gut.
- 22 I: Hast du seit dem Bike-Projekt für dich regelmässig Sport gemacht?
- 23 D: Was soll ich sagen? Einfach das Allgemeine, das ich immer machen muss. Als ich jetzt schnuppern
24 ging, lief ich jeden Abend hinauf und jeden Morgen lief ich hinunter.
- 25 I: Ist es für dich wichtig, weiterhin fit zu bleiben?
- 26 D: Ja. Jaja.
- 27 I: Hat sich das Verhältnis zur Gruppe oder zu einzelnen aus der Gruppe verändert?
- 28 D: Nein, überhaupt nicht.
- 29 I: Blieb es ähnlich oder gleich?
- 30 D: Ja. Es ist gleichgeblieben.
- 31 I: Hast du das Gefühl, du kennst die Gruppe jetzt ein bisschen besser nach dieser Woche?
- 32 D: Nein. Ich kenne ja die anderen Jungs schon lange. Ich finde nicht, dass sich gross etwas verändert
33 hat.
- 34 I: Okay. Hast du vielleicht die Einstellung gegenüber jemandem verändert?
- 35 D: Höchstens zum Sebastian, weil ich nicht dachte, dass er sich noch einmal aufrappelt und weiter-
36 fährt. Aber sonst eigentlich zu niemandem. Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich
37 dachte, sie ziehen mehr ab oder leisten mehr, als was sie machten. Ich dachte mehr ... Bei Marcel war
38 ich überrascht. Aber bei Marcio dachte ich, er macht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell
39 aufgibt. Ich dachte, er macht mehr. Oder vor allem, er macht schneller und zeigt auch mehr Motivati-
40 on. Ich hätte nicht gedacht, dass er ... Gut, am zweiten Tag, als er nicht über den Pass ging, sondern

- 41 mit Ihnen fuhr, war ich schon ein bisschen überrascht. Aber ich dachte, das ist nicht so nennenswert.
42 Ich kenne von ihm eigentlich anderes. Ich hätte auch locker erwartet, dass er noch mit Marcel mitfährt.
43 Gekonnt hätte er es ja eigentlich.
- 44 I: Wie fühltest du dich nach dieser Woche?
- 45 D: Eigentlich müde, aber sonst recht gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel mache. Gut, ich hätte
46 wahrscheinlich mehr gemacht. Wahrscheinlich hätte ich auch alles fahren können, aber mein Knie
47 machte nicht mit. Gut, was Marc gefahren ist, wäre ich nicht gefahren. Das haben Sie dann auch ge-
48 sagt, dass es ein happiges Stück war. Das wäre ich nicht gefahren. Aber ich glaube, einiges wäre ich
49 sicher gefahren. Den ersten Tag hätte ich auch machen können, aber mein Knie behinderte mich. Ich
50 wusste nicht, dass es so anfängt. Ich muss auch jetzt ab und zu die Schiene noch anziehen.
- 51 I: Und sonst, wie war dein Befinden? War es angenehm, als du dort warst?
- 52 D: Ja, es war eigentlich immer schön, wenn ich merkte, es ist Hotel. Am meisten war ich immer über-
53 rascht, wenn es WLAN hatte. Das war natürlich etwas, was mich immer freute.
- 54 I: Und wenn du jetzt an die Woche zurückdenkst, sind es positive Gefühle?
- 55 D: Ja, es sind eigentlich positive Gefühle. Ja. Eigentlich schon.
- 56 I: Was ist das, was herausragt oder woran du zuerst denkst?
- 57 D: Dass ich die Einzige war, die eigentlich trotz Schmerzen jeden Tag aufs Velo stieg. Von Marc habe
58 ich gehört, einen Tag hatte er wirklich Schmerzen, aber sonst nie. Von Marco habe ich gehört, dass er
59 die Schmerzen mehr vortäuschte. Von Sebastian hörte ich immer, er hatte Schmerzen und das glaube
60 ich ihm auch, denn er stürzte wirklich stark. Ich war ja dabei. Von Thomas war ich enttäuscht. Er
61 täuschte jeden Tag Schmerzen vor. Er hatte nie Schmerzen. Er sagte, er hätte das alles nur vorge-
62 täuscht, damit er fahren kann. Und das finde ich einfach dreckig. Ich meine, wenn er mitkommt, dann
63 soll er auch etwas leisten. Er könnte es eigentlich. Und Leon war genau gleich. Er hatte auch keine
64 Schmerzen, er war einfach zu faul. Ganz einfach, er ist ein fauler Sack gewesen. Und das sage ich
65 jetzt einfach so. Ich finde es einfach krass. Eigentlich erwartete ich, dass ich zuhinterst fahre. Leon
66 kann Velo fahren, aber ich hätte nicht gedacht, dass er einen so schwachen Charakter hat, dass er
67 einsteigt, nur weil er zu faul ist.
- 68 I: Hast du deine Ziele erreicht, die du einmal formuliert hast?
- 69 D: Ja. Ich bin über den Pass gekommen, ohne gross zu fahren. Das war mein Ziel. Als Brodbeck sag-
70 te, ich solle einsteigen, machte ich es mehr aus dem Grund, weil ich merkte, wenn ich weiterfahre,
71 dann kann ich überhaupt nicht mehr weiterfahren. Hinunter zum Hotel bin ich den grössten Teil gelau-
72 fen, ich hatte recht Angst, weil mein Knie enorm anschwell und ich Angst hatte, dass es noch schlim-
73 mer wird.
- 74 I: Wenn du zurückdenkst, denkst du, dass diese Woche auch für dein späteres Leben einen Nutzen
75 haben könnte?
- 76 D: Ja. Der Willensgeist und die Kraft, weiterzumachen. Das sicher. Auch wenn ich denke, Koch ist ein
77 recht anstrengender Job, aber ich will es schaffen. Dann motiviert es mich immer, wenn ich zurück-
78 denke oder einen Bericht lese und denke: Wow, das habe ich geschafft. Ich bin stolz darauf.
- 79 I: Super. Habe ich irgendetwas nicht gefragt, wozu du gern noch etwas sagen würdest?
- 80 D: Eigentlich nicht. Es war für mich einfach schön, es war ein cooles Gefühl. Ich bin froh, konnte ich
81 mitkommen.

Anhang

- 82 I: Gut. Danke vielmals.
- 83 D: Bitte.

Interview 10 vom 28.10.2013 mit Leon

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

L: = Leon

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

 = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

Anhang

- 1 I: Also Leon, erst einmal herzlichen Dank, dass du dir noch einmal Zeit nimmst und mit mir ein Inter-
2 view machst.
- 3 L: Ja.
- 4 I: Es sind ja jetzt schon einige Wochen vergangen seit dem Bike-Projekt, gell.
- 5 L: Ja.
- 6 I: Kannst du erzählen, wie es dir körperlich gegangen ist seither, als du heimkamst und wie du zwäg
7 warst und wie es sich entwickelte?
- 8 L: Ja. Sehr gut eigentlich.
- 9 I: Warst du denn nicht müde?
- 10 L: Doch schon noch. Die erste Woche mochte ich nichts machen.
- 11 I: Und dann?
- 12 L: Und dann kam plötzlich der Wille. Ich musste es eh machen. Ich muss meine Sachen machen und
13 habe es einfach gemacht.
- 14 I: Hat sich deine Fitness verbessert?
- 15 L: Ja schon noch. Ich gehe jetzt jedes zweite Wochenende, wenn ich daheim bin, etwas Sport ma-
16 chen mit meinem Bruder.
- 17 I: Super. Woran hast du gemerkt, dass es sich verbessert hat?
- 18 L: Dass ich langes Velofahren aushalte.
- 19 I: Wie würdest du deine Fitness jetzt auf der Skala von 1 bis 10 einschätzen?
- 20 L: Gut. 5.
- 21 I: Das wäre so mittel?
- 22 L: Ja, mittel, würde ich sagen.
- 23 I: Du hast gesagt, du machst jetzt auch regelmässig ein bisschen Sport?
- 24 L: Ja. Jedes zweite Wochenende. Dann trinke ich noch Fitline, das ist etwas von meinem Bruder. Er
25 hat gesagt, ich soll das einmal trinken. In Avrona nehme ich es nicht, nur daheim nach dem Sport trin-
26 ke ich das. Und wenn ich es hier habe, trinke ich es auch.
- 27 I: Wie wichtig wäre es für dich, fit zu bleiben? Jetzt bist du ja ein bisschen fit, hast du gesagt. Oder fit-
28 ter als vorher.
- 29 L: Fit zu bleiben, gesund essen. Jeden Tag mache ich, wenn ich aufwache, fünf Liegestützen. Es ist
30 einfach spannend, weil es einfach passiert.
- 31 I: Tut es dir gut?
- 32 L: Ja. Ich fühle mich dann auch besser während des Tages.
- 33 I: Wie entwickelte sich das Verhältnis zur Gruppe oder zu den einzelnen aus der Gruppe seit dem Bi-
34 ke-Projekt?
- 35 L: Sehr gut.
- 36 I: Kannst du das noch ein bisschen genauer sagen?
- 37 L: Ich bin ganz normal eingestiegen. Die erste Woche war es ein bisschen schwierig zum Einsteigen.
38 Aber die zweite ging dann perfekt. Auch so wie es jetzt ist. Es ist alles gut gegangen.
- 39 I: Kannst du ein paar Beispiele sagen, vielleicht zu einzelnen? Was hat sich denn verbessert?
- 40 L: Ämtchen, Hausaufgaben. Ich kann mich auch besser konzentrieren, wenn ich Sport mache.

Anhang

- 41 I: Hat sich auch etwas verändert zu denen, die beim Projekt dabei waren? Zu Dunja oder Marc?
- 42 L: Nein, eigentlich nicht. Mit Marc habe ich es gut. Mit ihm hatte ich es schon immer gut. Aber mit den
43 anderen ... Ich rede auch nicht mit ihnen. Ich rede mit André, dem Neuen, und mit Marcel. Sonst mit
44 keinem.
- 45 I: Da hat sich also nichts verändert?
- 46 L: Nein.
- 47 I: Es wurde aber auch nicht schlechter?
- 48 L: Nein.
- 49 I: Es blieb etwa gleich?
- 50 L: Ja. Es ist gleichgeblieben.
- 51 I: Wie fühltest du dich nach dieser Woche? Kannst du dich noch erinnern, als du am Gardasee an-
52 kamst?
- 53 L: Ja. Erleichtert. Und sehr müde.
- 54 I: Waren noch andere Gefühle dabei ausser Erleichterung und Müdigkeit?
- 55 L: Ja, meine Eltern zu sehen. Ich sehe jeden zweiten Tag meine Eltern. Und diese Woche sah ich
56 meine Eltern nicht. Ich freute mich einfach aufs Wochenende.
- 57 I: Und wenn du jetzt an diese Woche zurückdenkst, was gibt es da für Gefühle?
- 58 L: Ein gutes Gefühl.
- 59 I: Warum?
- 60 L: Weil ich es von da bis dort geschafft habe.
- 61 I: Konntest du deine Ziele erreichen, die du dir gesetzt hattest?
- 62 L: Ja, eigentlich schon.
- 63 I: Könntest du dir vorstellen, dass diese Woche auch später noch einmal wichtig sein könnte für dich?
64 Dass du dort etwas lernen konntest, was du später noch brauchen kannst?
- 65 L: Ja. Wenn ich zum Beispiel Kinder habe, kann ich es erzählen.
- 66 I: Warum würdest du das deinen Kindern erzählen?
- 67 L: Weil ich glaube, dass sie das sicher spannend finden.
- 68 I: Fandest du es auch spannend?
- 69 L: Ja schon.
- 70 I: Hast du sonst vielleicht noch etwas von deinem Körper gelernt in dieser Woche?
- 71 L: Nein, eigentlich nicht.
- 72 I: Habe ich irgendetwas nicht gefragt, worüber du gern noch etwas erzählen würdest?
- 73 L: Nein, es ist eigentlich gut.
- 74 I: Gut. Danke.

Interview 11 vom 28.10.2013 mit Marcio

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

M: = Interviewter

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

 = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

- 1 I: Erst einmal vielen Dank, dass du noch einmal ein paar Fragen beantwortest.
- 2 M: Bitte.
- 3 I: Jetzt sind ja schon ein paar Wochen vergangen seit dem Bike-Projekt. Zuerst würde mich interessie-
- 4 ren, wie es dir körperlich ging von deiner Fitness her.
- 5 M: Gut. Sehr gut sogar. Während des Projekts spürte ich schon etwas in der Muskulatur, aber jetzt
- 6 sind die Schmerzen leider schon vorbei. Am liebsten hätte ich sie jetzt wieder. Das ist ein gutes Ge-
- 7 fühl, es zeigt, dass ich sportlich bin.
- 8 I: Wie würdest du deine aktuelle Fitness einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10?
- 9 M: Im Moment 9. Aber ich möchte noch auf 10 hinaufkommen.
- 10 I: Wie kommst du zu dieser Einschätzung?
- 11 M: Ich schaue jetzt schon auf meine Fitness-Line, also auf meine Fitnesslinie. Im Moment esse ich
- 12 sehr viel Salat. Auch im Mc Donald's esse ich Mac-Salat. Auf jeden Fall esse ich Salat, egal, wohin ich
- 13 gehe, ich esse Salat. Und ab und zu mache ich Ausnahmen mit Pizza oder so ohne Salat.
- 14 I: Treibst du auch regelmässig Sport?
- 15 M: Ja. Eigentlich nicht mehr so viel. Sport mache ich jetzt nicht mehr so viel, ausser im Sportunter-
- 16 richt. Aber ich mache ehr mehr Krafttraining für den ganzen Körper. Nicht nur für den Oberkörper,
- 17 sondern für den ganzen Körper.
- 18 I: Ist es für dich wichtig, dass du auch weiterhin fit bleibst?
- 19 M: Ja. Ich möchte jetzt nicht ein Muskelprotz – Muskelbrocken sein, einfach schon ein bisschen kräftig
- 20 aussehen. Nicht dass es heisst, ich will den Leuten Angst machen. Seit Kleinkind war ich schlank und
- 21 muskulös, und ich möchte wenigstens bis 35 oder 40 es schaffen, *gesund [oder: sauber]* zu bleiben.
- 22 Wenigstens habe ich es geschafft, *sauber* zu bleiben.
- 23 I: Wie entwickelte sich das Verhältnis zur Gruppe oder zu einzelnen aus der Gruppe, die beim Bike-
- 24 Projekt dabei waren? Ist es anders als vorher?
- 25 M: Nein. Das hat sich nicht verändert.
- 26 I: Auch zu einzelnen nicht?
- 27 M: Mhm ...
- 28 I: Oder hast du vielleicht die Einstellung zu jemandem geändert oder verändert?
- 29 M: Nein. Verändert habe ich mich nicht. Besser gesagt, ich habe mich schon verändert, aber nicht für
- 30 die anderen, sondern ... Ich verändere mich allgemein für niemanden, auch nicht für meine Mutter o-
- 31 der so. Ich bin jetzt halt viel lebendiger. Lebendiger für mich heisst viel mutiger, und ich habe einen
- 32 stärkeren Willen bekommen.
- 33 I: Auch teilweise durch diese Woche?
- 34 M: Ja.
- 35 I: Schön. Du hast schon einige Punkte gesagt, einen stärkeren Willen, kannst du das noch ein biss-
- 36 chen genauer beschreiben?
- 37 M: Das heisst zum Beispiel, wenn Herr [Name unv.] sagt: „Du musst 80 km Velo fahren“, dann sage
- 38 ich erst einmal nein. Aber dann denke ich, 80 km sind schon noch heftig, aber dann hat man viele
- 39 Muskeln eingesetzt, und wenn man die Muskeln gut einsetzt, das heisst, kräftig einsetzt, definiert sich
- 40 der Muskel, er wird ein bisschen stärker. Aber das heisst nicht, dass man von heute auf morgen 40

Anhang

- 41 cm mehr hat. Das heisst, man muss schon etwas bringen. Das heisst, man leistet etwas und man be-
42 kommt etwas.
- 43 I: Genau. Wenn du dich erinnerst, wie fühltest du dich in dieser Woche?
- 44 M: Gut. Ich fühlte mich gut und es machte sehr Spass. Vor allem, als wir zwei diese Strecke allein fuh-
45 ren, das hat mir sehr viel Spass gemacht. Da war ich auch verwundert, dass ich auf einmal so ein
46 Stück hinauffahre. Ich bekam schon ein bisschen Schmerzen, aber bei mir gehen Schmerzen leider
47 halt schnell vorbei.
- 48 I: Was kommen jetzt für Gefühle? Wenn du jetzt an diese Woche zurückdenkst, kommen bei dir diese
49 guten Gefühle wieder? Oder ist es vorbei?
- 50 M: Nein, das behalte ich schon noch in mir in Erinnerung, weil mir das Erlebnis einfach mega gefiel.
51 Ich sagte, das ist ein Ziel für mich und dieses Ziel habe ich erreicht.
- 52 I: Gib es auch irgendwelchen Nutzen, den du für dein späteres Leben daraus mitnimmst aus dieser
53 Woche?
- 54 M: Ja, dass Velofahren viel mehr Spass macht, als ich eigentlich dachte. Und dass man beim Velofah-
55 ren nicht nur faul sein darf, das heisst, nicht mit der Gondel hinauffahren und dann hinunter, sondern
56 mit dem Velo hinauffahren, dann hat man etwas gemacht und dann dafür eine schöne Abfahrt.
- 57 I: Gibt es noch andere Sachen, die du daraus gelernt hast, vielleicht im übertragenen Sinn?
- 58 M: Nein.
- 59 I: Habe ich etwas nicht gefragt, worüber du gern etwas erzählen würdest?
- 60 M: Nein, eigentlich nicht.
- 61 I: Bist du zufrieden?
- 62 M: Ja.
- 63 I: Gut. Danke.

Interview 12 vom 28.10.2013 mit Marcel

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewer

M: = Interviewter

(...) = unverständlich

Kursiv = unsichere Verschriftung

— = betont gesprochen (Text unterstrichen)

<...> = zögerlich gesprochen

[...] = Anmerkungen des Transkriptors

Anhang

- 1 I: Also Marcel, erst einmal vielen Dank, dass du dir noch einmal Zeit nimmst und mir ein paar Fragen
2 zum Bike-Projekt beantwortest. Jetzt sind ja schon einige Wochen vergangen seit unserem Bike-
3 Projekt.
- 4 M: Genau.
- 5 I: Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie es dir körperlich ging?
- 6 M: Sehr gut. Nachher spürte ich einfach noch die Beine. Natürlich auch, wenn ich arbeitete. Aber
7 sonst war es sehr gut. Ich mag eigentlich viel besser. Fühle ich mich.
- 8 I: Schon?
- 9 M: Ja.
- 10 I: Könntest du vielleicht ein Beispiel sagen, wo sich das äusserte, wo du merkst, du magst besser?
- 11 M: Wenn ich nur ein bisschen laufe, mag ich besser. Die Ausdauer ist ein bisschen besser geworden.
- 12 I: Wie würdest du deine Fitness einschätzen? Wie fit bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
- 13 M: 9, 8, 8, 9.
- 14 M: Kannst du noch kurz sagen, wie du auf 9 kommst?
- 15 M: Wenn ich den Willen habe. Wenn ich etwas schaffen will, könnte ich eine 10 schaffen. Aber dann
16 muss ich über meine Leistung hinaus. Aber ich könnte es schaffen, aber dann muss ich extrem wol-
17 len. Wenn ich sehe, die Chance ist da, dann zeige ich es, auch wenn es streng ist. Aber wenn ich se-
18 he, es bringt irgendwie nichts mehr, dann nicht mehr so.
- 19 I: Ist es für dich wichtig, auch weiterhin fit zu bleiben?
- 20 M: Ja sicher. Ich muss sicher fit sein und bleiben.
- 21 I: Willst du das auch?
- 22 M: Ja. Muss ich auch. Beides. Müssen sicher und wollen auch.
- 23 I: Müssen?
- 24 M: Wenn ich sonst einmal Sport machen müsste, dann sacke ich plötzlich zusammen, wenn ich nicht
25 fit wäre. Etwas, was ein bisschen angrenzend an dem ist, was wir machten.
- 26 I: Machst du jetzt auch regelmässig Sport?
- 27 M: Ich habe vor, mindestens einmal in der Woche. Oft am Mittwoch, weil ich dann frei habe. Diese
28 Woche vielleicht am Freitag, weil man dann im Kanton Schwyz ja frei hat an Allerheiligen. Dann am
29 Abend mit meiner Mutter schwimmen gehen ins Bad oder so.
- 30 I: Wie ist das Verhältnis zur Gruppe, die beim Bike-Projekt dabei war? Oder zu den einzelnen aus der
31 Gruppe? Hast du noch mit ihnen zu tun? Wie hat sich das entwickelt?
- 32 M: Manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt drauf an. Ich bin ja selten hier. Dann eher nicht so.
- 33 I: Hast du das Gefühl, du kennst die Gruppe jetzt ein bisschen besser seit diesem Projekt?
- 34 M: Eigentlich schon. Ich war ja mehr mit ihnen zusammen.
- 35 I: Hast du vielleicht auch gegenüber jemandem eine andere Einstellung bekommen, über den du vor-
36 her eine andere Meinung hattest?
- 37 M: [M überlegt]
- 38 I: Verstehst du die Frage?

Anhang

- 39 M: Ja, ich verstehe sie schon. Ich muss überlegen. (9 Sek) Ich sage ein Beispiel. Bei Sebastian mein-
40 te ich, er mag eigentlich nicht so, aber er mag viel besser, als man ihn einstuft. Das ist eine Meinung,
41 an die ich mich erinnern kann.
- 42 I: Und gegenüber jemand anderem, mit dem du vorher vielleicht nicht so gut ausgekommen bist? Hat
43 sich da in dieser Woche etwas verändert? Ist vielleicht das Verhältnis anders geworden?
- 44 M: Jein. Vielleicht ein bisschen besser. Aber ich habe ja nicht so viel Kontakt zu ihnen.
- 45 I: Zu wem ist es vielleicht ein bisschen besser geworden?
- 46 M: Zu Leon vielleicht.
- 47 I: Wie hast du gemerkt, dass es besser wurde?
- 48 M: Wir streiten uns eigentlich nicht mehr so viel.
- 49 I: Schön.
- 50 M: Heute habe ich es gemerkt. Heute hatten wir zusammen Schule, weil Herr [Name unv] nicht hier
51 war.
- 52 I: Wenn du dich an diese Woche zurückerinnerst, wie fühltest du dich dort?
- 53 M: An diese Woche? Eigentlich gut. Ich musste mich immer ein bisschen anstrengen, teils weniger,
54 teils mehr natürlich. Aber anstrengen müssen und dann, wenn ich ankam, hatte ich eigentlich Freude,
55 dass ich es geschafft habe.
- 56 I: Sind das auch die Gefühle, die du hast, wenn du zurückdenkst?
- 57 M: Ja, ich habe Freude, dass ich es geschafft habe und dass ich etwas erreichen konnte.
- 58 I: Du hast schon ein bisschen gesagt. In diesem Fall hast du deine Ziele grösstenteils erreicht?
- 59 M: Das Ziel, das ich hatte, habe ich erreicht. Alles nie mit dem Auto.
- 60 I: Was gibt das für ein Gefühl?
- 61 M: Das gibt ein gutes Gefühl.
- 62 I: Hast du das Gefühl, du kannst auch irgendeinen Vorteil für dein weiteres Leben aus dieser Woche
63 mitnehmen?
- 64 M: Dass ich lerne, dass man manchmal kämpfen muss im Leben. Auch wenn es einmal nicht so gut
65 geht. Am Anfang fühlte ich mich ja nicht so fit oder mochte nicht so gut. Ich habe immer oder oft am
66 Anfang mühe und dann plötzlich geht es. Aber am Anfang hatte ich Mühe, bis ich ein bisschen warm
67 war. Dann ging es am Schluss eigentlich perfekt. Dort merkte ich, ich musste auch beissen. Der erste
68 Tag war vielleicht ein schwierigerer Tag, aber der zweite war der Einfachste. Trotzdem hatte ich am
69 anderen Tag, der schwieriger war, weniger Mühe, weil ich halt schon ein bisschen warm war. Und
70 eben: Kämpfen.
- 71 I: Habe ich etwas nicht gefragt, was du noch gern dazu sagen möchtest?
- 72 M: Ich wüsste nichts.
- 73 I: Dann danke ich dir für das letzte Interview.
- 74 M: Bitte.
- 75 I: Danke vielmals.

Projektjournal

Datum: *Mittwoch, 11. 9. 2013*Blatt Nummer: *1*

Was heute geschah	Persönliche Bewertung:
<p>1. Wir können pünktlich abfahren. Es gibt keine Probleme oder Diskuss. Nach 15 km stellen wir uns auf: Marco und ich die schwierige Variante, die anderen der Gruppe mit David über d. Ganpupass</p>	<p>Es scheint, als ob sich alle an den neuen Tagesrhythmus gewöhnt haben. Die Stimmung ist gelöst, alle scheinen entspannt. Die gestrige Flachetappe hat allen gut getan: mental, aber auch körperlich</p>
<p>2. Marco und ich fahren die Steigung mit 1000 Mt gemeinsam. Er will mein Tempo halten. Wir machen jeweils nur kurze Pausen, um etwas Kleines zu essen oder zupinken. M. wirkt angestrengt, scheint aber nicht überfordert</p>	<p>M. scheint sich auf die Ket ausforderung mit mir zu freuen. Er löst sich die Anstrengung nicht gross anmerken. Als wir 2 Biker überholen, wird er ein wenig übermütig und fährt zu schnell. In den kurzen Pausen erzählt er mir viel von sich - vertrauensvoll!</p>
<p>3. Kurz nach dem Mittag treffen wir uns alle auf dem Ganpupass. Alle sind zieml. müde und hungrig. Wir essen unseren Lunch, weil es im Anschluss daran bergab geht, sind alle gute Dinge.</p>	<p>Die Stimmung ist gut! Alle scheinen stolz auf ihre erbrachte Leistung zu sein und erzählen von ihren „Keldentaten“! Obwohl alle schon recht müde sind, scheinen sie noch recht motiviert - toll!</p>

Interviewleitfaden 1 für die Interviews mit den Jugendlichen nach dem Projekt

Raster in Anlehnung an Helferich (2011)

Begrüßung: Danke, dass du für dieses Interview bereit bist. Wie bereits besprochen, wird das Gespräch aufgezeichnet. Wir können aber auch immer unterbrechen und später weiterfahren. Wenn du auf eine Frage nicht antworten kannst/willst, so kannst du mir das sagen und dann wird die nächste Frage gestellt. Sind noch Fragen? Dann würden wir jetzt mit dem Interview beginnen. In Ordnung?

Leitfrage (Erzählaufforderung)

Bitte erzähl mal, weshalb du dich gerade für das Bikeprojekt entschieden hast!

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Motivation Vorfreude Versagensangst Schwierigkeiten	Freust du dich auf diese Woche? Wie fühlst du dich jetzt kurz vor Beginn des Projekts? Bist du aufgeregt? Welche Hoffnungen hast du? Hast du Ängste oder Befürchtungen? Kannst du dir vorstellen in schwierige Situationen zu gelangen?	Bitte mach ein Beispiel! Stellst du dir eine bestimmte Situation vor?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Kondition, Kraft und Ausdauer	Wie schätzt du deine Fitness auf einer Skala von 1-10 ein?	Wie kommst du auf diese Einschätzung?

Anhang

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Ziele	Welches sind deine persönlichen Ziele?	Was ist dir wichtig? Was möchtest du unbedingt erreichen?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Beziehung zu anderen Soziale Akzeptanz Teamfähigkeit	Wie gut kennst du die Mitglieder des Projekts? Kannst du mir etwas zu deiner Beziehung zu den einzelnen erzählen? Wie stellst du dir das Zusammensein in der Gruppe vor?	Unternimmst du viel mit ihnen? Zu wem hast du besonders guten/wenig/schlechten Kontakt? Was wird gut funktionieren? Was könnte schwierig werden?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Abschluss	Habe ich etwas nicht gefragt?	Was wäre dir noch wichtig zu sagen?

Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews.* (4., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Interviewleitfaden 2 für die Interviews mit den Jugendlichen während des Projekts

Raster in Anlehnung an Helferich (2011)

Begrüßung: Danke, dass du für dieses Interview bereit bist. Wie bereits besprochen, wird das Gespräch aufgezeichnet. Wir können aber auch immer unterbrechen und später weiterfahren. Wenn du auf eine Frage nicht antworten kannst/willst, so kannst du mir das sagen und dann wird die nächste Frage gestellt. Sind noch Fragen? Dann würden wir jetzt mit dem Interview beginnen. In Ordnung?

Leitfrage (Erzählaufforderung)

Wie war dein Tag?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Kondition, Kraft und Ausdauer	Wie anstrengend war die Etappe? Wurdest du körperlich gefordert oder überfordert?	Wo/wann war es besonders anstrengend? Erzähle von diesem Moment!

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Teamfähigkeit Soziale Akzeptanz Perspektivenübernahme	Wie lief es heute in der Gruppe? Hat dich die Gruppe unterstützt? Gibt es Spannungen in der Gruppe oder mit einzelnen Mitgliedern? Was denkst du, dass die anderen über dich denken?	Wie kommst du auf diese Einschätzung? Kannst du Beispiele machen?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Gefühle ausleben	Was hat dich heute besonders gefreut/genervt? Freust du dich auf die nächsten Tage? Auf was im Besonderen?	In welcher Situation? Kannst du ein Beispiel machen?

Anhang

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Ziele	Erinnerst du dich an das Ziel, das du dir am Anfang des Projekts gestellt hast? Stimmt es immer noch oder willst du es anpassen? Was nimmst du dir für morgen vor?	Was wäre dir noch wichtig zu sagen?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Abschluss	Habe ich etwas Wichtiges nicht gefragt?	Was wäre dir noch wichtig zu sagen?

Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews.* (4., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Interviewleitfaden 3 für die Interviews mit den Jugendlichen nach dem Projekt

Raster in Anlehnung an Helferich (2011)

Begrüssung: Danke, dass du für dieses Interview bereit bist. Wie bereits besprochen, wird das Gespräch aufgezeichnet. Wir können aber auch immer unterbrechen und später weiterfahren. Wenn du auf eine Frage nicht antworten kannst/willst, so kannst du mir das sagen und dann wird die nächste Frage gestellt. Sind noch Fragen? Dann würden wir jetzt mit dem Interview beginnen. In Ordnung?

Leitfrage (Erzählaufforderung)

Es sind nun schon wieder ein paar Wochen seit unserem Bikeprojekt vergangen.

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Kondition, Kraft und Ausdauer	Erzähl, wie es dir körperlich ergangen ist! Wie schätzt du deine Fitness auf einer Skala von 1-10 ein? Wie kommst du auf diese Einschätzung? Hat sich deine Fitness verbessert? Treibst du seither regelmässig Sport? Ist es für dich wichtig, weiterhin fit zu sein?	Kannst du Beispiele machen? In welchen Situationen hast du es gemerkt?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Beziehung zu anderen Soziale Akzeptanz	Wie ist das momentane Verhältnis zur Gruppe und zu den einzelnen Mitgliedern? Kennst du die Gruppe nach dem Bikeprojekt jetzt noch besser? Hast du die Einstellung gegenüber jemandem in der Gruppe geändert?	Kannst du ein Beispiel machen?

Anhang

Perspektivenübernahme	Hat sich das Verhältnis zu jemandem verändert?	
-----------------------	--	--

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Gefühle ausleben Stolz	Wie hast du dich diese Woche gefühlt? Wie geht es dir, wenn du jetzt an diese Woche zurückdenkst?	Kannst du Beispiele nennen? An welche Situationen denkst du gerne/nicht gerne zurück?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Ziele	Hast du deine Ziele erreicht? Welchen Nutzen kann diese Woche für dein weiteres Leben haben?	Kannst du dir Situationen in deinem Leben vorstellen, in denen die Erlebnisse dieser Woche für dich wichtig sein könnten?

Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrecht- und Steuerungsfragen
Abschluss	Habe ich etwas nicht gefragt, zu dem du gerne noch etwas sagen würdest?	Was wäre dir noch wichtig zu sagen?

Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews.* (4., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Qualitative Auswertung Interview 1 (Jugendliche Diana) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/2	abzunehmen. 20 Kilo.	Sport machen um abzunehmen	Körperselbstwert
2/6	dass ich auch sportlich bin.	Sport machen, um dem Idealbild zu genügen	Körperselbstwert
3/25	wenn ich als Letzte ankam, wurde ich wieder als die Fette bezeichnet.		
4/30	nicht so gut überstehe	zu wenig Ausdauer haben	Kondition und Kraft
5/31	dass ich Mühe haben werde	zu wenig Ausdauer haben	Kondition und Kraft
6/39-40	dann ist es etwa 5...ich bin nicht so der Supersporttyp.	eher unsportlich sein	Körperselbstwert Kondition und Kraft
7/43	recht Mühe mit der Kondition	zu wenig Ausdauer haben	Kondition
8/45	Ausdauer habe ich	lange etwas machen können	Kondition
9/45	Aber die Kondition ist bei mir einfach nicht so der Hit.	zu wenig Kraft	Kondition (Kraft)
10/81-82	Aufwärts trampen ist etwas, womit ich Mühe habe.	zu wenig Kraft in den Beinen	Kondition
11/84	Ja, sehr grosse Mühe haben.	geringe Leistungsfähigkeit	Kondition
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/5	ich muss es schaffen	grosse Willensanstrengung	Wille
2/7-9	Ich will denen, die auch ein bisschen fester sind, zeigen, dass sie die Chancen haben,	mit Willen kann man vieles erreichen	Wille

Anhang

	etwas zu bewegen, auch wenn sie ein bisschen fester sind.		
3/11	wenn man es packt, dann schafft man es	man muss etwas anfangen, um Erfolg zu haben	Wille
4/13	Ja. Sehr.	Vorfreude verspüren	Gefühle ausleben
5/16	Es ist spannend, aufregend, und ich freue mich sehr.	Vorfreude verspüren	Gefühle ausleben
6/17	Ja. Ich mache es, ich tue es und ich schaffe es.	Vorsätze fassen, etwas zu tun	Wille
7/19	Hoch	sehr aufgeregt, hohe Spannung	Gefühle ausleben
8/21	es schaffe	Bestätigung, etwas zu können	Wagnis
9/22	Ich habe das geleistet. Wow!	Stolz auf sich sein	Wagnis
10/22-23	Meine grösste Hoffnung ist einfach, dass ich nicht als letzte ankomme.	Angst, es nicht zu schaffen	Versagensangst
11/49	Durchzuhalten	Etwas zu Ende führen	Wille
12/50	das Beste aus der Situation machen, die kommt.	sich auf etwas einstellen	Wagnis
13/90	Erfolg	etwas Grosses schaffen	Stolz
14/90	Freude, Glück	Glück und Freude erleben	Gefühle ausleben
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/49	nicht zu motzen	sich eingliedern wollen	Teamfähigkeit
2/57	eigentlich eine gute	hat eine gute Beziehung	Beziehung zu anderen
3/60	Wenn ich alleine mit ihm bin, ist es gut. Und sonst ist es eigentlich nicht so super.	grundsätzlich gut, zusammen in der Gruppe eher schlechter	Beziehung zu anderen

Anhang

4/63-64	Mit ihm ist es eigentlich recht gut. Ich mag ihn auch. Ich finde ihn lustig und ich komme gut mit ihm klar.	hat eine gute Beziehung zu ihm	Beziehung zu anderen
5/67	Das wird gehen.	Es gibt wenig Probleme.	Teamfähigkeit
6/69	da mag niemand mobben	Man lässt die anderen in Ruhe.	soziale Akzeptanz
7/78-79	Wenn es ums Aufwärtsfahren geht und ich vielleicht nicht so nachkomme, dann wird es vielleicht ein bis zwei Motzereien der anderen geben.	Den anderen nicht so akzeptieren, wie er ist.	soziale Akzeptanz
8/86	Nein. Nicht so. Nein. Das wird eigentlich gehen. Das sollte eigentlich alles tiptop sein.	die anderen akzeptieren und in Ruhe lassen	soziale Akzeptanz
9/92-93	dass ich den anderen Kindern helfe, die auch gleich sind wie ich.	Empathie zu anderen empfinden, die die gleiche Schwierigkeit haben	Perspektivenübernahme

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

D. möchte eine sportliche Person sein und zudem ihr Gewicht mit sportlicher Betätigung im Griff haben. Sie schätzt ihre körperliche Leistungsfähigkeit, ihre Kraft und Ausdauer auf einem mittleren Niveau (5 von 10 möglichen Punkten) ein. Sie ist sich bewusst, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten in der Biketour an ihre physische Grenze gelangen wird, da ihre Kraft und Kondition dafür zu wenig ausgeprägt sein werden.

Emotionales Selbstkonzept

Ihr Wille ist ausgeprägt und sehr stark. Ihre Motivation für die Biketour ist es, anderen, die auch etwas schwerer sind, zu zeigen, was man mit grossem Willen erreichen kann. Sie ist gespannt, was sie erwarten wird und freut sich sehr. Sie will sich auf etwas Unbekanntes einlassen und das Beste aus der Situation machen.

Sie will etwas zu Ende führen und am Schluss stolz sein können.

Soziales Selbstkonzept

D. möchte sich in die Gruppe eingliedern und sich anpassen. Sie glaubt, dass es innerhalb der Gruppe wenig Probleme geben wird. Sie kann sich aber auch vorstellen, dass es Situationen geben wird, in denen die anderen sie nicht akzeptieren werden. Sie möchte probieren, die anderen in Ruhe zu lassen und sie in ihrer Art zu akzeptieren.

Qualitative Auswertung Interview 2 (Jugendlicher Leon) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/30	Ich bin manchmal ein bisschen zu faul zum Fahren.	Mit mehr Training wäre eine bessere Fitness möglich	Körperselbstwert
2/33	bei 8. 7. 6. Dort.	Mittlere Fitness	Kondition
3/38	Ja	einigermaßen fit sein	Kondition
4/40	Ich muss noch ein bisschen mehr trainieren.	Es ist noch mehr möglich.	Kondition
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/8	Ja. Schon.	Freut sich, hat aber einige Zweifel	Gefühle ausleben
2/12	Gut.	hat ein gutes Gefühl	Gefühle ausleben
3/16	Ja schon.	ist ziemlich aufgeregt und gespannt	Gefühle ausleben
4/19	Ich hoffe, es geht alles gut.	gewisse Befürchtungen haben	Wagnis
5/22	Nein	keine Schwierigkeiten sehen	Wagnis
6/24	Nein. Eigentlich nicht.	hat keine Befürchtungen	Wagnis
7/26	Beim Hinauffahren. Hinauffahren habe ich nicht gerade so gern, aber da muss ich durch.	In schwierigen Momenten durchbeissen können.	Versagensangst
8/42	Dass ich es schaffe.	Wille, etwas zu erreichen	Wille
9/67	Ich gebe einfach mein Bestes.	das Beste aus der Situation machen	Wille
10/70	Das ich es ohne Hilfe schaffe.	Etwas erreichen wollen	Wille

Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/47	Mit D. habe ich es halt manchmal gut, manchmal schlecht.	Die Beziehung ist unterschiedlich gut.	Beziehung zu anderen
2/47	Mit T. das Gleiche.	Die Beziehung ist unterschiedlich gut.	Beziehung zu anderen
3/47-48	Mit M. habe ich es sehr gut, weil er auch ein Portugiese ist wie ich.	gute Beziehung unter Landsleuten	Beziehung zu anderen
4/50-51	Wir haben es sehr gut. Wir können reden. Wenn er etwas braucht, leihe ich es ihm aus, wenn ich etwas brauche, leiht er es mir aus.	Den anderen verstehen – Empathie zeigen	Perspektivenübernahme
5/55	Mit M. habe ich es auch sehr gut.	eine gute Beziehung haben	Beziehung zu anderen
6/63	Ich glaube, es wird schon alles gut sein. Es wird alles super gehen.	alle können sich in die Gruppe integrieren	Teamfähigkeit
7/67	Ich und T. haben halt viel Streit.	haben oft Konflikte miteinander	Beziehung zu anderen
8/67	Aber ich ignoriere ihn einfach.	aus dem Weg gehen	Beziehung zu anderen
9/67	Ich gebe einfach mein Bestes	Mit den anderen auskommen wollen	Teamfähigkeit

Zusammenfassung:**Physisches Selbstkonzept**

L. schätzt seine Fitness mittelmässig ein (6 von 10 Punkten). Er glaubt, dass er mit mehr Training noch fitter sein könnte. Allerdings sagt er von sich, dass er dazu zu bequem ist.

Emotionales Selbstkonzept

L. freut sich auf die Bikewoche, ist ein wenig aufgeregter und gibt sich recht gelassen. Dennoch lassen sich auch Äusserungen ausmachen, in denen er Bedenken und Zweifel, also eine gewisse Unsicherheit, zum Ausdruck bringt. Er möchte sein Bestes geben und es ohne Hilfe schaffen.

Soziales Selbstkonzept

Die Beziehungen zu den Gruppenmitgliedern ist unterschiedlich. Zu D. hat L. ein wechselndes Verhältnis, manchmal kommen sie gut miteinander aus, manchmal weniger. Zu Ma. hat L. ein sehr gutes Verhältnis. Sie helfen einander und tauschen auch Gegenstände aus, die der andere braucht. L. denkt, dass sie so gut miteinander auskommen, weil sie beide Portugiesen sind.

Qualitative Auswertung Interview 3 (Jugendlicher Marcio) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/4	Ich bin sportlich.	ist zufrieden mit seinem Körper	Körperselbstwert
2/16-17	das ist nicht so schwierig für mich. Der Brodbeck hat gesagt, das schaffe ich locker. Und ich glaube auch, dass ich das locker schaffe von meiner Seite her.	Es wird ihm leicht fallen.	Kondition
3/40	Neun.	sehr guter Fitnesszustand	Kondition
4/42-44	Daher ist meine Lunge jetzt nicht gerade kaputt, aber nicht mehr so fit. Daher schätze ich mich unter neun ein. Nach einer Zeit habe ich schon nicht mehr Mühe.	Rauchen hat dem Fitnessstand geschädigt.	Kondition
5/45	Aber sonst bin ich schon noch fit.	abgesehen von der Schädigung durchs Rauchen ziemlich fit	Kondition
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/9-10	Ich freue mich. Ich freue mich schon noch.	grosse Vorfreude	Gefühle ausleben
2/9	Und am liebsten würde ich jetzt gleich auf die Tour gehen.	Vorfreude und Spannung	Gefühle ausleben

Anhang

3/16	entspannt	kann die Anforderungen erfüllen	Wagnis
4/17-18	Daher reagiere ich jetzt entspannt.	kann die Anforderungen erfüllen	Wagnis
5/21	Ja. Jedes Mal, wenn ich darüber spreche, kommt wie so ein Adrenalin Schub.	Anspannung ist spürbar	Gefühle ausleben
6/31-31	Ja, ich habe schon Respekt vor Gefahren. Klar habe ich immer Respekt. Eigentlich habe ich vor allem Respekt.	eine gewisse Unsicherheit, Respekt vor der neuen Situation	Wagnis
7/54	Dass ich heimkomme ohne etwas gebrochen zu haben.	die neue Situation unbeschadet überstehen	Wagnis
6/73-74	und ich habe gelernt, damit umzugehen.	sich an eine Situation anpassen	Schwierigkeiten
7/74	Ich finde es schön von mir, damit umgehen zu können.	Zufriedenheit mit sich selber	Gefühle ausleben
8/87	Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen.	grosse Selbstsicherheit in neuen Situationen	Wagnis
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/65	Zu D. habe ich nicht so viel Kontakt. Wir haben gerade ein bisschen Streit.	kein harmonisches Verhältnis	Beziehung zu anderen
2/65-66	Mit T. bin ich nicht sehr gut befreundet, aber befreundet. Wir ha-	lockeres Verhältnis	Beziehung zu anderen

Anhang

	ben es ab und zu lustig.		
3/66-67	Mit S. , der auch mitkommt, bin ich gut befreundet.	gutes Verhältnis	Beziehung zu anderen
4/67-68	Mit L. habe ich es auch gut.	gutes Verhältnis	Beziehung zu anderen
5/68	Mit Marc habe ich es super gut. Wir verstehen uns sehr.	sehr gutes Verhältnis	Beziehung zu anderen
6/81	Ja. Von meiner Seite her schon. Das schon.	sein Bestes geben wollen	Teamfähigkeit

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

Ma. schätzt sich selber als sehr sportlich und fit ein (9 von 10 Punkten). Bevor er mit dem Rauchen angefangen hat, war er topfit

Emotionales Selbstkonzept

Ma. freut sich sehr auf die Biketour, ist sehr ungeduldig und möchte am liebsten sofort losfahren. Auf der anderen Seite fühlt er sich entspannt, da er sicher ist, dass er die Tour ohne grössere Schwierigkeiten absolvieren wird.

Er betont, dass es wichtig ist, immer den nötigen Respekt zu bewahren, also nichts auf die leichte Schulter zu nehmen, auch wenn man sich sicher fühlt.

Dennoch geht er mit grosser Selbstsicherheit in die Bikewoche und kann sich nicht vorstellen, in Schwierigkeiten zu geraten.

Soziales Selbstkonzept

Ma. hat zu den meisten der Gruppe ein lockeres Verhältnis. Zu D. ist das Verhältnis zur Zeit angespannt. Sie haben gerade einen Konflikt miteinander. Mit M. versteht sich Ma. sehr gut. Ma. will in der Bikewoche von seiner Seite her das Beste geben, damit es zu keinen Konflikten kommt.

Qualitative Auswertung Interview 4 (Jugendlicher Marcel) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/26	Bei 8.	guter Fitnesszustand	Kondition
2/28	Ich bin nicht auf dem besten Niveau, aber auch nicht schlecht und eigentlich über der Hälfte, überdurchschnittlich. 8.	guter Fitnesszustand	Kondition
3/30-31	Aber 8 wäre so in der Richtung. 10 und 9 wäre wohl zu hoch für meine Einschätzung.	guter Fitnesszustand	Kondition
4/33-34	Dass ich es vom Tempo her mag.	Unsicherheit, wie hoch das Tempo sein wird	Kondition
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/7	Ja, ich habe mich schon gefreut.	Vorfreude	Gefühle ausleben
2/10	Ja. Ich habe mich schon gefreut, einmal so etwas zu machen...	Vorfreude	Gefühle ausleben
3/12-13	Ich sagte einfach: „Morgen gehe ich an die Biketour.“ Aber nicht: „Oh nein, Biketour!“ Ich habe mich schon gefreut, aber nicht so aus-	Vorfreude aber keine Belastung	Gefühle ausleben

Anhang

	drückend.		
4/15	Es geht so.	keine Belastung	Gefühle ausleben
5/19	Dass ich nie fahren muss...	Bedenken	Versagensangst
6/22-23	Angst, dass ich vielleicht meine Ziele nicht schaffen könnte. Das war vielleicht die Angst. Aber nicht ausdrückend. Ich dachte nicht an die Angst. Ich glaube, das war in meinem Hinterkopf.	Bedenken	Versagensangst
7/33	Dass ich nicht der Schlechteste bin.	Wettbewerb	Versagensangst
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/45-46	Mit D. und L. bin ich nicht so, mit Ma. manchmal zusammen . S. auch manchmal. Die meisten sind halt von der unteren Gruppe.	wenig Kontakt zu den anderen Teilnehmern	Beziehung zu den anderen
2/49	Mit ihm habe ich es eigentlich gut. Wir kommen gut aus.	guter Kontakt	Beziehung zu den anderen
3/55	Manchmal L. oder D.	wenig Konflikte	Beziehung zu den anderen
4/55-56	Mit Ma. komme ich besser aus.	guter Kontakt	Beziehung zu den anderen
5/56	Aber auch mit ihnen komme ich aus. Aber nicht immer.	wenig Konflikte	Beziehung zu den anderen

Anhang

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

M. schätzt seine sportliche Leistungsfähigkeit überdurchschnittlich (8 von 10 Punkten) ein. Er ist sich nicht sicher, inwieweit er das Tempo der Gruppe in der Bikewoche halten kann.

Emotionales Selbstkonzept

M. freut sich auf die Bikewoche. Er äussert Bedenken, dass er die Strecke vielleicht nicht vollständig schafft. Dies würde er als Versagen seinerseits interpretieren. Die Angst, seine Ziele nicht zu erreichen, sitzt in seinem Hinterkopf. Er möchte unbedingt nicht der Schlechteste sein.

Soziales Selbstkonzept

M. kennt die Gruppe nicht besonders gut, da er in der Bergschule Avrona auf einer anderen Wohngruppe wohnt. Es gibt daher auch wenig Konflikte. Den besten Kontakt pflegt M. mit Ma.

Qualitative Auswertung Interview 5 (Jugendliche Diana) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/2-3	Heute war es eigentlich recht schmerzhaft, weil ich halt die ganze Woche schon rechte Schmerzen im Knie hatte. Heute artete es einfach ein bisschen aus, daher konnte ich nicht mehr fahren.	schlechter Gesundheitszustand verunmöglichte Weiterfahrt	Schmerzen
2/7-8	Für mich war es auch recht anstrengend.	an der Grenze des Möglichen	Kondition
3/8-9	Ganz durchfahren ging nicht wegen des Knies.	schlechter Gesundheitszustand verunmöglichte es, das Ziel zu erreichen	Schmerzen
4/9-11	Aber ich denke, für die Leistung, die ich sonst jeweils bringe, war das eine grosse Leistung.	grosser Fortschritt in der Leistungsfähigkeit	Kondition
5/12-13	Am Tag, als wir 1000 Höhenmeter machten, ja. Da war ich körperlich überfordert.	Überforderung	Kondition
6/53	...die auch so sind wie ich, auch übergewichtig oder sogar noch mehr als ich.	auch Übergewichtige können eine grosse sportliche Leistung erbringen	Körperselbstwert
7/54-55	Und ich bin wirklich noch sehr wenig Bike gefahren und für mich war es eine rechte Anstrengung.	Es war den Umständen entsprechend eine sehr gute Leistung.	Kondition

Anhang

8/56	Das meiste war verletzungsbedingt, dass ich nicht gefahren bin.	Ohne Verletzungen wäre noch mehr möglich gewesen.	Schmerzen
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/4	Das war ein bisschen schade, gurkte mich ein bisschen an.	Bedauern äussern	Gefühle ausleben
2/4-5	Ich bin froh, sind wir jetzt am Gardasee, jetzt sind wir endlich fertig mit dieser Woche.	Erleichterung	Gefühle ausleben
3/26-27	Das stresste mich, weil ich weiss, dass ich nicht deswegen gefahren bin, sondern gefahren bin, weil ich wirklich Schmerzen hatte.	von den anderen Gruppenmitgliedern enttäuscht sein	Gefühle ausleben
4/31-33	Und für mich war es eigentlich ein recht gutes Gefühl, dass an dem Tag, als wir recht flach wurden, es mich freute, dass zum Beispiel Sie erschrocken sind, dass ich hinter Ihnen herfuhr und es schaffte, mitzuhalten. Eigentlich freute mich das sehr.	Genugtuung	Gefühle ausleben
5/38	Das löste so ein Glücksgefühl aus.	grosse Freude empfinden	Gefühle ausleben
6/40	Ja, ich war recht stolz auf mich.	Stolz auf die erbrachte Leistung sein	Stolz
7/53-54	...man schafft etwas, wenn man will,	Ziele erreichen mit grosser Willensanstrengung	Wille

Anhang

	wenn man es einfach will.		
8/77	Wenn es nach meinem Körper gegangen wäre, wäre ich noch viel mehr gefahren.	ohne Schmerzen wäre noch mehr möglich gewesen	Wille
9/80	Ich finde, so wie es war, war es gut.	Zufriedenheit	Gefühle ausleben
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/21	Nein.	fehlende Unterstützung	soziale Akzeptanz
2/25-26	„D. fährt nicht, weil sie zu dick ist. D. fährt, weil sie zu langsam ist. D. fährt, weil sie keinen Bock mehr hat. D. fährt, weil sie müde ist.“	fehlende Unterstützung	soziale Akzeptanz
3/30-31	Von den Erwachsenen denke ich, dass einige recht stolz auf mich sind von dieser Woche jetzt. Dass einige überrascht waren diese Woche.	Erwachsene sind stolz und überrascht über die erbrachte Leistung	Perspektivenübernahme
4/34-35	Von den Schülern her denke ich nicht. Sie werden alle denken, dass sie besser sind und vor allem glaube ich, dass kein einziges Schüler auf mich stolz ist. Das glaube ich nicht.	Mitschüler würdigen die erbrachte Leistung nicht.	Perspektivenübernahme
5/62	Ich denke, Sie werden sagen, die Leistung war nicht ganz da, vom Motzen her-denke ich.	zu oft reklamiert haben	Perspektivenübernahme

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

D. ist physisch an ihrer Leistungsgrenze gekommen. Gewisse Abschnitte der Strecke bedeuteten für sie eine Überforderung. Dazu kamen noch die Schmerzen im Knie, die es teilweise verunmöglichen, noch weitere Teile der Strecke aus eigener Kraft zu bewältigen.

Emotionales Selbstkonzept

Es war für sie schwierig, da sie weniger fahren konnte, als sie geplant hatte. Zudem ärgerte sie die Reaktion der anderen, die ihr vorwarfen, zu faul zum Fahren zu sein. Grosse Genugtuung empfand sie auf der zweiten Etappe, als sie lange Zeit in hohem Tempo mit dem Autor fahren konnte. Dies löste viele Glücksgefühle aus. D. betont auch immer wieder, wie wichtig der Wille ist und dass man damit Unglaubliches leisten könne.

Soziales Selbstkonzept

D. fühlte sich während der Bikewoche wenig durch die anderen Gruppenmitglieder unterstützt. Sie glaubt auch nicht, dass diese, im Gegensatz zu den Erwachsenen, ihre Leistung würdigen.

Qualitative Auswertung Interview 6 (Jugendlicher Leon) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/2	Ich musste ein bisschen beißen. Aber es ging alles gut.	Es war anstrengend, aber machbar.	Kondition
2/4	Der Anfang des Hinauffahrens war ein bisschen schwierig. Aber sonst ging es noch gut.	Es war anstrengend, aber machbar	Kondition
3/13	Ja	Es war anstrengend.	Kondition
4/55	Ja. Ich bin viel mehr mit dem Velo gefahren.	gute Fitness	Kondition
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/7-8	Ja überfordert, weil ich die Strasse nicht kannte und Gas geben musste, dass ich euch nicht verliere.	Angst haben, den Kontakt zu verlieren	Versagensangst
2/42	Als wir oben waren beim Pass, beim Hinunterfahren, auf den See hinunterzuschauen.	in einem speziellen Moment Glücksgefühle erleben	Gefühle ausleben
3/46-50	Die anderen mit ihren Dis-sen...Dissen, mobben. Ja.	mit negativen Gefühlen klar kommen	Gefühle ausleben
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie

Anhang

1/17	„L. ist fett.“ Solche Sachen. Sachen wegen mir.	Beleidigungen	soziale Akzeptanz
2/19	Nein.	keine Unterstützung durch die anderen	soziale Akzeptanz
3/31	Geht so.	teilweise Unterstützung durch einzelne	soziale Akzeptanz
4/33	Ja. Schon. Gestern.	teilweise Unterstützung durch einzelne	soziale Akzeptanz
5/35	Nein, eigentlich nicht.	wenig offene Konflikte	Beziehung zu anderen
6/38	Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen und will es auch nie wissen	empfindet wenig Empathie, lebt in seiner Welt	Perspektivenübernahme
7/40	Ja. Weil ich mache mein Ding, jeder macht sein Ding.	empfindet wenig Empathie, lebt in seiner Welt	Perspektivenübernahme

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

L. merkte, dass er sich im Verlaufe der Bikewoche enorm gesteigert hatte. Er betonte zwar, dass es anstrengend war und er ab und zu kämpfen musste, dass es aber machbar war. Er merkte, dass er vermehrt alle Strecken aus eigener Kraft fahren konnte und nicht mehr auf Hilfe von aussen angewiesen war.

Emotionales Selbstkonzept

Teilweise hatte er Bedenken, die Gruppe zu verlieren. Dies löste gewisse Ängste aus. Das Ziel vor sich zu sehen und auf den See hinunterzuschauen löste in ihm Genugtuung und Befriedigung aus. Er wurde sich bewusst, dass er etwas Grosses geleistet hatte.

Schwierig war es für ihn, die spöttischen Kommentare der anderen Gruppenmitglieder auszuhalten.

Anhang

Soziales Selbstkonzept

Die soziale Akzeptanz von L. war eher gering. L. wurde auch kaum von den anderen unterstützt (Ausnahme 2. Etappe). L. möchte sich in Gedanken nicht in die anderen hineinversetzen. Er scheint ein Stück weit in seiner Welt zu leben.

„Weil ich mache mein Ding, jeder macht sein Ding.“ (Zitat L., Zeile 43)

Qualitative Auswertung Interview 7 (Jugendlicher Marcio) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/5-7	Nicht so streng. Ich musste eigentlich nie beißen. Ich glaube, wenn man eine zwölfstündige Velotour plant, würde es für mich schon noch anstrengend. Aber sonst war es nicht anstrengend. Ausser heute die erste Steigung. Aber sonst ging es.	könnte auch noch länger fahren	Kondition
2/10	Die ersten 10 Minuten tat mir das rechte Knie weh. Ich spürte wirklich, wie meine Gelenke spinnen, nicht mehr aufeinander gehen. Es hat schon weh getan.	ohne Schmerzen wäre es problemlos gegangen	Schmerzen
3/14	Dann ging es. Ich bekam richtige Schweissperlen. Aber da geht schon noch mehr.	es war anstrengend, aber es wäre noch mehr möglich gewesen; noch nicht an der Leistungsgrenze angekommen	Kondition
5/16	Nicht überfordert, aber es war schon eine Herausforderung.	hohe Leistung	Kondition
6/34-37	Ja, das gleiche Tempo zu halten. Das gleiche Tempo zu halten und...Wenn ich allein fahre, dann bin ich eher der, der schneller fährt	gleichmässige Leistung ermöglicht eine längere Leistungsfähigkeit	Kondition

Anhang

	und dann wieder langsam, schnell, dann wieder langsam. Aber hier lernte ich, Tempo zu halten.		
7/42	Das fand ich auch.	Gleichmässigkeit macht Sinn.	Kondition
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/2-3	Cool. Es war ganz speziell. Mit dir zu fahren war schon noch cool. Ich fühlte mich einfach auf dem gleichen Niveau wie ein Profifahrer. Das hat mir halt gefallen.	gutes Gefühl	Gefühle ausleben
2/16-17	Aber ich nehme gern Herausforderungen an.	findet Herausforderungen spannend	Wagnis
3/86-87	Sondern ich würde zuhören und lernen. Dann habe ich mehr Erfahrungen, wie man es besser machen kann.	Erfahrungen sammeln, von anderen profitieren	Schwierigkeiten
4/96-97	Aber es war eine gute Herausforderung, weil daraus habe ich gelernt, wie man vorsichtig fährt.	neue Situation meistern	Wagnis
5/96-97	Und immer voraus planen, immer voraus planen, wie man es macht.	Pläne fassen, Situationen voraus denken	Schwierigkeiten
6/124-125	Es klappt sowieso wie geht drei Tage bis jetzt. Ich habe keine Mühe. Ich bin einfach so losgefahren. Das	grosse Selbstsicherheit und Überzeugung	Versagensangst

Anhang

	kann ich jetzt schon durchstreichen.		
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/22-24	Ich fand es cool, dass alle es schafften,...Ich bin froh für L. und für T. auch....ich spinne, denn sie schaffte es...Aber es ist cool.	Teamgedanke	Perspektivenübernahme
2/29	Es hätte ganz böse enden können.	Verantwortungsgefühl	Teamfähigkeit
3/38	Es hat mich ernährt. Ja, es unterstützte mich schon.	Unterstützung erfahren	soziale Akzeptanz
4/49-50	Auch wenn ich alle hasse – ich sage es jetzt so – auch wenn ich alle aus meinem Team hasse, helfe ich immer noch.	Unterstützung trotz den Umständen	Beziehung zu anderen
5/54-56	Okay, man mag sich nicht leiden, aber man will trotzdem nicht, dass er stirbt. Man will trotzdem nicht, dass er einen Unfall hat, sonst fühlt man sich als Verursacher dafür.	nicht absichtlich jemandem schaden zufügen	Perspektivenübernahme
6/64-65	Wenn einer abstürzt, muss man sofort absteigen, ein Dreieck aufstellen, weil die anderen Fahrer schnell kommen. Dann muss man ihm helfen.	Helfen in der Not	Perspektivenübernahme
7/75	...ist sicher, auf den höre ich nicht,	wird als Angeber eingeschätzt	Perspektivenübernahme

Anhang

	weil er sowieso nur der Beste sein will.		
8/76-77	„Obwohl ich dich hasse, will ich die Sicherheit für dich. Du musst ja heil angekommen. Das ist das Ziel.“	trotz aller Umstände, sich um die anderen kümmern	Beziehung zu anderen
9/77-81	Und ich helfe dir, wir sind ja ein Team.“ Ein Team kann Höhen und Tiefen haben, aber man ist immer für die anderen da. Obwohl man ihn hasst. Ich bin auch da und helfe meinem Team... Ich will eigentlich nur helfen...Wenn ein Team zusammen ist, dann sollte man auch bis zum Schluss mit dem Team gehen.	Teamgedanke-alle helfen einander	Teamfähigkeit
10/79	Die meisten denken, er will einen auf Schlaumeier machen.	wird als Angeber eingeschätzt	Perspektivenübernahme
11/87-88	Das ist genau das, was ich in der Gruppe erreichen möchte, dass sie das verstehen. Man will nur das Beste für den anderen und nicht das schlechteste.	als Team etwas erreichen	Teamfähigkeit
12/88-89	Man will nur das Beste für den anderen und nicht das schlechteste.	sich um den anderen kümmern	Beziehung zu anderen
13/127	Und zwar als Team gut zurückgekommen.	Verantwortung für andere wahrnehmen	Beziehung zu anderen

Anhang

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

Ma. erlebte die physische Herausforderung, obwohl er noch Reserven hatte. Er wurde bisher nicht überfordert. Er hatte gemerkt, dass er mit einem gleichmässigen Tempo viel besser eine Steigung hochfahren konnte.

Emotionales Selbstkonzept

M. freute sich auf Herausforderungen und nahm diese gerne an. Er möchte von anderen lernen und profitieren. Er hatte gemerkt, dass es wichtig war, voranzuplanen.

Er war äusserst selbstsicher und überzeugt, dass er sein Ziel problemlos erreichen konnte.

Soziales Selbstkonzept

Ma. freute sich für einzelne Gruppenmitglieder, dass sie eine gute Leistung vollbracht hatten. Er betonte, wie wichtig es ist, sich in schwierigen Situationen gegenseitig zu unterstützen, auch dann, wenn man sich überhaupt nicht mag. Er war sich bewusst, dass die anderen ihn manchmal als Angeber beurteilen, der alles besser weiss. Er möchte, dass die Gruppe versteht, wie wichtig es ist, dass man im Team zusammenhält.

Qualitative Auswertung Interview 8 (Jugendlicher Marcel) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/13	Dann kam ich bei diesem Tempo aber gut in den Rhythmus.	Anfangsschwierigkeiten konnten überwunden werden	Kondition
2/17	Schon ein bisschen gefordert, würde ich sagen.	Herausforderung, aber machbar	Kondition
3/19	...da musste ich am Schluss extrem beissen...	hat die Leistungsgrenze erreicht und gespürt	Kondition
4/81	Dort fand ich nie richtig meinen Rhythmus.	Es war ein schwieriger Tag.	Kondition
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/12-13	Am Anfang dachte ich eine Zeit lang, dass es mich verbläst, wenn ich dauernd auf diesem Tempo fahre.	Unsicherheit, was noch passieren wird	Wagnis
2/19	...da musste ich am Schluss extrem beissen...	etwas durchhalten können	Wille
3/73	Auch so, jaja, muss mich damit abfinden.	sich auf schwierige Situationen einstellen	Schwierigkeiten
4/85-86	Und dass ich es gut schaffe und gut mitmag mit dem Tempo.	Unsicherheit, ob die Leistung genügt.	Versagensangst

Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/29	Eher am ersten Tag. Und gestern musste man mich unterstützen, damit ich mag.	Unterstützung durch die anderen	soziale Akzeptanz
2/34	Ah so, Streit. Wüsste ich nicht. Ich habe keinen richtig erlebt.	keine offenen Konflikte	Beziehung zu den anderen

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

M. kam immer besser in Schwung. Er wurde jeden Tag gefordert und hatte mehr als einmal seine physische Leistungsgrenze erreicht.

Emotionales Selbstkonzept

M. bewies einen extrem stark ausgebildeten Willen, der tagtäglich sichtbar wurde. Er wollte unter allen Umständen die ganze Strecke aus eigener Kraft zurücklegen. Die Angst, zu versagen, trieb ihn zu täglicher Höchstleistung.

Soziales Selbstkonzept

M. war sozial gut akzeptiert. Er erfuhr mehrmals Unterstützung durch einzelne Gruppenmitglieder. Es kam zu keinen offenen Konflikten, in denen er involviert gewesen wäre.

Qualitative Auswertung Interview 9 (Jugendliche Diana) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/10-11	Gleich nach der Woche hatte ich rechte Beinschmerzen. Ich spürte es, ich konnte nicht mehr richtig laufen. Ich sass die ganze Zeit im Wohnzimmer und schaute Filme.	den Körper spüren	Schmerzen
2/14	Ja, ein bisschen sicher. Vielleicht nicht gross, aber ein bisschen schon.	verbesserte Fitness	Kondition
3/16	Jetzt ist es sicher bei 7 oder 6, 5. Ich bin nicht sportlich, aber ja.	verbesserte Fitness	Kondition
4/18-19	Dann sind wir gerannt. Und eigentlich war ich die Schnellste. Ich habe auch noch Laura mitgezogen, weil sie nicht so schnell war.	verbesserte Fitness	Kondition
5/23-24	Als ich jetzt schnuppern ging, lief ich jeden Abend hinauf und jeden Morgen lief ich hinunter.	verbesserte Fitness, verbesserte Motivation sich körperlich zu betätigen	Kondition
6/26	Ja. Jaja.	Fitness soll beibehalten werden	Kondition
7/45	Eigentlich müde.	Es war anstrengend.	Kondition
8/48-49	Das wäre ich nicht gefahren. Aber	ohne die Schmerzen wäre einiges mehr möglich	Schmerzen

Anhang

	ich glaube, einiges wäre ich sicher gefahren. Den ersten Tag hätte ich auch machen können, aber mein Knie behinderte mich.	gewesen	
9/69	Ja. Ich bin über den Pass gekommen, ohne zu fahren.		
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/45	...aber sonst recht gut.	gute Gefühle	Gefühle ausleben
2/45	Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel mache.	eigene Erwartungen übertroffen	Stolz
3/55	Ja es sind eigentlich positive Gefühle. Ja. Eigentlich schon.	Zufriedenheit	Gefühle ausleben
4/57	Dass ich die einzige war, die eigentlich trotz Schmerzen jeden Tag aufs Velo stieg.	den Widerwärtigkeiten getrotzt haben	Stolz
5/69	Ja. Ich bin über den Pass gekommen, ohne gross zu fahren	die schlechten Umstände überwinden können	Stolz
6/76	Der Willensgeist und die Kraft, weiterzumachen.	Willensanstrengung ermöglich vieles	Wille
7/77-78	Dann motiviert es mich, wenn ich zurückdenke oder einen Bericht lese und denke: Wow, das habe ich geschafft. Ich bin stolz darauf.	Motivation für schwierige Situationen im späteren Leben	Stolz

Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/28-33	Nein überhaupt nicht. Ja es ist gleich geblieben. Ich finde nicht, dass sich gross etwas verändert hat.	Das Verhältnis ist gleich geblieben.	Beziehung zu anderen

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

D. glaubt, dass sich ihre Fitness dank des Bikeprojekts ein wenig verbessert hat. Sie hat auch die Motivation, sich weiterhin sportlich zu betätigen

Emotionales Selbstkonzept

Die positiven Gefühle überwiegen. D. hätte nicht gedacht, dass sie so viel erreichen kann. Sie ist sehr stolz auf ihre erbrachte Leistung, wenn sie zurückdenkt oder in der erstellten Broschüre liest. Sie denkt auch, dass es ihr in weiteren Lebenssituationen weiterhelfen kann, wenn sie an ihren Willen und an ihre Motivation während der Bikewoche zurückdenkt.

Soziales Selbstkonzept

Das Verhältnis zu den anderen Gruppenmitgliedern ist etwa gleichgeblieben und hat sich nicht gross verändert.

Qualitative Auswertung Interview 10 (Jugendlicher Leon) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/15-16	Ja schon noch. Ich gehe jetzt jedes zweite Wochenende, wenn ich daheim bin, etwas Sport machen mit meinem Bruder.	Freude am Sport bekommen	Körperselbstwert
2/18	Dass ich langes Velofahren aushalte.	Ausdauer haben	Kondition
3/20-22	Gut 5. Ja, mittel, würde ich sagen.	mittelmässige Fitness	Kondition
4/24	Ja. Jedes zweite Wochenende.	etwas für den Körper tun	Körperselbstwert
5/29-32	Fit zu bleiben, gesund essen. Jeden Tag mache ich, wenn ich aufwache, fünf Liegestützen. Es ist spannend, weil es einfach passiert. Ich fühle mich dann auch besser während des Tages.	Einstellung zur Gesundheit	Körperselbstwert
6/53	Und sehr müde.	Erschöpfung	Kondition
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/12	Und dann kam plötzlich der Wille.	Es ging viel leichter.	Wille
2/40	Ämtchen, Hausaufgaben. Ich kann mich auch besser konzentrieren,	Alltagsprobleme besser bewältigen	Schwierigkeiten

Anhang

	wenn ich Sport mache.		
3/53	Ja. Erleichtert...	Froh, etwas geschafft zu haben	Schwierigkeiten
4/58	Ein gutes Gefühl.	Zufriedenheit.	Gefühle ausleben
5/60	Weil ich es von da bis dort geschafft habe.		Stolz
6/65	Ja. Wenn ich zum Beispiel Kinder habe, kann ich es erzählen.	in guter Erinnerung behalten	Stolz
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/42-50	Nein, eigentlich nicht. Ja. Es ist gleichgeblieben.	keine Veränderung in der Beziehung zu den anderen der Gruppe	Beziehung zu anderen

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

L. glaubt, dass sich seine Fitness dank des Bikeprojekts verbessert hat. Er kann jetzt viel länger Velofahren. Auch hat er Freude am Sport bekommen und trainiert regelmässig mit seinem Bruder. Er möchte weiterhin fit bleiben, macht täglich Liegestützen und möchte gesund essen. Er hat gemerkt, dass er sich dadurch auch während des Tages viel besser fühlt.

Emotionales Selbstkonzept

Er hat gemerkt, wie sein Wille während der Bikewoche stärker wurde. Er merkt, dass dieser Wille ihm auch hilft, seine tagtäglichen Aufgaben und Schwierigkeiten besser zu bewältigen. Er spürt eine grosse Zufriedenheit und ist sehr stolz, diese Leistung vollbracht zu haben.

Anhang

Soziales Selbstkonzept

Das Verhältnis zur Gruppe oder zu einzelnen Mitgliedern der Gruppe hat sich nur unwesentlich verändert und mehr oder weniger stabil geblieben.

Qualitative Auswertung Interview 11 (Jugendlicher Marcio) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/5-7	Gut. Sehr gut sogar. Während des Projekts spürte ich schon etwas in der Muskulatur, aber jetzt sind die Schmerzen leider schon wieder vorbei. Am liebsten hätte ich sie jetzt wieder. Das ist ein gutes Gefühl, es zeigt, dass ich sportlich bin.	gutes Körpergefühl haben	Körperselbstwert
2/9	Im Moment 9.	sehr guter Fitnesszustand	Kondition
3/11-14	Ich schaue jetzt schon auf meine Fitness-Line, also auf meine Fitnesslinie. Im Moment esse ich sehr viel Salat...	bewusste, gesunde Lebensweise	Körperselbstwert
4/15-20	Ja. Eigentlich nicht mehr so viel. Sport mache ich jetzt nicht mehr so viel, ausser im Sportunterricht. Aber ich mache eher mehr Krafttraining für den ganzen Körper. Nicht nur für den Oberkörper, sondern für den ganzen Körper. Ich möchte jetzt nicht ein Muskelprotz-Muskelbrocken sein, einfach schon ein bisschen kräftig aussehen.	Aussehen	Körperselbstwert
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/9	Aber ich möchte noch auf 10 hinaufkommen.	Noch mehr erreichen wollen	Wille

Anhang

2/29-31	... ich habe mich schon verändert...Ich bin jetzt halt viel lebendiger.	aktiver sein	Gefühle ausleben
3/31	Lebendiger heisst viel mutiger...	mehr Selbstvertrauen	Wagnis
4/31-32	...und ich habe einen stärkeren Willen bekommen.	sich mehr zutrauen	Wille
5/44	Ich fühle mich gut und es machte sehr Spass.	Lebensfreude haben	Gefühle ausleben
6/50	Nein, das behalte ich schon in mir in Erinnerung, weil mir das Erlebnis einfach mega gefiel.		
7/51	Ich sagte, das ist ein Ziel für mich und dieses Ziel habe ich erreicht.	mit Zufriedenheit auf etwas Geleistetes zurückblicken	Stolz
8/54-56	Und dass man beim Velofahren nicht nur faul sein darf, das heisst, nicht mit der Gondel hinausfahren und dann hinunter, sondern mit dem Velo hinauffahren, dann hat man etwas gemacht und dann dafür eine schöne Abfahrt.	man muss zuerst etwas leisten und Schwierigkeiten überwinden, bevor man belohnt wird	Schwierigkeiten
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/25	Nein. Das hat sich nicht verändert.	keine Veränderung	Beziehung zu anderen

Anhang

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

Die körperliche Verfassung von Ma. ist sehr gut. Sein Bewusstsein für seinen Körper wurde gestärkt. Er achtet vermehrt auf gesunde Ernährung, macht Krafttraining und möchte einen gut trainierten Körper haben.

Emotionales Selbstkonzept

Ma. spürt eine Veränderung, er lebt viel lebendiger, hat einen stärkeren Willen bekommen und viel Lebensfreude gespürt. Er hat gemerkt, dass man sich anstrengen und überwinden muss, bevor man eine Belohnung erhalten kann. Er ist zufrieden und stolz auf seine erbrachte Leistung. Er glaubt, dass er diese Bikewoche in guter Erinnerung behalten wird.

Soziales Selbstkonzept

Das Verhältnis zur Gruppe oder zu einzelnen Mitgliedern der Gruppe hat sich nur unwesentlich verändert und ist mehr oder weniger stabil geblieben.

Qualitative Auswertung Interview 12 (Jugendlicher Marcel) mittels Paraphrase und Kategorisierung

Aussage/Zeile	wörtliche Textpassage zum physischen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/6-7	Sehr gut. Nachher spürte ich einfach noch die Beine. Natürlich auch, wenn ich arbeite. Aber sonst war es sehr gut. Ich mag eigentlich viel besser.	bessere Fitness	Kondition
2/11	Wenn ich nur ein bisschen laufe, mag ich besser. Die Ausdauer ist ein bisschen besser geworden.	bessere Fitness	Kondition
3/20	Ja sicher. Ich muss sicher fit sein und bleiben.	Gesundheit	Körperselbstwert
4/27	Ich habe vor, mindestens einmal in der Woche.	gesund und fit bleiben	Körperselbstwert
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/54-55	wenn ich ankam, hatte ich eigentlich Freude, dass ich es geschafft habe.	Genugtuung spüren	Gefühle ausleben
2/57	Ja, ich habe Freude, dass ich es geschafft habe und dass ich etwas erreichen konnte.	Freude an der eigenen Leistung haben	Stolz
3/59	Das Ziel, das ich hatte, habe ich er-		Stolz

Anhang

	reicht.		
4/61	Das gibt ein gutes Gefühl.	Genugtuung spüren	Gefühle ausleben
5/64-65	dass man manchmal kämpfen muss im Leben. Auch wenn es einmal nicht so gut geht.	Schwierigkeiten überwinden können	Schwierigkeiten
Aussage/Zeile	Wörtliche Textpassage zum sozialen Selbstkonzept	Paraphrase	Kategorie
1/34	Eigentlich schon. Ich war ja mehr mit ihnen zusammen.	besserer Kontakt	Beziehung zu den anderen
2/44-48	Vielleicht ein bisschen besser. Zu Leon vielleicht. Wir streiten uns eigentlich nicht mehr so viel.	besserer Kontakt	Beziehung zu den anderen

Zusammenfassung:

Physisches Selbstkonzept

M. glaubt, dass sich seine Kondition dank der Bikewoche verbessert hat. Er möchte auch weiterhin fit bleiben und mindestens einmal pro Woche Sport betreiben.

Emotionales Selbstkonzept

Er meinte, dass er viel Freude und Genugtuung an seiner Leistung spürte. Zu merken, dass er etwas Grosses geschafft hatte, ist für ihn ein tolles Lebensgefühl. Er hat gemerkt, dass es manchmal viel Einsatz und einen grossen Willen braucht, um ein Ziel zu erreichen und dass damit Schwierigkeiten überwunden werden können.

Anhang

Soziales Selbstkonzept

M. hat gemäss seiner Aussage einen besseren Kontakt zu den Mitgliedern der Gruppe. Er findet zudem, dass er mit L. viel weniger streitet und einen besseren Kontakt zu ihm hat.

Qualitative Auswertung des Projektjournals 1. Tag

Beobachtungen zum physischen Selbstkonzept	Kategorie
Knieschmerzen bei Diana.	Schmerzen
L. schafft die Etappe nicht.	Kondition
Ma. und M. schaffen die ganze Etappe.	Kondition.
Beobachtungen zum emotionalen Selbstkonzept	Kategorie
Nervosität und Hektik beim Aufbruch bei allen spürbar	Wagnis
Bedenken, den langen Aufstieg zu meistern bei Leon.	Schwierigkeiten
Ma. und M. erzählen von ihren Erlebnissen.	Stolz
Beobachtungen zum sozialen Selbstkonzept	Kategorie
Ma. unterstützt M. als er entkräftet ist.	Teamfähigkeit

Qualitative Auswertung des Projektjournals 2. Tag

Beobachtungen zum physischen Selbstkonzept	Kategorie
Alle schaffen diese Etappe vollständig.	Kondition
Beobachtungen zum emotionalen Selbstkonzept	Kategorie
L. hat Freude, dass er alles mit dem Velo fährt.	Stolz
Gute Stimmung bei allen.	Gefühle ausleben
D. fährt lange mit dem Autor ein hohes Tempo.	Stolz
Beobachtungen zum sozialen Selbstkonzept	Kategorie
Gruppe unterstützt L. als er eine Krise hat.	Teamfähigkeit
Es gibt keinerlei Konflikte.	soziale Akzeptanz

Qualitative Auswertung des Projektjournals 3. Tag

Beobachtungen zum physischen Selbstkonzept	Kategorie
Ma. fährt das schwere Teilstück.	Kondition
L. schafft fast die ganze Etappe.	Kondition
D. und M. schaffen die ganze Etappe	Kondition.
Beobachtungen zum emotionalen Selbstkonzept	Kategorie
Ma. ist stolz auf seine Leistung im schwierigen Anstieg	Stolz
L. will die Etappe zu Ende fahren. Er zeigt mehr Leistungsbereitschaft.	Wille
Beobachtungen zum sozialen Selbstkonzept	Kategorie
L. und D. motivieren sich im letzten Anstieg gegenseitig.	Teamfähigkeit

Qualitative Auswertung des Projektjournals 4. Tag

Beobachtungen zum physischen Selbstkonzept	Kategorie
Alle scheinen ziemlich erschöpft zu sein.	Kondition
M. schafft die ganze Etappe.	Kondition
L., D. und Ma. fahren bis auf den letzten Anstieg die ganze Etappe.	Kondition.
Beobachtungen zum emotionalen Selbstkonzept	Kategorie
L. und D. wollen die Etappe so weit als möglich fahren.	Wille
M. will unbedingt die ganze Etappe zu Ende fahren.	Wille
Beobachtungen zum sozialen Selbstkonzept	Kategorie
Ma. motiviert D. am zur Weiterfahrt.	Beziehung zu anderen

Qualitative Auswertung des Projektjournals 5. Tag

Beobachtungen zum physischen Selbstkonzept	Kategorie
Alle scheinen ziemlich erschöpft zu sein.	Kondition
D. hat wieder Probleme mit dem Knie und kann einen Teil der Etappe nicht aus eigener Kraft zurücklegen.	Schmerzen
L., Ma. und M. schaffen die ganze Etappe.	Kondition.
Beobachtungen zum emotionalen Selbstkonzept	Kategorie
Alle können sich an der tollen Aussicht vor der letzten Abfahrt freuen.	Gefühle ausleben
Beobachtungen zum sozialen Selbstkonzept	Kategorie
L. hat nach dem Mittagessen eine Krise. Die anderen können ihn aber zur Weiterfahrt motivieren.	Teamfähigkeit

Qualitative Auswertung des Gesprächsprotokolls mit den Betreuern

Beobachtungen zum physischen Selbstkonzept	Kategorie
Schüler merken, dass ihnen körperliche Betätigung leichter fällt.	Kondition
Motivation, neue körperliche Herausforderungen anzunehmen	Kondition
Bewusstsein für Körper entwickeln	Körper selbstwert.
Beobachtungen zum emotionalen Selbstkonzept	Kategorie
Es gab weniger Verweigerungssituationen als sonst üblich.	Schwierigkeiten
Alle wollen gegen Ende das Ziel erreichen.	Wille
Alle waren erleichtert, etwas geschafft zu haben und verspürten Genugtuung und Stolz.	Stolz
Mit Willen etwas Besonderes schaffen zu können	Wille
Körperliche Anstrengung hilft das emotionale Gleichgewicht zu finden.	Gefühle ausleben
Beobachtungen zum sozialen Selbstkonzept	Kategorie
Es gab vereinzelt Momente, in welchen man sich unterstützte.	Teamfähigkeit
Umgang untereinander bis zum Schluss fordern, keine spürbare Verbesserung.	Beziehung zu anderen

Weitere wichtige Aspekte, die von den Betreuungspersonen genannt wurden:

- physische Müdigkeit erschwerte teilweise die soziale Beziehungsfähigkeit
- Projekt zeigte den Schülern den Stand ihres Selbstkonzepts
- Woche hat viel ausgelöst: Was kann ich gut? An was muss ich noch arbeiten?
- Schüler konnten Selbstwirksamkeit unmittelbar erleben
- Wichtig auch im Zusammenhang mit der Berufsfindung: Ziele suchen, setzen und zurückblicken
- Förderte den Persönlichkeitsfindungsprozess

Anhang

- Viele erkannten, dass sie es schaffenden, den täglichen Herausforderungen gewachsen zu sein, sich zu überwinden und so Ziele erreichen zu können.
- Durch das intensive Zusammensein wurden auch Sozialkompetenzen gefördert

Ergebnisse

Dieser Teil des Anhangs listet die Ergebnisse nach Kategorien geordnet auf. Sie sind entstanden aus der Auswertung der Analyseblätter der Interviews.

Physisches Selbstkonzept**Körper selbstwert**

Interview	Paraphrase
1	Sport machen, um abzunehmen
1	Sport machen, um dem Idealbild zu entsprechen
2	Sport machen, um dem Idealbild zu entsprechen
3	Sport machen, um dem Idealbild zu entsprechen
9	Sport machen, um dem Idealbild zu entsprechen und gesund zu bleiben
10	Sport machen, um dem Idealbild zu entsprechen und gesund zu bleiben
11	Sport machen, um dem Idealbild zu entsprechen und gesund zu bleiben

Kondition

Interview	Paraphrase
1	zu wenig Kraft und Ausdauer haben, kein Supersportler sein
2	zu wenig Kraft und Ausdauer haben, zu bequem sein, mehr trainieren
3	sehr gute Kondition haben, Rauchen wirkt sich negativ aus
4	gute, überdurchschnittliche Kondition haben
5	Fortschritte in der Leistungsfähigkeit, sehr anstrengend
6	Fortschritte in der Leistungsfähigkeit, sehr anstrengend
7	herausfordernd, aber noch nicht an der Leistungsgrenze
8	grosse Herausforderung, manchmal an der Leistungsgrenze
9	Kondition hat sich spürbar verbessert
10	Kondition hat sich spürbar verbessert
11	Kondition immer noch sehr gut (9 von 10 Punkten)
12	Kondition hat sich spürbar verbessert

Schmerzen

Interview	Paraphrase
5	Schmerzen wahrnehmen und dementsprechend handeln

7	Schmerzen wahrnehmen und dementsprechend handeln
9	Schmerzen wahrnehmen und dementsprechend handeln

Emotionales Selbstkonzept

Wagnis

Interview	Paraphrase
1	Selbstbestätigung durch ein Wagnis finden
2	sich etwas zutrauen, Hoffnung, dass es gut geht
3	Respekt vor dem Unbekannten haben
7	von herausfordernden Situationen lernen und profitieren
8	vom Ungewissen zur Sicherheit
9	durch erfolgreich gemeisterte Herausforderungen Selbstvertrauen gewinnen

Gefühle ausleben

Interview	Paraphrase
2	Aufregung und Spannung und Vorfreude aushalten
3	Aufregung und Spannung und Vorfreude aushalten
4	Vorfreude ausleben
5	Enttäuschungen erleben
5	erleichtert sein, Freude und Genugtuung fühlen
6	positive und negative Gefühle erleben
7	sich gleichwertig fühlen
9	Zufriedenheit und Genugtuung spüren
10	Lebensfreude haben
11	Zufriedenheit und Genugtuung spüren
12	Zufriedenheit und Genugtuung spüren

Versagensangst

Interview	Paraphrase
2	Bedenken, ob die körperliche Leistungsfähigkeit genügend ist
4	Bedenken, ob die körperliche Leistungsfähigkeit genügend ist
6	Bedenken, in der Gruppe mit seiner Leistung nicht zu genügen
8	Bedenken, in der Gruppe mit seiner Leistung nicht zu genügen

Wille

Interview	Paraphrase
1	Erfolg haben dank grosser Willensanstrengung
2	das Beste geben, um etwas Grosses zu erreichen
5	Ziele mit grosser Willensanstrengung erreichen
6	durchhalten können, auch wenn es hart wird
9	Wille ermöglicht Vieles
10	mit Wille geht es viel leichter
11	Zuwachs an Willenskraft

Stolz

Interview	Paraphrase
5	Stolz auf die erbrachte Leistung sein (auch in Zukunft)
9	Stolz auf die erbrachte Leistung sein (auch in Zukunft)
10	Stolz auf die erbrachte Leistung sein (auch in Zukunft)
11	Stolz sein, dass man das gesteckte Ziel erreicht hat
12	Stolz sein, dass man das gesteckte Ziel erreicht hat

Schwierigkeiten

7	aus schwierigen Situation lernen
7	voraus planen, um mögliche Schwierigkeiten im Voraus zu erkennen
8	sich mit schwierigen Situationen abfinden und das Beste daraus machen
10	Alltagsprobleme besser bewältigen können
11	sich überwinden können, um etwas Positives zu erleben
12	Schwierigkeiten überwinden gehört zum Leben

Soziales Selbstkonzept

Teamfähigkeit

Interview	Paraphrase
1	sich in ein Team eingliedern wollen
2	sich in ein Team eingliedern wollen
3	sich in ein Team eingliedern wollen
7	Verantwortung für andere übernehmen wollen
7	das Beste für die Gruppe wollen

Soziale Akzeptanz

Interview	Paraphrase
1	die anderen so akzeptieren, wie sie sind
5	die anderen in ihrer Art nicht akzeptieren
6	die anderen in ihrer Art nicht akzeptieren
7	die anderen so akzeptieren, wie sie sind und sie unterstützen
8	die anderen so akzeptieren, wie sie sind und sie unterstützen

Perspektivenübernahme

Interview	Paraphrase
5	die Begleiter sind stolz auf mich
5	die Mitschüler würdigen meine Leistung nicht
6	jede(r) geht seinen Weg
7	man will, dass es den anderen gut geht
7	als Angeber eingeschätzt werden

Beziehung zu anderen

Interview	Paraphrase
1	unterschiedliche Beziehungen haben
2	unterschiedliche Beziehungen haben
3	unterschiedliche Beziehungen haben
4	unterschiedliche Beziehungen haben
6	wenig Konflikte haben
7	einander trotz schlechter Beziehung in schwierigen Situationen helfen
8	wenig Konflikte haben
9	wenig Veränderung in der Beziehung zu den anderen
11	wenig oder keine Veränderung in der Beziehung zu den anderen
12	mehr Kontakt und weniger Streit haben

Avrona – Gardasee 300km 4800 Höhenmeter

Als Claudius Thommen, Mountainbiker, Lehrer und im Moment Student an der HfH Zürich mit der Idee eine Bike Tour mit unseren Schülern als Masterarbeit für seine Ausbildung auf uns zukam, stiess er damit auf offene Ohren.

Es ist uns ein grosses Anliegen Projekte mit unseren Jugendlichen durchzuführen, die ihrem Willen fördern und Stärken.

Das Ziel lautete: Mit den Bikes in einer Woche von Avrona an den Gardasee.

Dabei wollten wir die Strecke grösstenteils auf Bikewegen zurücklegen. Sechs Jugendliche mit den denkbar unterschiedlichsten körperlichen und mentalen Voraussetzungen nahmen diese Herausforderung an. Begleitet wurden sie von Claudius Thommen, Mountainbiker, Duri Grob, Zivildienstleistender, David Brodbeck, Lehrer.

Im Begleitfahrzeug unterstützten uns Johannes Roth und Claudio Baltermi. Wichtige Ziele für diese Woche waren:

- Ausdauer und Durchhaltekraft zu stärken
- Miteinander ein Ziel erreichen
- Vorbereitung, Durchführung und Rückblick an konkreten Erlebnissen schulen
- Vielseitigste Wahrnehmungen und Erlebnisse in der Natur
- Gegenseitige Unterstützung in allen Bereichen.

Wir erlebten eine spannende, herausfordernde Woche, in der sowohl die Schüler wie auch die Begleiter immer wieder an ihre Grenzen stiessen. Gemeinsam erreichten wir alle das Ziel.

Beim gemeinsamen Rückblicken mit den Jugendlichen kam immer wieder zum Ausdruck, dass sie stolz sind, diese Tour geschafft zu haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der Erlebnisberichte.

Dunja Cazin

Mein Gesamteindruck dieser Woche war sehr gut. Ich habe mir sehr viele Ziele vorgenommen und sehr viele davon habe ich auch erreicht.

Mein bestes Erlebnis war, dass ich eigentlich fast alles von der Tour geschafft habe. Ich bin zwar auch mit dem Auto gefahren aber dies war verletzungsbedingt. Ich war sehr glücklich als ich den Gardasee gesehen habe.

Das schlimmste Erlebnis waren meine Schmerzen, denn mein Knie war eigentlich immer geschwollen und entzündet.

Die Unterstützung der Begleiter war sehr hilfreich und ich hatte keine Mühe mit diesen Personen. Andere haben mich manchmal unterstützt aber auch beleidigt. Ich würde so etwas gerne wiederholen und auch in anderen Projekten dieser Art machen. Ich kam sehr oft auch an meine Grenzen. Das anspruchsvollste waren für mich ganz klar die tausend Höhenmeter verteilt auf ca. 20 Kilometer. Ich möchte mich noch bei Herrn Thommen bedanken für diese tolle Woche auch möchte ich mich bei unseren Betreuern bedanken für die Unterstützung und die Begleitung für diese Woche.

Sebastian Erb

Nach 20 Minuten Fahrt kam eine scharfe Linkskurve, ich bremste, das Hinterrad rutschte weg und ich flog fadengerade in eine Mauer. Ein Stück meines Helmes brach ab, ich hatte überall Schmerzen und konnte kaum mehr aufstehen. Mein Bike mussten wir in Reparatur bringen. Trotzdem entschloss ich mich die Tour fortzusetzen. Mein Bike liessen wir reparieren. Am nächsten Tag dauerte es nur wenige Minuten und ich stürzte schon wieder. Ich hatte Angst zu bremsen wegen des Unfalles vom Vortag und verpasste eine Kurve fuhr in einen Stein und lag im Gras. Gottseidank ohne weitere Verletzungen.

Ich war sehr wütend und ich trat auf mein Fahrrad ein, weil ich darauf nicht mehr fahren wollte. Wir liessen das Bike trotzdem wieder reparieren und ich setzte die Tour vorerst im Begleitfahrzeug fort. Am vierten Tag fragte mich mein Lehrer ob ich wieder bereit zum Fahren sei. Ich sagte: Ja aber nicht mehr auf dieser „Spritzkanne“ wie wir mein Bike nun nannten. Ich durfte das Bike von meinem Lehrer benutzen und fuhr nun sehr vorsichtig. Ich konnte ein Grossteil der beiden letzten Etappen mitfahren, bis an den Gardasee. Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe.

Mark Tanner

Mein Ziel war, dass ich die ganze Route mit dem Fahrrad fahren werde und ich habe es geschafft.
 Die ganze Tour gefiel mir sehr gut, ich musste zwar ein bisschen beißen, doch es hat mir Spass gemacht.
 Mein schönstes Erlebnis war, dass ich den extrem schwierigen und steilen Aufstieg nach Andalo, den ausser mir kein anderer Schüler in Angriff genommen hat, geschafft habe.
 Dies waren 700 Höhenmeter und 12 km Strecke.
 Schwierig war es für mich, dass wir immer wieder streiten mussten weil wir nicht gleicher Meinung waren.
 Die Unterstützung der Begleiter war gut.
 Sie haben mir sehr viel geholfen, vor allem an den ersten beiden Tagen.

„Ich will nicht der Schlechteste sein!“ (Mark)

